

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Förderung von prosozialem Verhalten bei Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Einflussfaktoren und Vorschläge zur (heil-)pädagogischen
Förderung in der Primarschule

Eingereicht von: Brigitte Schreyer

Begleitung: Beatrice Uehli

Abgabe: 24. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
1 Einleitung	1
1.1 <i>Begründung der Themenwahl</i>	1
1.2 <i>Heilpädagogische Relevanz</i>	1
1.3 <i>Ziel und Fragestellung</i>	2
1.4 <i>Methodisches Vorgehen</i>	2
1.5 <i>Übersicht</i>	2
2 Zentrale Begriffe und Konzepte	3
2.1 <i>Prosoziales Verhalten</i>	3
2.1.1 <i>Definition prosoziales Verhalten</i>	3
2.1.2 <i>Theorie prosoziale Kompetenz</i>	4
2.1.3 <i>Prosoziales Handeln, Altruismus, Moral</i>	5
2.1.4 <i>Zusammenfassung und eigene Definition prosozialen Verhaltens</i>	5
2.1.5 <i>Die Entwicklung des prosozialen Verhaltens im Kindesalter</i>	5
2.2 <i>Sozial-emotionales Verhalten</i>	7
2.2.1 <i>Definition sozial-emotionales Verhalten</i>	7
2.2.2 <i>Theorie sozial-emotionale Kompetenz</i>	8
2.2.3 <i>Die sozial-emotionale Entwicklung im Kindesalter</i>	10
2.3 <i>Moralisches Verhalten</i>	19
2.3.1 <i>Definition Moral</i>	19
2.3.2 <i>Theorie: Was bewegt Menschen zu moralischem Verhalten?</i>	19
2.3.3 <i>Die moralische Entwicklung im Kindesalter</i>	20
2.4 <i>Zusammenfassung Entwicklung von prosozialem Denken und Handeln im Alter von 6 bis 10 Jahren</i>	24
3 Forschungsmethodik	25
3.1 <i>Die qualitative Inhaltsanalyse</i>	25
3.2 <i>Methodisches Vorgehen in dieser Arbeit</i>	26
3.2.1 <i>Textmaterial: Recherche, Zusammenstellung des Literaturkorpus</i>	26
3.2.2 <i>Kategoriensystem</i>	28
3.2.3 <i>Auswertung des Literaturkorpus</i>	29
4 Literaturkorpus	29
5 Einflussfaktoren des prosozialen Verhaltens	38
5.1 <i>Genetische Einflüsse</i>	38
5.2 <i>Geschlecht</i>	39
5.3 <i>Temperament, Persönlichkeitseigenschaften</i>	39
5.4 <i>Kognitiver Entwicklungsstand</i>	40
5.5 <i>Sprache</i>	40
5.6 <i>Emotionen</i>	40

5.7	<i>Selbstregulation</i>	41
5.8	<i>Empathiefähigkeit, Mitgefühl</i>	41
5.9	<i>Perspektivenübernahme</i>	42
5.10	<i>Selbstwertgefühl, Selbstkonzept</i>	42
5.11	<i>Verhalten des Kindes</i>	42
5.12	<i>Verhalten der Eltern</i>	43
5.13	<i>Sozioökonomischer Status</i>	46
5.14	<i>Gleichaltrige/Peerbeziehungen</i>	46
5.15	<i>Schule und Lehrpersonen</i>	47
5.16	<i>Kulturelle Einflüsse</i>	50
5.17	<i>Soziale Normen, Werte und moralische Einstellung</i>	51
6	Schulische Fördermassnahmen	51
6.1	<i>Ebene Schule</i>	52
6.2	<i>Ebene Lehrperson und Unterricht</i>	53
6.3	<i>Ebene Klasse</i>	56
6.4	<i>Ebene Schüler*innen</i>	58
6.5	<i>Ebene Eltern</i>	60
6.6	<i>Ebene Heilpädagogik</i>	60
7	Fazit und Diskussion	64
7.1	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	64
7.2	<i>Relevanz der Ergebnisse</i>	70
7.3	<i>Persönliches Fazit</i>	71
7.4	<i>Dank</i>	72
8	Verzeichnisse	73
8.1	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	73
8.2	<i>Tabellenverzeichnis</i>	73
8.3	<i>Literaturverzeichnis</i>	74
9	Anhang	1
9.1	<i>Anhang 1 Kategoriensystem prosoziales Verhalten</i>	1
9.2	<i>Anhang 2 Leitfaden Schulische Förderung von prosozialem Verhalten</i>	20

Abstract

Prosoziales Verhalten ist eine Grundvoraussetzung, damit Kinder zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich gestalten können, und nimmt Einfluss auf die schulische Leistungsfähigkeit sowie auf das psychische Wohlbefinden. Welche Faktoren begünstigen prosoziales Verhalten und wie kann es in der Schule gefördert werden? Diesen Fragen wird in der vorliegenden Arbeit mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse von Studien zur sozial-emotionalen und moralischen Entwicklung nachgegangen. Wie sich zeigt, bietet die Schule eine optimale Konstellation für die Förderung prosozialen Verhaltens. Das Verhalten der Lehrpersonen und der Umgang mit Gleichaltrigen sind wesentliche Einflussfaktoren. Am meisten profitieren Kinder, wenn heilpädagogische und Regellehrpersonen integrativ zusammenarbeiten. Für die Umsetzung dieser Erkenntnisse wird ein Leitfaden für die Schule zur Verfügung gestellt.

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird erklärt, warum das Thema dieser Arbeit gewählt wurde und welche Bedeutung es für die Heilpädagogik hat. Das Ziel und die Fragestellungen werden genannt sowie die Forschungsmethode umrissen. Ein Überblick über die Arbeit wird zum Schluss gegeben.

1.1 Begründung der Themenwahl

In meinem Tätigkeitsfeld als schulische Heilpädagogin in 1. bis 4. Klassen einer Regelschule treffe ich auf Kinder mit unterschiedlichsten Verhaltensmustern. Mich interessiert es, warum sich die meisten Kinder in den Klassen hilfsbereit und kooperativ verhalten, während andere noch Schwierigkeiten damit haben. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die positiven Aspekte des Verhaltens gelegt. Zwei Dinge waren dafür ausschlaggebend: meine Auseinandersetzung im Rahmen des Studiums mit Ethik und Moralentwicklung und die folgenden beiden Erfahrungen aus der Praxis:

Ich beobachte bei einem Drittklässler, der häufig durch impulsives und aggressives Verhalten auffällt, wie er öfters spontan eingreift und hilft, etwa wenn ein Kind etwas verloren hat oder Dinge heruntergefallen sind. Auch steht er seinen Freunden bei und tröstet sie mitfühlend, z.B. nach einer Verletzung oder einem Streit.

Die Antwort eines Zweitklässlers auf meine Frage, warum er in letzter Zeit viel weniger in Streitereien verwickelt sei und sich kooperativer verhalte, hat mich aufhorchen lassen und mein moralisch-ethisches Verständnis in Frage gestellt. Der Junge begründete seinen verbesserten Umgang mit anderen damit, dass er auf keinen Fall die sieben Strafsätze schreiben wolle, welche die Lehrperson bei respektlosem Verhalten als Disziplinierung ausgesprochen hatte. Ich jedoch erwartete als Grund für sein positives Verhalten Mitgefühl und die moralische Einsicht, dass er andere nicht mit Worten oder Taten verletzen wolle.

Ob Kinder in diesem Alter schon solche Einsichten haben können und wie diese in der Schule gefördert werden, soll in dieser Arbeit untersucht werden. Dazu braucht es Kenntnisse zur Entwicklungspsychologie im Kindesalter sowie Theorie- und Forschungswissen im Bereich prosoziales Verhalten.

Das Alter von 6 bis 10 Jahren habe ich gewählt, weil es einerseits in der Entwicklungspsychologie eine spannende Übergangsphase von der Autoritätsgläubigkeit hin zur persönlichen autonomen Entfaltung darstellt und andererseits meinem persönlichen Tätigkeitsfeld entspricht.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Der Fachbereich Verhalten ist eines der zentralen Themen in der Heilpädagogik. Häufig beeinflussen Lernschwierigkeiten, Beeinträchtigungen oder Begabungen das Verhalten eines Kindes. Dieses hat wiederum Auswirkungen auf die ganze Klasse und die Lehrpersonen. In der Fachliteratur finden sich zahlreiche Untersuchungen und Fördervorschläge zum herausfordernden Verhalten, aber wenige, welche das Gelingende ins Zentrum rücken.

Die Aufgabe der Heilpädagogik besteht unter anderem darin, den Unterricht und das Umfeld eines Kindes so zu gestalten, dass Lernen und eine gesunde Entwicklung stattfinden können. Ebenso sollten die Stärken und Ressourcen, insbesondere von Kindern mit ausgewiesenem Förderbedarf,

einbezogen werden. In jeder Klasse gibt es viele Kinder, welche kaum negativ auffallen, selten in Konflikte geraten und sich in der Gruppe sozial einbringen können. Aber auch sozial auffällige Kinder zeigen in gewissen Situationen prosoziales Verhalten. Es ist wichtig, in der Klassengemeinschaft dieses positive Verhalten zu unterstützen und zu fördern.

1.3 Ziel und Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit ist, ein theoretisch fundiertes Überblickswissen zum prosozialem Verhalten zu erarbeiten und dieses für die Praxis zu erschliessen. Die Einflussbereiche auf das prosoziale Verhalten im mittleren Kindesalter werden erforscht. Daraus werden Schlüsse für die schulische und heilpädagogische Förderung gezogen und ausformuliert. Als Produkt wird ein Leitfaden zur Förderung des prosozialem Verhaltens in der Schule mit einer übersichtlichen Darstellung der wichtigsten Massnahmen erstellt. Dieser kann für die eigene Tätigkeit sowie für Lehrpersonen, Schulleitungen und andere Interessierte als vereinfachte Zusammenfassung dienen.

Aus diesen Zielsetzungen ergeben sich folgende drei Fragestellungen:

- 1. Welches sind die Einflussfaktoren für das prosoziale Verhalten von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren?*
- 2. Welche pädagogischen Schlüsse können daraus für die schulische Förderung gezogen werden?*
- 3. Welche pädagogischen Massnahmen können durch die schulische Heilpädagogik gezielt unterstützt werden?*

1.4 Methodisches Vorgehen

Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine qualitative Literaturanalyse. Diese beinhaltet eine systematische Auswertung von relevanten theoretischen und empirischen Texten. Grundlagenliteratur und Studien zu den Themen prosoziales Verhalten, Entwicklungspsychologie, Emotional- und Sozialentwicklung, Moralentwicklung und schulische Förderung von prosozialem Verhalten werden zusammengetragen und exzerpiert. Aufgrund von deren Aussagen werden Kategorien gebildet, welche zur strukturierten Darstellung der Einflussfaktoren und zu einer Übersicht über schulische Fördermassnahmen führen. Der theoretische Hintergrund der Forschungsmethodik und das effektive Vorgehen werden im Kapitel 3 erläutert.

1.5 Übersicht

Die Arbeit erläutert im Kapitel 2 anhand von Grundlagenliteratur Begriffe und Konzepte zum prosozialem Verhalten und den damit verwandten Gebieten der sozial-emotionalen und moralischen Entwicklung im Kindesalter. Danach zeigt das Kapitel 3 das Vorgehen zur qualitativen Inhaltsanalyse und die Literaturrecherche. Im Kapitel 4 wird der Literaturkorpus mit den gewählten Studien vorgestellt. Die Ergebnisse aus der Literaturanalyse zu den Einflussfaktoren werden im Kapitel 5 aufgeführt. Danach werden im Kapitel 6 die möglichen Fördermassnahmen auf sechs verschiedenen Ebenen der Schule zusammengestellt. Im Kapitel 7 folgt die Diskussion der Ergebnisse, im Kapitel 8 die Beantwortung der Fragestellung und ein persönliches Fazit. Am Ende der Arbeit ste-

hen das Abbildungs-, Tabellen- und Literaturverzeichnis sowie im Anhang das Kategoriensystem und der Leitfaden für die schulische Förderung.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

In diesem Teil werden Begriffsdefinitionen, grundlegende Theoriekonzepte sowie Entwicklungsverläufe des prosozialen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Begonnen wird mit dem prosozialen Verhalten, danach wird dieses in das Gebiet des sozial-emotionalen und moralischen Verhaltens eingebettet. Zum Schluss folgt eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklung im Alter zwischen 6 und 10 Jahren.

2.1 Prosoziales Verhalten

Die Begrifflichkeiten rund um das prosoziale Verhalten sowie deren unterschiedliche Bedeutungen werden beschrieben. Darauf folgt eine Definition, von der in dieser Arbeit ausgegangen wird, und am Schluss wird die Entwicklung prosozialen Verhaltens gemäss der Literatur zu diesem Thema dargelegt.

2.1.1 Definition prosoziales Verhalten

Nunner-Winkler und Paulus (2018) umschreiben Prosozialität als ein Verhalten, welches einer anderen Person zugute kommt, ohne dass die Handelnden einen eigenen direkten Vorteil daraus ziehen. Zu prosozialem Verhalten kann spontanes Helfen, Trösten und Teilen gezählt werden. Ob eine gute Absicht dahinter steht, ist eher zweitrangig und vor allem bei jungen Kindern schwierig feststellbar. Mögliche Motivationen dafür können verschiedenen Ursprungs sein, wie z.B. Gewohnheit, Tradition, moralische Überzeugungen, instinktive Impulse, Mitleid oder Sorge um das eigene Ansehen. Im Unterschied zum moralischen Verhalten kann prosoziales Verhalten auch unmoralisch sein, wenn es z.B. nur den Mitgliedern der eigenen Freundesgruppe zugute kommt. (S. 538f) Friedlmeier (1993) unterscheidet drei grosse Gruppen von prosozialen Handlungen: Helfen, Teilen, Kooperieren. Zum prosozialem Handeln gehören vier Bestimmungsmerkmale (S. 40):

- *freiwilliges Handeln*: die Personen handeln aus eigener Entscheidung und nicht von aussen verpflichtet.
- *Gutes tun*: die Personen wollen jemandem etwas Gutes entgegenbringen.
- *Intention*: die Personen tun jemandem etwas Gutes mit allenfalls *auch* eigennütziger Absicht (prosozial) oder mit gänzlich uneigennütziger Absicht (altruistisch).
- *Interaktion*: Es sind mindestens zwei Personen beteiligt und die empfangende Person bewertet das Verhalten der gebenden Person.

In Schmidt-Denter (2005) wird prosoziales Verhalten als hilfreiches Verhalten gegenüber anderen Menschen bezeichnet. Dieses Verhalten kann in verschiedenen Situationen erfolgen, wie (S. 87):

- materielle oder soziale Unterstützung in Notsituationen
- Teilen von Eigentum
- Spenden für wohltätige Zwecke
- mitmenschliche Anteilnahme

- Eintreten für soziale Gerechtigkeit und Altruismus

„Unter dem Begriff des prosozialen Verhaltens wird die Bereitschaft verstanden, anderen zu helfen und deren Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen und darauf Rücksicht zu nehmen. Im weiteren Sinne zählt das prosoziale Verhalten somit zur sozialen Kompetenz“ (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007, S. 784).

2.1.2 Theorie prosoziale Kompetenz

Das prosoziale Verhalten wird vor allem von der positiven Psychologie untersucht, welche die Stärken und Ressourcen eines Menschen in seinem Sozialverhalten umschreibt. Persönliche Eigenschaften sind zentral für das prosoziale Verhalten. Aufgrund empirischer Forschungen beschreibt Bierhoff (2010) eine prosoziale Persönlichkeit:

„Sie ist durch die Orientierung an Gerechtigkeit, moralischem Handeln und Mitgefühl gekennzeichnet. Hilfsbereitschaft findet sich vor allem bei Personen, die Ehrlichkeit, gute Selbstkontrolle und die Auffassung, das eigene Schicksal kontrollieren zu können und nicht von Zufällen bestimmt zu werden, zum Ausdruck bringen“ (S. 60). Friedlmeier (1993) betont die Wichtigkeit der Motivation hinter einem prosozialem Verhalten: „Prosoziales Handeln bedeutet, dass eine Person Handlungen zum Wohlergehen eines anderen ausführt. Die Eigeninteressen sind sekundär. Somit lässt sich prosoziales Handeln per se nicht allein an beobachtbaren Verhaltensweisen erkennen, sondern ist immer zugleich durch eine Motivationskomponente charakterisiert: die Motivation, einem anderen Gutes zu tun“ (S. 1). Förderlich für das Helfen-Wollen ist ein normatives Verpflichtungsgefühl. Ist eine emotionale Reaktion der Auslöser, kann von altruistischer Motivation gesprochen werden. Erfolgt das Helfen mehr aufgrund einer Stress-Reaktion, ist eher von egoistischer Motivation auszugehen. (ebd., S. 45)

Am Beispiel des Helfens als prosoziales Verhalten zeigt Petillon (1993, S. 92) das komplexe Wechselspiel von Geben und Nehmen auf. In die Hilfe-Interaktion fließen zahlreiche Kompetenzen aus den kognitiven, emotionalen, sozialen und moralischen Bereichen ein. Dem Hilfeverhalten gehen diverse Prozesse voraus, wie etwa die Wahrnehmung der Lage, also der Schwere der Situation, der Gefahr, der Reaktionen anderer, der Beziehung zum Hilfeempfänger etc. Dem folgt eine Bewertung, in die u.a. Werte, Beziehungen, Verantwortung, eigene Fähigkeiten, Aufwand und Erwartungen einfließen. Danach kommt die Entscheidung, ob Hilfe gegeben oder abgelehnt wird. Hier spielen interne und externe Rechtfertigungen hinein. Die Entscheidung führt zum Ausführen oder Unterlassen der Hilfestellung. Dazu hat Petillon ein vereinfachtes Modell der Hilfe-Interaktionen entwickelt (Abb. 1).

Abb. 1: Vereinfachtes Modell einer Hilfe-Interaktion (Petillon, 1993, S. 92)

2.1.3 Prosoziales Handeln, Altruismus, Moral

Der Begriff "prosozial" wird in der Regel für beobachtbares Handeln verwendet, während Altruismus und Moral auch die Einstellung betreffen können. Für Friedlmeier (1993) ist altruistisches Verhalten eine Untermenge des prosozialen Verhaltens, nämlich prosoziales Verhalten mit gänzlich uneigennütziger Absicht (S. 40).

Auch Staub (1981) gibt zu bedenken, dass es verschiedene Motive für positive Handlungen geben kann und dass diese in ihrem Ausmass an altruistischer Motivation variieren können.

Nach Leeds (in Staub, 1981, S. 7) gelten drei Kriterien für altruistisches Handeln:

1. Die Handlung ist Selbstzweck und nicht auf eigenen Gewinn gerichtet.
2. Die Handlung wird freiwillig ausgeführt.
3. Die Handlung bewirkt Gutes.

2.1.4 Zusammenfassung und eigene Definition prosozialen Verhaltens

Im Laufe der Untersuchungen für diese Arbeit zeigte sich, dass das prosoziale häufig nicht scharf vom altruistischen Verhalten abgegrenzt wird und dass die Begriffe zum Teil auch identisch verwendet werden. Moralisches Handeln hingegen wird in der Regel generell auf eine uneigennützig Motivation bezogen.

Das prosoziale Verhalten kann als hilfreiche und zugewandte Handlungen zugunsten einer anderen Person beschrieben werden. Im engeren Sinn bedeutet dies Helfen, Trösten, Teilen. In dieser Arbeit wird der Begriff etwas offener verstanden. Das prosoziale Verhalten wird als interaktive Handlung aufgefasst mit der (altruistischen) Absicht, jemanden zu unterstützen, indem die eigenen Interessen dem gemeinsamen Ziel, eigenen Werten und geltenden Normen untergeordnet werden. Aus diesem Grund wird als Hintergrund auch die Moralentwicklung ausführlich behandelt (Kapitel 2.3).

2.1.5 Die Entwicklung des prosozialen Verhaltens im Kindesalter

Aufgrund der Aussagen verschiedener Autor*innen zur Entwicklung des prosozialen Verhaltens im Kindesalter folgt eine Zusammenstellung der Entwicklung im Alter von 0 bis 10 Jahre.

Staub (1981) stellt fest, dass Kinder im Alter von wenigen Monaten bis 10 Jahren kontinuierlich ein helfendes und tröstendes Verhalten zeigen. (S. 109) Das prosoziale Verhalten wird zugleich selektiver, da die Kinder lernen, welches Verhalten in welchen Situationen angemessen ist. (Pinquart, Schwarzer & Zimmermann, 2019, S. 214)

Aus einer Untersuchung von Nancy Eisenberg (in Bischof-Köhler, 2015, S. 433) geht hervor, dass auch schon junge Kinder aus empathischen oder pragmatischen Gründen prosozial handeln. Sie wollen der Not leidenden Person oder einem Freund, einer Freundin helfen. Kinder waren zwar tendenziell eher hilfsbereit, wenn das Gegenüber ihnen auch schon geholfen hatte, jedoch definierten sie selber „echtes“ Helfen als ein uneigennütziges Handeln ohne Berechnung oder Verpflichtung. (ebd., S. 433)

Altersgemässe Entwicklung des prosozialen Verhaltens

0–2 Jahre:

Frühes Hilfeverhalten ist schon bei Kleinkindern ab 14 Monate zu beobachten, z.B. heben sie spontan für jemanden einen heruntergefallenen Gegenstand auf. Dieses Verhalten zeigt vor allem ein Interesse an den Aktivitäten anderer Personen und den Wunsch, mit diesen in Beziehung zu treten. Im Verlauf der Entwicklung wird das Hilfeverhalten weiter ausdifferenziert, die moralische Begründung wird wichtiger. Gegen Ende des 2. Lebensjahres kann Teilen beobachtet werden, z.B. geben Kinder Kekse an andere ab. Hier fällt es ihnen leichter zu teilen, wenn die Gegenstände nicht ihr persönliches, vertrautes Eigentum sind. (Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 540)

2–4 Jahre:

Tröstendes Verhalten tritt ab Ende des 2. Lebensjahres auf und zeigt sich z.B. durch Umarmen, Streicheln oder gutes Zureden. Ab 3–4 Jahren teilen Kinder eher mit jemandem, der weniger besitzt oder mit ihnen auch schon einmal grosszügig war. (Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 540)

Das prosoziale Verhalten ist zwischen 2 und 4 Jahren zunächst aus der Sicht des eigenen emotionalen Erlebens heraus begründet. Kleinkinder trösten etwa ein anderes Kind mit einem Stofftier, weil dies ihnen selber helfen würde. (Malti, Häcker & Nakamura, 2009, S. 31)

„Ab 3 Jahren spielen Freunde kooperativer und prosozialer miteinander als nur Bekannte, streiten sich aber auch häufiger und sind feindseliger. Freunde versuchen in diesem Alter Konflikte häufiger durch Verhandlungen zu lösen und weisen auch nach Streitigkeiten eine grössere körperliche Nähe auf“ (Pinquart et al., 2019, S. 217).

4–6 Jahre:

Das prosoziale Verhalten entwickelt sich bei 2- bis 6-Jährigen hinsichtlich der „Empfänglichkeit für die Bedürfnisse und Nöte anderer und ihre individuelle Art, mit solchen Situationen umzugehen“ (Petillon, 1993, S. 70). Mit 3 bis 6 Jahren teilen Kinder zunehmend mehr mit Freunden als mit Nichtfreunden oder Fremden. Im Alter von 4 bis 5 Jahren teilen Kinder eher, wenn sie beobachtet werden und denken, dass die sie beobachtenden Personen auch einmal mit ihnen teilen würden. (Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 540)

Bierhoff (2010, S. 59) untersuchte die Häufigkeit von spontanem prosozialem Verhalten bei vierjährigen Kindern. Häufige Handlungen waren Helfen und Sorge für andere zeigen.

6–8 Jahre:

Die Hilfsbereitschaft wird in diesem Alter zunehmend beeinflusst von der Bewertung des Verhaltens einer Person als gut oder schlecht. Bei 6-bis 9-jährigen Kindern nimmt die Fähigkeit zu, anhand der Betrachtung von sozialen Interaktionen die Gefühle, Gedanken und Absichten anderer Personen zu beschreiben. (Staub, 1981, S.126)

Mitgefühl bezieht nun die Lebensumstände der anderen mit ein. So wird eher geholfen, wenn ein Kind aus einer ärmeren Familie kommt. Hingegen kann es durch die kognitive Entwicklung auch zu einer Hemmung von Mitgefühl kommen. Es wird zum Beispiel nicht getröstet, weil ein Kind kein Mitgefühl „verdient“. (Malti et al., 2009, S. 31)

8–10Jahre:

Das prosoziale Verhalten in der Gleichaltrigengruppe nimmt in den ersten und mittleren Schuljahren einen grossen Stellenwert ein. Die Akzeptanz durch Gleichaltrige wird wichtig, soziale Bewertungen und Klatsch verstärken das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe. Dadurch bilden sich zentrale Einstellungen innerhalb der Gruppe heraus. (Pinquart et al.,2019, S. 215) Kinder neigen mit zunehmendem Alter dazu, ein Verhalten nach seinen Absichten und Konsequenzen zu beurteilen. (Staub, 1981, S. 126) Nach Petillon kann das Helfen und Schenken in diesem Alter auch problematisch sein, wenn es nur der Festigung des eigenen Status gilt. (Petillon, 1993, S. 70)

Jugendalter:

Die Häufigkeit von Hilfsbereitschaft beginnt im Alter von ca. 10 Jahren etwas abzunehmen, was damit erklärt werden kann, dass die Kinder negative Konsequenzen befürchten, wenn sie gegen soziale Regeln verstossen müssten. (Staub 1981, Bierhoff 2010, S. 59) Hingegen nehmen die Spendenbereitschaft und das Verschenken von materiellen Gütern zu. Staub (1981) erklärt dies mit dem höheren Bewusstsein, dass solche Handlungen sozial erwünscht sind. Im Jugendalter bilden Gleichaltrige eine wichtige Unterstützungsquelle. Jugendliche tauschen sich untereinander aus und hören auf die Ratschläge der Gleichaltrigen, dies bevorzugt in geschlechtshomogenen Gruppen. (Pinquart et al., 2019, S. 215)

2.2 Sozial-emotionales Verhalten

Die Theorie der Entwicklung prosozialen Verhaltens ist innerhalb der sozial-emotionalen Entwicklungstheorie angesiedelt. Deshalb werden in diesem Kapitel die sozial-emotionalen Kompetenzen erläutert, welche als Voraussetzung für das prosoziale Verhalten gelten. Die Entwicklung dieser Kompetenzen gemäss dem Alter wird vorgestellt.

2.2.1 Definition sozial-emotionales Verhalten

Zuerst werden die beiden Begriffe „soziale“ und „emotionale Kompetenz“ einzeln vorgestellt. Ebenso wird die Entwicklung getrennt aufgezeigt, wobei die Abgrenzung schwierig zu ziehen ist. In der Folge werden die Begriffe als sozial-emotionale Kompetenzen gemeinsam genannt, da sie sich wechselseitig beeinflussen und bedingen.

Definition soziale Kompetenz

„Soziale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, in sozialen Situationen persönliche Ziele zu erreichen und gleichzeitig positive Beziehungen zu anderen aufrecht zu erhalten“ (Hennemann, Hövel,

Casale, Hagen & Fitting-Dahlmann, 2015, S. 14). In jedem Alter ist soziale Kompetenz äusserst wichtig. Schulkinder brauchen diese insbesondere, um sich in einen Klassenverband zu integrieren, Anweisungen befolgen, Konflikte bewältigen und Freundschaften gestalten zu können. Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen ist die emotionale Kompetenz, es kann auch von einer Wechselwirkung gesprochen werden. (Petermann, Jugert, Tänzler & Verbeek, 2011, S. 30)

Definition emotionale Kompetenz

Saarni sieht einen engen Zusammenhang zwischen emotionaler Kompetenz und sozialen Interaktionen: „Emotionale Kompetenz äussert sich als Selbstwirksamkeit in emotionsauslösenden sozialen Transaktionen. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ein Individuum die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu hat, ein erwünschtes Ergebnis zu erreichen“ (Saarni, 2002, S. 10). Zu dieser Kompetenz gehören Emotionswissen, Ausdrucksverhalten sowie Emotionskommunikation und -regulation. (ebd., S.10)

2.2.2 Theorie sozial-emotionale Kompetenz

Um zu verstehen, was sozial-emotionale Fähigkeiten sind, werden einige Theoriemodelle vorgestellt, welche verschiedenen Fachautor*innen aus der pädagogischen und sozial-emotionalen Psychologie als Grundlage dienen.

Pyramidenmodell von Rose-Krasnor

Rose-Krasnor (Abb. 2) stellt die soziale Kompetenz als Pyramidenmodell dar. (Hennemann et al., 2015, S. 20)

Abb. 2: Pyramidenmodell der sozialen Kompetenz von Rose-Krasnor (nach Hennemann et al., 2015, S. 20)

Nach dem Modell von Rose-Krasnor baut die soziale Kompetenz auf einer Grundlage von kognitiven und emotionalen Fertigkeiten sowie Werten und Zielen des Individuums auf, die sich z.B. in der direkten Kommunikation zeigen. Die Motivation zu konkretem sozialen Handeln ist ebenfalls in dieser untersten Ebene der Fertigkeiten angesiedelt.

Die mittlere sogenannte Indexebene bezeichnet die Einbettung der genannten Fertigkeiten in verschiedene Kontexte wie Gleichaltrigenbeziehungen, Elternhaus oder Schule. Es werden selbstbezogene von anderenbezogenen Fertigkeiten unterschieden. Zu ersteren können z.B. die Selbstwahrnehmung und -wirksamkeit gezählt werden. Letztere zeigen sich in Interaktionen, Beziehungsgestaltung und Gruppenstatus, also in der Verbundenheit mit anderen Personen. Die oberste

theoretische Ebene definiert soziale Kompetenz als Effektivität in der Interaktion. Das heisst, dass soziale Kompetenz transaktional und kontextabhängig ist und sich auf gelingendes Verhalten in typischen Situationen bezieht. Soziale Kompetenz ist damit eher ein ordnendes Konstrukt als ein Set konkreter Verhaltensweisen; und sie ist abhängig vom Ziel der Handlung. (Salisch, 2002, S. 37f.)

Drei-Ebenen Modell der sozialen Kompetenz

Das Arbeitsmodell von Malti und Perren (Abb. 3) stellt das Zusammenwirken von Kognition, Emotion, Motivation und Verhalten dar und gliedert die soziale Kompetenz in drei Ebenen. (Malti & Perren, 2008, S. 265)

3-Ebenen-Modell der sozialen Kompetenz

Abb. 3: Drei-Ebenen Modell der sozialen Kompetenz (Malti & Perren, 2008, S. 265)

Die erste Ebene betrifft intrapsychische Prozesse wie Problemlöse- und Perspektivenübernahmefähigkeit sowie Emotionsregulation und Empathie. Die zweite Ebene umfasst das soziale Verhalten, das sich sowohl an sich selbst ausgerichtet zeigen kann, z.B. Durchsetzungsfähigkeit oder soziale Initiative, wie auch auf andere bezogen, z.B. prosoziales und kooperatives Verhalten. Die dritte Ebene beschreibt die Auswirkungen von sozialen Kompetenzen auf das Individuum, etwa auf Gesundheit und Wohlbefinden, sowie auf die Qualität von sozialen Beziehungen, z.B. Gleichaltrigenbeziehungen. Die drei Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Zu berücksichtigen sind zudem die Sozialisationsbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale der betreffenden Personen. Für die psychosoziale Anpassung spielen prosoziale Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen eine entscheidende Rolle. (Malti & Perren, 2008, S. 265f)

Modell Saarni zur emotionalen Kompetenz

Im Modell von Saarni wird aufgezeigt, wie Individuen miteinander durch soziale Beziehungen und kulturelle Kontexte verknüpft sind. (Salisch, 2002, S.36) Sie können durch diese Verbindungen acht Schlüsselfertigkeiten erlernen und anwenden:

1. Eigene Emotionen wahrnehmen
2. Emotionen anderer wahrnehmen und verstehen
3. Fähigkeit zur Kommunikation über Emotionen
4. Empathie

5. Fähigkeit zur Trennung zwischen Emotionsausdruck und Emotionsempfindung
6. Adaptive Emotionsregulationsstrategien
7. Bewusstsein der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen
8. Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit

(Hennemann et al., 2015, S. 16)

Weder allzu eigennütziges Verhalten, noch seine eigenen Bedürfnisse ganz aufzugeben, ist gesund. Ein Mensch mit guten sozialen Kompetenzen zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen eigenen Zielen und den Bedürfnissen und Zielen anderer Personen. Dies ist aber nur möglich mit einer stabilen Emotionalität, wozu der Selbstwert und der Umgang mit negativen Emotionen, wie Angst und Wut, gehören. (ebd., S.14)

2.2.3 Die sozial-emotionale Entwicklung im Kindesalter

Die **sozial-emotionalen Kompetenzen** sind in der Entwicklung eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Grosse Entwicklungsschritte vollziehen sich vor allem bei folgenden Übergängen: Elternhaus-Kindergarten, Kindergarten-Primarschule, Primarschule-weiterführende Schulen. Dieses sind wichtige, aber auch heikle Phasen, welche Chancen und Risiken in sich bergen. (Hennemann et al., 2015, S.30 f)

Soziale Entwicklung

Petillon bezeichnet die soziale Entwicklung des Kindes als „ein kontinuierlich entwickelndes System kognitiver Strukturen an neue Gegebenheiten“ (Petillon, 1993, S. 55). Das Kind passt Erfahrungen an sein kognitives Niveau an = Assimilation. Erfahrungen, welche es noch nicht ganz verstehen kann, geben ihm Impulse für die Weiterentwicklung seines sozialen Verständnisses = Akkommodation. Der Entwicklungsverlauf im Primarschulalter kann als ein ständiger Prozess der Veränderung in zunehmenden Interaktionen und in der zielgerichteteren, kompetenteren Teilhabe an sozialen Beziehungen bezeichnet werden. Zudem steigert sich die Zahl der Interaktionspartnerkinder und die Dauer der Interaktionen nimmt zu. Indem die Kinder neue und unterschiedliche Strategien erwerben und erproben können, wird das Repertoire an sozialen Initiativen und Reaktionen sowie kommunikativen Fähigkeiten vielfältiger und komplexer. Auch die Fähigkeit des vorausschauenden Handelns wird verbessert. Kinder können besser einschätzen, welche Folgen ihr Handeln haben könnte und wie sich andere in bestimmten Situationen verhalten werden. Ebenso wird Freundschaft zunehmend weniger durch äusserliche, beobachtbare Merkmale beschrieben, sondern durch psychologisch orientierte Charakterisierungen. Die Kontaktaufnahme und der Zugang zu Gruppenaktivitäten werden durch neue Taktiken vergrössert. (Petillon, 1993, S. 57)

Im Schulalter können die Kinder sich selbst differenzierter und realistischer beschreiben, indem sie nicht nur beobachtbare Faktoren nennen („Ich habe blonde Haare und kann Fahrrad fahren“), sondern sich in Beziehung zu Anderen und leistungsbezogen vergleichend beschreiben («ich kann in Mathe mehr Aufgaben lösen als Andere»). Es werden einzelne eigene Verhaltensweisen in Beziehung zueinander gesetzt und, je nach Kontext, als unterschiedlich wahrgenommen. Zum Beispiel, dass Kinder sich unter Freunden aufgeschlossener und offener an Gesprächen beteiligen können als unter Fremden. Die Selbsteinschätzung wird zunehmend realistischer und stimmt weitgehend

mit der Fremdeinschätzung überein. Die Anerkennung und Wertschätzung bei Freunden und Eltern gewinnen an Wichtigkeit und beeinflussen den Selbstwert stark. (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 215f)

Selbstvertrauen

In Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung von 1980 wird die Entwicklung der eigenen Identität anhand einer Gegenüberstellung von Entwicklungschancen und -risiken aufgezeigt.

Im Alter zwischen 6 und 11 Jahren sieht Erikson das Selbstvertrauen als zentralen Faktor an, um soziale und kognitive Kompetenzen zu erreichen. Wenn sich ein Kind als kompetent wahrnimmt, zum Beispiel in den schulischen Bereichen, kann es in diesem Alter Vertrauen in sich selber entwickeln. (Pinquart et al., 2019, S. 255)

Selbstkonzept

Unter dem Begriff Selbstkonzept werden die Kognitionen einer Person über sich selbst verstanden. Zum Selbstkonzept gehören im weiteren die Selbsteinschätzung, das soziale Selbstkonzept in Beziehungen sowie das Selbstwertgefühl. (Crede, Wirthwein, Steinmayr & Bergold, 2019, S. 4)

Die Entwicklung des Selbstkonzepts geschieht hauptsächlich über Rückmeldungen von erwachsenen Bezugspersonen, während sich das Fremdkonzept durch gemeinsame Aktivitäten mit Gleichaltrigen herausbildet. Entsprechend entsteht das Selbstkonzept vor dem Fremdkonzept. Es kann von einer altersbezogenen Zunahme der Reflexionsfähigkeit gesprochen werden. (Friedlmeier, 1993, S. 127) Die altersgemässe Entwicklung des Selbstkonzepts stellen Pinquart et al. (2019, S. 259) wie folgt zusammen:

Säuglingsalter: Implizites Wissen über sich wird durch Erkundungen des eigenen Körpers erlangt.

2–4 Jahre: Ein inneres Abbild von sich selbst ist vorhanden. Kinder verwenden das Ich-Pronomen.

Kindergartenalter: Selbstbeschreibungen werden aufgrund äusserer Merkmale und Fähigkeiten willkürlich aufgezählt, ohne stringente Logik.

4–8 Jahre: Aufgrund kognitiver und sprachlicher Weiterentwicklung besteht die Fähigkeit zur hierarchischen Ordnung von Informationen. Immer abstraktere Selbstbeschreibungen treten auf. Zuerst zeigt sich ein Alles-oder-nichts-Denken (ich bin sportlich, klug), dann wird es differenzierter (ich bin sportlich gut in Ballspielen, gut im Fach Deutsch, aber schlecht in Geometrie). Soziale Vergleiche nehmen zu (ich bin besser in Mathe als die anderen) sowie temporale Vergleiche (jetzt bin ich besser in Mathe als früher).

8–10 Jahre: Es wird ein Verständnis dafür entwickelt, dass man selbst über seine inneren Aspekte besser Auskunft geben kann als Andere (Lehrpersonen, Eltern). Die zunehmende Fähigkeit, sich aus der Sicht Anderer zu sehen (Perspektivenübernahme), hilft bei der Entwicklung einer realistischen Selbstsicht.

Jugendalter: Psychologischere, abstraktere, kohärentere und integrierte Selbstbeschreibungen stellen sich ein. Ebenfalls die Fähigkeit, Widersprüche im Selbst zu erkennen, zu lösen oder zu akzeptieren.

Die Entwicklung des **Selbstwertgefühls** fließt ebenfalls in das Selbstkonzept hinein:

Frühe Kindheit: Hohe Selbstbewertung, welche teilweise unrealistisch positiv ausfällt. Keine Trennung zwischen Wunsch und Wirklichkeit.

Späte Kindheit, Jugend: Durch realistischere Selbstbewertungen erfolgt teilweise eine Abnahme des Selbstwertgefühls, v.a. bei Mädchen (Schönheitsideal). Der Verlauf ist abhängig von der schulischen Ausbildung und dem Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen. (Pinquart et al., 2019, S. 260)

Kooperation

Unter Kooperation werden interaktive Tätigkeiten verstanden, in welchen sich Kinder durch ihr Verhalten gegenseitig ergänzen. Die Kooperation mit anderen Kindern nimmt mit dem Alter stetig zu. (Staub, 1981, S. 110). Die Kooperation in Gleichaltrigengruppen bei 7- bis 11-jährigen Kindern weist häufig autoritäre Strukturen auf. Gruppen ab 12 Jahren kooperieren hingegen stärker über Gleichberechtigung ohne Führungsperson. Dies ist in Übereinstimmung mit Piagets Theorie der Ablösung von der heteronomen zur autonomen Moralstufe in diesem Alter. (ebd., S.110)

Auch das Wettbewerbsbestreben nimmt zu, also das Bedürfnis, besser als die anderen zu sein. Es ist bei Kindern bis 5 Jahre noch nicht zu beobachten und steigt dann ab 6 bis 10 Jahre deutlich an. Es wurde festgestellt, dass in leistungsorientierteren, individualistischen Gesellschaften eine höhere Rivalität und Wettbewerbsdenken vorhanden ist als in Kulturen mit weniger individualistischen Strukturen. (ebd., S. 113)

Beziehung zu Gleichaltrigen

Die Beziehung zu Gleichaltrigen (Peers) nimmt ab Schuleintritt eine neue wichtige Rolle ein. Das Verständnis von Freundschaft verändert sich in diesem Alter dahingehend, dass Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruht und die eigene Kompromissfähigkeit gefordert ist, um auch andere Standpunkte zu akzeptieren. So werden in diesem Alter Freunde als «Menschen, die einander helfen und auf die man sich verlassen kann» bezeichnet. (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 232)

Leistungsmotivation

Die motivationale Entwicklung zeigt sich im Schulalter, indem die Kinder sich bewusst werden, dass Anstrengung alleine nicht immer zu besseren Leistungen führt, sondern dass eigene Fähigkeiten und Begabungen ebenfalls einen Einfluss darauf haben. Dweck und Kollegen (in Schneider & Lindenberger, 2018, S. 234) stellen in dieser Altersgruppe zwei Attributionsstile vor, welche die Leistungsmotivation stark beeinflussen: ‚Bewältigungsoptimismus‘ wirkt leistungsfördernd, ‚Hilflosigkeit‘ leistungshemmend.

Rollenübernahme

Dem sozialen Verstehen liegen sozial-kognitive Prozesse zu Grunde, welche schon Piaget in seinen Untersuchungen systematisiert hat. Als fundamental wird dabei die Entwicklung der Fähigkeit zur Rollenübernahme gesehen, der ein grosser Stellenwert in Bezug auf prosoziales Verhalten beigemessen wird. (Petillon, 1993, S. 57)

Mead definiert die Rollenübernahme als Fähigkeit, sich in die Lage des Anderen versetzen zu können, aufgrund eigener Erfahrungen und Urteilsfähigkeit. Er beschreibt drei Stadien der Entwicklung (in Bischof-Köhler, 2011, S. 314):

1. Stadium: Vorschulalter, Rollenspiel

Das Kind ahmt andere nach und ist fähig zum Rollenwechsel im Fantasienspiel. Einmal spielt es den Räuber, einmal den Polizisten. Es ist in der Lage, sich selbst als jemand anderes zu spielen. Dies bezeichnet Mead als noch willkürlich, ohne Realitätskonfrontation.

2. Stadium: Mittlere Kindheit, Regelspiel

Die Kinder sind zur mentalen Repräsentation von Rollen fähig, sie müssen diese also nicht zwingend selber spielen, sondern können sich eine Rolle auch nur vorstellen. Aufgrund der Spielregeln wissen die Kinder um die Funktionen der Rollen und um die Erwartungen an die eigene sowie die anderen Rollen. Nach Mead brauchen die Kinder hier ein Publikum, welches durch seine Reaktionen hilft, den Wert und die Bedeutung des eigenen Handelns festzulegen.

3. Stadium: Adoleszenz, Generalisierter Anderer

Die Gesetze, Normen und Werte der Gesellschaft werden insgesamt übernommen und angewendet.

Perspektivenübernahme

Selman (in Bischof-Köhler, 2011) untersuchte die Idee des Rollenwechsels und erweiterte sie um die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Unter Perspektivenübernahme versteht Selman die «Fähigkeit, die Perspektive des Anderen in ihrer individuellen Eigenqualität zu erfassen, also neben der Annahme, wie man selbst die Situation des Anderen erfahren würde, auch die Möglichkeit einzubeziehen, dass er selbst diese Situation anders erlebt, und sich vorzustellen, worin dieser Unterschied besteht» (in Bischof-Köhler, 2011, S. 319).

Bei der Perspektivenübernahme kommt also die Erkenntnis hinzu, dass die eigene Annahme über den Standpunkt des Anderen nicht unbedingt übereinstimmend sein muss mit der tatsächlichen Wahrnehmung des Anderen. Ausgehend von Selmans Untersuchungen zum Perspektivenwechsel beschreibt Petillon zusammenfassend die altersbezogenen Niveaus (1993, S. 60f):

Niveau 0 (ungefähr 3–8 Jahre)

Undifferenzierte und egozentrische Perspektivenübernahme

Vorstellungen von Personen: Undifferenziert: Keine Unterscheidung von physischen (äusseren) und psychischen (inneren) Eigenschaften von Personen. Beobachtbare Handlungen werden nicht unterschieden nach absichtlichem und unabsichtlichem Verhalten.

Vorstellungen von Beziehungen: Egozentrisch: Es wird nicht erkannt, dass die Gefühle und Interpretationen anderer sich von den eigenen unterscheiden können, nur der physische Unterschied ist klar.

Niveau 1 (ungefähr 5–9 Jahre)

Differenzierte und subjektive Perspektivenübernahme

Vorstellungen von Personen: Differenziert: Die physischen Eigenschaften können von den psychischen getrennt betrachtet werden. Beobachtbare Handlungen werden unterschieden nach absichtlichem und unabsichtlichem Verhalten. Es wird verstanden, dass jede Person ein eigenes Innenle-

ben hat und anders empfinden kann, wobei das Denken, Meinen und Fühlen noch als Einheit angesehen wird.

Vorstellungen von Beziehungen: Subjektiv: Die subjektiven Perspektiven von sich selber und anderen werden als verschieden wahrgenommen. Es kann noch nicht unterschieden werden zwischen äusseren ablesbaren Gefühlsausdrücken und innerem evtl. andersartigem Befinden.

Niveau 2 (ungefähr 7–12 Jahre)

Selbstreflexive/Zweite-Person- und reziproke Perspektivenübernahme

Vorstellungen von Personen: Selbstreflexiv/Zweite Person: Das Kind kann sich von aussen, aus der Perspektive einer anderen Person, betrachten und weiss, dass dies auch andere können. Es kann zwischen den äusseren ablesbaren Eigenschaften und den möglicherweise anderen inneren Wahrnehmungen unterscheiden.

Vorstellungen von Beziehungen: Reziprok: Das Kind weiss um die Einzigartigkeit der Werte, Gefühle und Ziele jedes Einzelnen und dass diese sich von seinen eigenen unterscheiden können. Jedoch kann dies aus äusserer Sicht gegenseitig wahrgenommen werden.

Niveau 3 (ungefähr 10–15 Jahre)

Dritte-Person- und gegenseitige Perspektivenübernahme

Vorstellungen von Personen: Dritte Person: Als drittes Element kommt das beobachtende Ich dazu, welches die Handlungen seiner selbst an anderen von aussen betrachtend einschätzt. Die Auswirkung der Handlung auf das Kind selbst kann reflektiert werden.

Vorstellungen von Beziehungen: Gegenseitig: Das Aufeinanderwirken von sich selbst und anderen kann von aussen betrachtet werden. Es wird verstanden, dass jeweilige Perspektiven koordiniert werden müssen, um ein friedliches, verständnisvolles Miteinander zu erreichen. (Petillon, 1993, S. 60f)

„Die dargestellten Entwicklungsstufen für die soziale Perspektivenübernahme verdeutlichen, wie notwendig es ist, sowohl die hinter beobachteten Handlungen stehenden Aspekte des sozialen Verstehens als auch den Entwicklungsstand der Kinder bei einer entwicklungs-mässigen pädagogischen Intervention zu berücksichtigen.“ (Petillon, 1993, S.62)

Petillon sieht eine enge Verknüpfung zwischen der Entwicklung der Perspektivenübernahmefähigkeit und der Entwicklung des moralischen Urteils, wie es Kohlberg beschrieben hat. Die Entwicklung des moralischen Urteils ist an die Ablösung von der heteronomen zur autonomen Moral geknüpft. (Petillon, 1993, S. 63)

Theory of Mind

Für die Entwicklung von sozial-kognitiven Kompetenzen ist das Wissen über die Ursachen und Gründe für das Verhalten anderer Personen wichtig. Premack führte in den 70er Jahren das Konzept der „Theory of Mind“ ein. (Bischof-Köhler, 2011, S. 325)

Bischof-Köhler bezeichnet die Theory of Mind als „Psychologie des gesunden Menschenverstandes« oder «naive Theorie über die Ursachen des Verhaltens“ (S. 327) und weiter als „Fähigkeit, Bewusstseinsinhalte als Ergebnis mentaler Akte und somit als subjektiv zu erkennen (Metarepräsentation)“ (ebd., S. 331).

In Pinquart et al. (2019, S. 99) wird die Theory of Mind auch als „Intuitive Psychologie“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um das Wissen, warum sich Personen auf bestimmte Art und Weise verhalten.

Die Entwicklung der Theory of Mind kann wie folgt beschrieben werden:

Kinder ab 1 Jahr verfügen über eine mentalistische Interpretationsfähigkeit. Sie verstehen, dass Personen aufgrund eines Ziels oder einer Absicht handeln und ihre Wünsche umsetzen möchten. Ab 4 Jahren begreifen Kinder, dass Menschen eine Überzeugung über einen Sachverhalt haben können und dass sich Überzeugungen von der Realität unterscheiden können. Das heisst, die Kinder sind fähig zu erkennen, dass Menschen verschiedene Ansichten über einen gleichen Sachverhalt haben können, abhängig von ihrem Informationsstand darüber. Und sie können nachvollziehen, dass ihre eigene Einschätzung unzutreffend sein kann. (vgl. Pinquart et al., 2019, S. 99f) Ebenfalls ab 4 Jahren gelingt Kindern die affektive Perspektivenübernahme. Die Kinder können nun, unabhängig von ihren eigenen Empfindungen oder Wünschen, erkennen, dass andere anders empfinden und eventuell nicht dasselbe wünschen wie sie. Dazu brauchen sie ebenso die Fähigkeit zur Kontrolle ihrer Impulse. (Bischof-Köhler, 2011, S. 342)

Die weitere Entwicklung der Theory of Mind betrifft das rekursive Denken, also das Denken über das Denken von anderen. Im Alter zwischen 5 und 6 Jahren lernen Kinder, dass Wissen nicht nur über Sinneserfahrungen und Wahrnehmung gewonnen werden kann, sondern auch mit schlussfolgerndem Denken erworben wird. Sie erfahren, dass Denken ein kontinuierlicher Prozess der Veränderung und Anpassung ist und nicht nur mit konkreten Erlebnissen zusammenhängt. Bei 6- bis 7-jährigen Kindern konnte die Fähigkeit zum rekursiven Denken beobachtet werden. (ebd., S. 345) Wygotzkis Theorie (in Pinquart et al., 2019) besagt, dass ein Kind als soziales Wesen betrachtet werden kann, welches sein Denken im Kontext mit dem Denken von anderen Menschen entwickelt. Die Veränderung des Denkens erfolgt durch soziale, sprachliche Interaktion zwischen Kind und Eltern, Lehrpersonen und kompetenten Gleichaltrigen.

Emotionale Entwicklung

Emotionen sind von grosser Bedeutung für die kindliche Entwicklung, sie fördern die soziale Interaktion und das Nachdenken über eigene Verhaltensweisen sowie deren Neubewertung. (Hennemann et al., 2015, S. 15) Für die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen werden folgende Komponenten (nach Malti et al., 2009, S. 21ff) vorgestellt:

- Emotionswahrnehmung und -verständnis
- Emotionsregulation
- Mitgefühl, Empathiefähigkeit
- Selbstwirksamkeit

Emotionswahrnehmung und -verständnis

Emotionsverständnis bedeutet, eigene Emotionen verstehen und benennen (*subjektive Ebene*) sowie Emotionen anderer über Mimik und Gestik deuten zu können (*objektive Ebene*). Das Emotionsverständnis ist eine wichtige Voraussetzung für die Perspektivenübernahmefähigkeit und damit für zwischenmenschliche Beziehungen. In der Entwicklung bilden Kinder „emotionale Schemata“

aus. Das heisst, sie erwerben Vorstellungen über Emotionen. Sie können diese bei sich selber wahrnehmen, benennen, steuern und verallgemeinern. Für die weitere Entwicklung ist es wichtig, dass Kinder durch neue soziale Situationen ihre Schemata integrieren und ausweiten können. (Malti et al., 2009, S. 22)

In der Entwicklung des Emotionsverständnisses wird zwischen Basisemotionen und Sekundäremotionen unterschieden. Zu den Basisemotionen gehören Freude, Ärger, Wut, Trauer, Angst. Sekundäremotionen sind komplexer und selbstbezogen, dazu gehören Schuldbewusstsein, Scham, Verlegenheit, Neid, Stolz, Empathie. Sie entwickeln sich vom 18. bis 24. Lebensmonat. Sekundäre Emotionen beeinflussen den Selbstwert und treten nur in sozialen Interaktionen auf. (Hennemann et al., 2015, S. 22)

Chronologisch entwickelt sich das Emotionswissen folgendermassen: Kleine Kinder lernen externe Aspekte, etwa das Erkennen der Mimik oder die Zuordnung einer Emotion zu einer Situation. Etwa im Kindergartenalter wird auch Wissen über mentale Aspekte der Emotion erworben: Wünsche und Erwartungen werden als Emotionsauslöser erkannt, Theory of Mind wird möglich (emotionale Perspektivenübernahme der Gefühle anderer), und es wird verstanden, dass Emotionserinnerungen wiederum Emotionen hervorrufen können. Spätestens in der 4. Klasse werden auch reflexive Emotionsaspekte verstanden, etwa dass sich Emotionen aus dem sozialen Zusammenhang ergeben können (Gewissen). (Hennemann et al., 2015, S.17)

Das Emotionsverständnis ist eng an sprachliche Kompetenzen geknüpft. (Malti et al., 2009, S. 22)

Die Entwicklung nach Alter wird von Malti et al. folgendermassen beschrieben:

Bis 4 Jahre: Emotionen anderer benennen, Gespräche über Emotionen und deren situative Auslöser führen können.

Bis 6 Jahre: Differenziertes Emotionsvokabular mit komplexeren Emotionen (z.B. eifersüchtig, schuldig). Ursachen eigener Gefühle benennen, Antizipieren von Gründen zu Gefühlen. Gründe situativ verortet.

Bis 12 Jahre: Weitere Differenzierung des Emotionsvokabulars, Synonyme für Gefühlswörter, Verständnis für gleichzeitiges Vorhandensein verschiedener Gefühle. Gründe persönlich und psychologisch verortet.

Fazit: Kinder im Schulalter sollten in der Lage sein, eigene Gefühle und die Gefühle anderer zu erkennen, zu benennen und die Gründe dafür zu verstehen, allerdings mit interindividuellen Unterschieden. (Malti et al., 2009, S. 24)

Emotionsregulation

Kinder müssen lernen, dass ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele nicht immer sofort erfüllt werden können. Im Alltag und der Schule rufen Anforderungen und Schwierigkeiten zudem negative Emotionen hervor, die es zu bewältigen gilt. Damit ein Kind den eigenen Emotionen nicht ausgeliefert ist und sie aktiv beeinflussen kann, braucht es die Fähigkeit zur Emotionsregulation. Es gilt, die eigenen Emotionen zu mässigen oder manchmal sogar zu verbergen, um in einem sozial akzeptablen Rahmen handeln zu können. (Malti et al., 2009, S. 34)

Um die Emotionsregulation aufbauen zu können, brauchen Säuglinge eine feinfühlig Bezugsperson, die ihnen hilft, mit schwierigen Emotionen umzugehen, sie z.B. tröstet, Sicherheit und körperliche Nähe gibt (ebd., S. 34). Bei 1- bis 3-jährigen wird die Lenkung der Aufmerksamkeit möglich

(Ablenkung durch Bezugsperson). Mit 3 bis 6 Jahren lernen Kinder die Umdeutung einer Situation (sprachliche Steuerung von Handlungen, Selbstinstruktion). In diesem Alter können Kinder Handlungsimpulse hemmen, wenn dadurch ein höherer Nutzen erzielbar ist. (Hennemann et al., 2015, S. 26ff, Pinquart et al., 2019, S. 171) Um sich selber kontrollieren zu können, wird zusätzlich eine Vorstellung über die Zeit benötigt. Dadurch kann ein Bedürfnisaufschub geleistet werden, z.B. wird gewartet mit dem Essen von Süßigkeiten, bis alle da sind. Im Alter ab 4 Jahren ist eine gesteuerte Handlungsplanung mit der Kontrolle über die Impulse möglich. (Bischof-Köhler, 2011, S. 354)

Bis 8 Jahre erwirbt das Kind nach und nach die Kontrolle des Emotionsausdrucks und Handlungsstrategien wie direktes Problemlösen oder Rückzug je nach Einschätzen der Situation (primäre Kontrollstrategien). Bis zum Schulalter haben die meisten Kinder bereits einen differenzierten Vorrat von Fähigkeiten erworben, mit denen sie ihre Emotionen regulieren können. (Pinquart et al., 2019, S. 186)

In die Emotionsentwicklung spielt auch die moralische Komponente hinein: Ab 7 bis 8 Jahren verbinden Kinder das Einhalten von Regeln mit positiven und das Brechen von Regeln mit negativen oder gemischten Gefühlen. Von der 1. bis zur 4. Klasse ermöglicht reflexives Emotionswissen die Ausbildung der Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu beeinflussen und auch zu verbergen. (Hennemann et al., 2015, S. 17) Ab 9 Jahren lernen Kinder innere Prozesse der Emotionsregulierung kennen, wie Ablenkung oder Verleugnung (sekundäre Kontrollstrategien). Von 9 bis 11 Jahren wird explizites Wissen über Emotionsregulationsstrategien und deren Effektivität aufgebaut und der Einfluss moralischer Urteile auf Emotionen nimmt zu. (ebd., S. 28, Pinquart et al., 2019, S. 186ff)

Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren sollten fähig sein, differenziert vorherzusagen, wie sich verschiedene Emotionen auf ihr Gegenüber auswirken und was sie auslösen können. Sie können verstehen, dass sich Emotionen wie Ärger und Wut anders auf die soziale Interaktion auswirken als Emotionen wie Angst oder Traurigkeit. Ihre eigenen negativen Emotionen steuern die Kinder im Schulalter durch mentale Strategien wie z.B. Selbstinstruktion, Vermeidung von emotionsauslösenden Situationen, positives Denken und Anpassung. (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 89)

Das Ausmass an Selbstkontrolle hängt von willentlichen (Lenkung der Aufmerksamkeit, Handlungsplanung) und impulsiven Prozessen (unmittelbare Bedürfnisbefriedigung) ab. Der Anteil willentlicher Prozesse steigt im Primarschulalter stetig an. Im mittleren Jugendalter erfahren die impulsiven Prozesse wieder einen grösseren Einfluss, was zu vorübergehenden Selbstkontrollproblemen führen kann. (Pinquart et al., 2019, S. 171)

Mitgefühl, Empathiefähigkeit

Empathisch zu sein, bedeutet unter anderem, dass man fühlen und verstehen kann, was eine andere Person fühlt, und dass man mitfühlend reagieren kann, wenn eine andere Person negativen Stress zeigt. Friedlmeier erwähnt, dass sich Empathie und prosoziales Handeln von der frühen bis zur mittleren Kindheit steigern und ein immer stärkerer Zusammenhang zwischen Empathie und prosozialem Handeln zu verzeichnen ist. (Friedlmeier, 1993, S. 52)

In freien Situationen wurden schon bei 15 Monate alten Kindern einfühlsame Handlungen beobachtet. D.h. die kognitiven Bedingungen für Einfühlungsvermögen, wie z.B. sich in eine andere Person zu versetzen, sind teilweise schon früh vorhanden. Die Kinder sind nicht als egozentrisch zu be-

schreiben, sondern als soziozentrisch, d.h. sie sind von Anfang an genetisch auf soziale Verhaltensweisen programmiert und lernen dieses Verhalten schnell durch Imitieren. (Staub, 1981, S. 118)

2-jährige Kinder zeigen Mitgefühl, welches sie noch ganz selbstbezogen erleben (Leiden des anderen als eigenes Leiden). Später, aufgrund der Fähigkeit zur Trennung zwischen sich selbst und anderen, ist Mitgefühl vermehrt auf die anderen Personen gerichtet. Kinder von 3 bis 6 Jahren verstehen viele emotionale Reaktionen, wenngleich noch fehlerhaft und unsicher. (Bierhoff, 2010, S.49) Bis 3 Jahre können Kinder Glücksgefühle bei anderen erkennen, von 4 bis 7 Jahre weitere Gefühle wie Angst, Traurigkeit und Ärger. Ältere Kinder verstehen die Gefühle Erwachsener besser als jüngere. Je ähnlicher die Menschen mit ihren Gefühlsausdrücken einem Kind sind (Geschlecht, Rasse), desto besser identifizierbar sind die Gefühle. (Staub, 1981, S. 122)

Nach Beobachtungen von Staub (1981, S. 126) nimmt bei 6-bis 9-jährigen Kindern, v.a. Mädchen, die Fähigkeit zu, anhand der Betrachtung von sozialen Interaktionen die Gefühle, Gedanken und Absichten anderer Personen zu beschreiben. In diesem Alter nennen Kinder eher internale Zustände der Personen als Begründung für die gesehenen Gefühle. Kinder von 9 bis 12 Jahren begründen die beobachteten Gefühle eher external, bspw. weil die Mutter das Kind nicht lieb hat, ist dieses traurig.

Im Alter ab 8 Jahren beginnen Kinder, den eigenen Gefühlszustand zu erkennen und von dem Anderer unterscheiden zu können, was Friedlmeier als Selbst-Andere-Differenzierung bezeichnet. Kinder ab 10 Jahren können zwischen ihrem eigenen (Mit-)Fühlen und dem Gefühlsausdruck einer anderen Person unterscheiden. (Friedlmeier, 1993, S. 54)

Bis zum Jugendalter sind Kinder dann in der Lage, gemischte Emotionen zu verstehen. (Henne-mann et al., 2015, S. 23)

Es ist zu beachten, dass grosse individuelle Unterschiede in der Entwicklung des Mitgefühls auftreten. Die Entwicklung steht in einem engen Zusammenhang zu den sozialen Bedingungen, in denen Kinder aufwachsen. Mitgefühl wirkt sich aber immer positiv auf die sozial-emotionale Kompetenz und die Emotionsregulation aus. (Malti et al., 2009, S. 32)

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit bedeutet, an die eigenen Fähigkeiten zur Überwindung von Herausforderungen zu glauben, und hilft, zu handeln, bei Problemen durchzuhalten und sich anzustrengen. (Malti et al., 2009) Für die Erwartung von Selbstwirksamkeit können nach Schmitz vier Einflussfaktoren genannt werden (in Malti et al., 2009, S. 40f):

1. *Körperliche Erregung*: man spürt, dass die eigenen Kräfte reichen
2. *Verbale Mitteilung*: verbale Unterstützung durch andere Personen kann die eigene Selbstwirksamkeit fördern
3. *Lernen am Modell*: Aufbau von Selbstwirksamkeit durch die Orientierung und Beobachtung anderer Personen
4. *Direkte Erfahrung*: die Erreichung eines herausfordernden Ziels wirkt sich auf die Einschätzung der Selbstwirksamkeit aus

Die Selbstwirksamkeit entwickelt sich ab 2 Jahren. Erst dann bauen Kinder eine Vorstellung von sich selbst auf (Selbstkonzept). Wenn die Kinder Ziele erreichen, fördert dies ihre Selbstwirksamkeitserwartung. (Malti et al., 2009, S. 41)

2.3 Moralisches Verhalten

Das prosoziale Verhalten weist einen engen Bezug zum moralischen Verhalten auf. Moral bezieht sich vor allem auf die Absicht und Motivation hinter einem Verhalten. Gewünscht ist nicht nur, dass sich Kinder entsprechend den Regeln oder aus eigenem Interesse prosozial verhalten, sondern dass sie dies auch aus Achtung vor anderen Menschen tun. In dieser Arbeit wird dem prosozialen Verhalten eine moralische Absicht zugeordnet, deshalb wird auf die Moralentwicklung vertieft eingegangen.

2.3.1 Definition Moral

Moral bezeichnet Stein (2008, S. 22) „als die Fähigkeit, selbstbezogene Impulse zu überwinden und sich den Mitmenschen empathisch zuwenden zu können“. Moralität „bezieht sich auf eine Reihe von Regeln, Gebräuchen oder Prinzipien, die das Verhalten gegenüber anderen Leuten regulieren, also das Verhalten, das sich auf das menschliche Wohlergehen auswirkt.“ (Staub, 1981, S.11) Otto Speck (1996) umschreibt Moral wie folgt: „Das Wort Moral stammt aus dem Lateinischen (mores = Sitten) In der Moral geht es um die menschlich zentrale Frage: Was sollen wir tun? Wie sollen wir miteinander umgehen? Wonach sollen wir uns in unserem Handeln orientieren, damit wir sinnvoll zusammenleben können, und damit zugleich unsere eigene Existenz gelingen kann? Moral bildet einen Teil der Sozialisation, ist aber nicht gleichbedeutend mit ihr“ (Speck, 1996, S. 49). Moral kann in ihrer Begründung in zwei Klassen geteilt werden (Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 539):

- *Traditionale Moral*: diese ist aus Autoritäten abgeleitet, z.B. Gottheiten, Gebote, Überlieferungen, religiöse und naturrechtliche Vorstellungen. Traditionale Moralen sind an die eigene Gruppe geknüpft und schliessen andere Gruppen eher aus.

- *Innerweltliche Moral*: sie leitet sich aus interpersonellen Vorstellungen ab. Hierzu gehört etwa der kategorische Imperativ von Kant: „Handle stets so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Tuns allgemeines Gesetz wird.“ Der Mensch handelt aus Vernunftgründen nach gewissen Normen und Regeln. Innerweltliche Moralen gelten allgemeiner, es ist nicht relevant, ob sie sich auf die eigene Gruppe oder andere Menschen beziehen.

Moral ist wichtig, sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen wie auf gesellschaftlicher Ebene. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, intrinsische moralische Motivation ermöglichen ein befriedigendes Zusammenleben und Funktionieren einer freien, demokratischen Gemeinschaft. (Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 555)

2.3.2 Theorie: Was bewegt Menschen zu moralischem Verhalten?

Verschiedene Philosophen und Psychologen (Sokrates, Platon, Rousseau u.a.) vertreten die Ansicht, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Rogers und Maslow erklären dies mit der Selbstaktualisierungstendenz. Wenn der Mensch sich selbst verwirklichen kann, geht es ihm gut und er kann Gutes tun. Nach Kohlberg beeinflussen die Erfahrungen, Beziehungen, Rollenübernahmen

und Entwicklungen eines Menschen seine Moralität. Andere Philosophen gehen jedoch vom schlechten Wesen des Menschen aus, z.B. Thomas Hobbes. Er sieht den Menschen als hedonistisch veranlagt. Zur Befriedigung seiner Bedürfnisse strebt der Mensch nach Macht auf Kosten der Anderen. Nach Freud sind im Menschen sexuelle und aggressive Antriebe vorhanden, welche durch Moralität abgewendet werden sollen. Dies führt zu einem Dilemma zwischen eigenen Triebimpulsen und zu starker Einschränkung durch soziale Normen. Freud und Jung sehen in der Selbsterkenntnis wichtige Schritte hin zur Unterdrückung von negativen Handlungen und damit zu psychischer Gesundheit. Sie sehen Moralität und gesellschaftliche Regeln als notwendig, um die Gesellschaft und den Einzelnen vor negativen Einflüssen zu schützen. (vgl. Staub, 1981, S. 19f)

2.3.3 Die moralische Entwicklung im Kindesalter

In der Psychologie der Moralentwicklung sind die Theorien von Jean Piaget und Lawrence Kohlberg grundlegend. Ein aktuelleres Modell stammt von Nancy Eisenberg. Da die moralischen Entwicklungstheorien in einem engen Zusammenhang mit der prosozialen Entwicklung stehen, werden diese drei Modelle ausführlicher vorgestellt.

Moralische Entwicklung nach Piaget

Piaget sieht die kognitive Entwicklungsreife als Voraussetzung für moralisches Denken und Handeln an. Daher wird kurz auf Piagets Theorie zur kognitiven Entwicklung eingegangen.

Von 2 bis 7 Jahren befinden sich die Kinder im sogenannten präoperationalen Stadium. Hier ist das soziale Denken noch vorwiegend auf die eigene Perspektive ausgerichtet, man spricht von kindlichem Egoismus. Kinder zwischen 7 und 12 Jahren erreichen die konkret-operationale Phase. Die Informationsverarbeitung und Gedächtniskapazität verbessern sich sowie die kognitiven Kontrollfunktionen. Hierzu gehören etwa die Handlungsplanung und -überwachung. Die Kinder übernehmen gegebene Regeln nicht mehr als unumstößlich, sondern beginnen sich Gedanken über die Gerechtigkeit und die Sanktionen zu machen. Sie sind zunehmend befähigt, die Sicht von Anderen einzunehmen (Perspektivenwechsel). Daneben entwickelt sich auch die Persönlichkeit weiter, insbesondere das Selbstkonzept, die Selbstwirksamkeit und die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen. (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 215f)

Als Voraussetzung für das Moralverständnis nennt Piaget die Fähigkeit zur Unterscheidung von Absicht und Zufall, die es ermöglicht, die Intention hinter einer beabsichtigten Handlung zu verstehen und zu deuten. Piaget stellte fest, dass junge Kinder jede Handlung als beabsichtigt beurteilen und erst später erlernen, dass Handlungen auch per Zufall geschehen können. (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 416)

Die beiden Begriffe **Heteronomie** und **Autonomie** sind prägend für die Arbeit Piagets über die moralische Entwicklung.

Kinder befinden sich Piaget zufolge bis ca. 7 Jahre in der heteronomen Moralstufe, welche mit der Zwangsmoral gleichzusetzen ist. Sie befolgen also Regeln nur aus einseitiger Achtung, um einer Bestrafung zu entkommen oder eine versprochene Belohnung zu erhalten. Sie erachten zudem die gegebenen Regeln als unumstößlich und übernehmen sie unhinterfragt von den Autoritätspersonen. Die Regeln werden als absolut erachtet und dürfen nicht verändert werden (moralischer Rea-

lismus). Sie werden ohne Rücksicht auf die Umstände angewendet und es gibt keine Unterscheidung zwischen guter oder böser Absicht, allein der Effekt einer Handlung zählt. Dadurch akzeptieren Kinder sogar ungerechte Konsequenzen. (Piaget, 1954)

In einer Übergangsphase zwischen 7 und 10 Jahren übernehmen die Kinder zunehmend eine andere Sichtweise, indem sie mit anderen Gleichaltrigen in Kontakt treten. Dabei wenden sie kooperatives Verhalten an (Moral der Zusammenarbeit), sie erleben ein wechselseitiges Geben und Nehmen und werden allmählich fähig zur Perspektivenübernahme. (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 417) Die äusseren Regeln werden nach und nach durch Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen abgelöst. Das Kind beginnt dadurch eine autonome Moral zu entwickeln. (Piaget, 1954, S. 196ff; Bierhoff, 2010, S. 51)

Die autonome Moral verortet Piaget im Alter ab 11 Jahren. In dieser Entwicklungsstufe handelt das Kind aufgrund seiner moralischen Einsicht, dass gewisse Regeln notwendig sind. Es versteht, dass unter Menschen verschiedene Standpunkte gelten können, und kann diese anerkennen und berücksichtigen. Zudem merkt es, dass Regeln durch Vereinbarungen verändert werden können. Innere Wertmassstäbe geben vor, was gut oder schlecht resp. gerecht ist. Belehrungen und Wiedergutmachungen werden als hilfreicher erachtet als Bestrafungen. Das Gerechtigkeitsverständnis wird zunehmend losgelöst von der Meinung Erwachsener und Letztere wird kritisch hinterfragt. Die Verletzung von wechselseitigem Vertrauen wird als moralisch schlecht empfunden und die Absicht hinter einer Handlung wird differenziert betrachtet. (Bischof-Köhler, 2011, S. 417)

Moralische Entwicklung nach Kohlberg

Lawrence Kohlberg (2014) definiert in seiner kognitiv-entwicklungsorientierten Theorie des Moralerwerbs ein Stufenmodell und beruft sich dabei auf Jean Piagets Konzept. Kohlbergs Untersuchungen wurden mittels flexiblen Interviews mit 10- bis 16-jährigen Jungen zu moralischen Dilemma-Geschichten durchgeführt und messen das moralische Urteilsvermögen. (vgl. Kohlberg, 2014; Schmidt-Denter, 2005)

Im folgenden wird Kohlbergs Modell des moralischen Urteils zusammenfassend vorgestellt:

Bis 10–11 Jahre: präkonventionelles Niveau:

Stufe 1: Kinder glauben, dass Normen richtig sind, weil eine Autorität sie gesetzt hat und die Überschreitung mit Sanktionen verknüpft ist. Regeln werden befolgt, um Strafen zu vermeiden.

Stufe 2: Normen dienen einem konkreten Interessensaustausch. Regeln werden befolgt, um eigene Vorteile zu gewinnen.

Ab 11 Jahren bis erwachsen: konventionelles Niveau:

Stufe 3: Normen gelten, weil sie in der eigenen Gruppe vorherrschend sind. Regeln werden befolgt, um Akzeptanz zu erreichen.

Stufe 4: Normen gelten, weil sie in der Gesellschaft vorherrschend sind. Gesetze und Regeln werden befolgt, um das System zu erhalten und um Gewissensbisse zu vermeiden.

Selten erreicht: postkonventionelles Niveau:

Stufe 5: Normen gelten, weil sie den Vereinbarungen des sozialen Zusammenlebens entsprechen. Gesetze und Regeln werden aufgrund von Vertragstreue befolgt.

Stufe 6: Normen gelten, weil sie universellen Moralprinzipien wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Achtung vor der Würde der Person entsprechen. Gesetze und Regeln werden befolgt aus Einsicht eines höheren Prinzips, das Leben zu achten und zu erhalten.

(Kohlberg, 2014; Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 544)

Entwicklungspsychologisch finden in der Altersgruppe der 8- bis 10-Jährigen wichtige Schritte statt. Nach Kohlberg befinden sich die Kinder ab ca. 10 Jahren in der Übergangsphase vom präkonventionellen zum konventionellen Niveau. Sie sind dann also in der Lage, selbstreflexive und reziproke Perspektiven zu übernehmen. Das heisst, sie können sich selbst beobachten und reflektieren sowie die Sichtweise einer anderen Person übernehmen und deren Gedanken und Gefühle deuten, im Sinn von „Ich weiss, dass er mich mag, und er weiss, dass ich ihn mag“. (vgl. Garz, 2008, S. 98) Die moralische Entwicklung steht nach Kohlberg in direktem Zusammenhang mit der kognitiven Entwicklung, wie sie etwa Piaget beschreibt. (Kohlberg, 2014, S. 124) Die höheren Stadien, welche erst von Jugendlichen und Erwachsenen erreicht werden können, zeigen einen Übergang vom individuellen Standpunkt zum gesellschaftlichen, legalistischen und schliesslich universalen Denken. Kohlberg sieht den Entwicklungsfortschritt als irreversibel an, das heisst, dass ein erreichtes Niveau nicht wieder unterschritten werden kann. (Schmidt-Denter, 2005, S. 240f) Kohlberg definiert moralische Entwicklung dadurch, dass sich die Perspektive von einer egozentrischen Sichtweise bis zur Berücksichtigung aller Menschen der sozialen Gemeinschaft erweitert. Er stellt fest, dass die moralische Selbstbestimmung zunimmt, indem Regeln und Normen immer kompetenter hinterfragt werden. Dadurch erfolgen bessere Begründungen der Regeln und Normen, weg von Strafen hin zu abstrakten Begründungen. (ebd.)

Moralische Entwicklung nach Eisenberg

Nancy Eisenberg (in Bischof-Köhler, 2011, S. 434ff) untersuchte in den Jahren um 1986 Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren. Sie wurden mittels moralischen Dilemma-Geschichten zu ihren Begründungen für prosoziales Verhalten befragt. Eisenberg stellte fest, dass schon bei Vorschulkindern einfache empathische Begründungen für prosoziales Verhalten geäussert werden. Im Unterschied zu Kohlbergs Theorie wird hier neben kognitiven Aussagen auch die Emotionalität einbezogen und es zeigt sich, dass für moralisches Verhalten die moralischen Gefühle eine grössere Rolle spielen als die moralischen Regeln.

Entwicklung des moralischen Selbst

Das moralische Selbst oder auch Gewissen reguliert das Verhalten aufgrund vorgegebener Regeln und Normen. Es bezieht sich auf die Selbstwahrnehmung des Kindes und auf die Sozialisationsansprüche in Familie und Kindergarten. „Das moralische Selbst umfasst moralisches Urteil, moralische Emotionen und moralisches Verhalten“ (Bierhoff, 2010, S. 50).

Als wichtige Vorläufer von Moralität können bei Kindern ab 3 Jahren die Anzeichen von Schuldgefühlen und ein Verständnis für die Verbindlichkeit von sozialen Regeln genannt werden. (Nunner-Winkler & Paulus, 2018, S. 542)

Kleine Kinder urteilen eher aufgrund eigener Bedürfnisse und nach Lustprinzip (hedonistisch). In der Grundschule bestimmt dann die „soziale Billigung“ und die Aufrechterhaltung der Beziehungen das Verhalten. Kinder wollen sich ‚gut‘ verhalten. Diese Tendenz steigt bis zum Alter von 13–14 Jahren und sinkt danach wieder leicht ab bis 20 Jahre. (Bierhoff, 2010, S. 52)

Das hedonistische Denken wächst von 15 bis 16 Jahren wieder an, besonders bei Jungen. Erklärbar ist dies, weil individuelle Rechte höher bewertet werden als konventionelle moralische Prinzipien und dass nun die Eigenverantwortung stärker eingesetzt wird. (Bierhoff, 2010, S. 53)

Moralisches Handeln

Schon kleine Kinder können durch Vorbildfunktion der Eltern und Nachahmen prosoziale Verhaltensweisen erlernen. Dieses frühe spontane Verhalten ist aber noch nicht mit moralischem Handeln gleichzusetzen. Zum moralischen Handeln gehört eine gezielte Absicht und ein Verantwortungsgefühl, welches auf moralischen Normen und Wissen basiert. (Staub, 1981) Studien von Nunner-Winkler, Oser, Schmid & Hattersley (in Pinquart et al., 2019) zeigen, dass jüngere Kinder zwar ein elementares Verständnis von moralischen Normen haben, aber ihnen noch die Motivation fehlt, sich moralisch zu verhalten. Zuerst wird also moralisches Wissen aufgebaut und erst später folgt die Motivation zum moralischen Handeln. (Pinquart et al., 2019)

Wahl (2015, S. 131ff.) nennt drei Ebenen der Einflüsse auf das Verhalten. In der Basisebene stehen die Grundbedürfnisse, -emotionen und biopsychischen Mechanismen, welche sich evolutionär begründen. Die zweite Ebene umfasst die Persönlichkeit, Lebens- und Sozialisationserfahrungen, Kompetenzen und spontane und gelernte Verhaltensneigungen eines Individuums. In der dritten Stufe kommen sozial erlernte individuelle, kulturelle Normen und Werte zum Tragen. Wahls These lautet, dass nicht die Wertvorstellungen das Verhalten steuern, sondern vor allem psychische Persönlichkeitsfaktoren. Erst im Nachhinein werde gezeigtes Verhalten moralisch erklärt, rationalisiert und somit legitimiert. (ebd., S. 137) Hier setzt auch seine Kritik an den Untersuchungsmethoden Piagets, Kohlbergs und anderer an, welche nicht tatsächliches Verhalten beobachteten, sondern nur die Intentionen dahinter abfragten.

Wertvorstellungen beeinflussen mit zunehmendem Alter die moralischen Handlungen. Kinder in der 7. Klasse verhalten sich weniger betrügerisch, entweder weil sie sich der Konsequenzen mehr bewusst sind oder wegen steigender Wertvorstellungen. Mitgefühl und prosoziale Werte wirken hemmend auf aggressive Handlungen. (Staub, 1981, S. 114)

Ein guter Indikator für moralisches Verhalten ist prosoziales Verhalten (anderen Menschen Gutes zu tun). Die Metaanalyse von Fabes und Eisenberg von 1998 (in Pinquart et al., 2019, S. 238) zeigt, dass prosoziales Verhalten vom Kleinkindalter bis zur Jugend zunimmt. Stärkste Zuwächse sind beim Übergang vom Kindergarten in die Primarschule und im Laufe des Primarschulalters aufzuweisen, geringer sind sie im Jugendalter.

Tomasello (2012, S. 19f) hat im Lauf der Entwicklung eine Veränderung der anfänglichen uneingeschränkten Kooperationsbereitschaft bei Kindern beobachtet. Die Reziprozität wurde wichtiger, was bedeutet, dass eher den Menschen geholfen wurde, welche einem selber auch schon geholfen hatten. Die Beurteilung des eigenen Verhaltens durch andere steuerte zunehmend das morali-

sche Verhalten. Es wurden allmählich soziale Normen der Bezugsgruppen verinnerlicht und als Richtlinie anerkannt.

2.4 Zusammenfassung Entwicklung von prosozialem Denken und Handeln im Alter von 6 bis 10 Jahren

Aufgrund der oben erläuterten Entwicklungsbedingungen und -schritte wird aus den Bereichen der (pro)sozial-emotionalen und moralischen Entwicklung folgender zu erwartender Entwicklungsstand für das Alter von 6 bis 10 Jahren, also die mittlere Kindheit, festgehalten. Die Altersangaben sind als ungefähre Richtlinie zu verstehen. Da das prosoziale Verhalten stark von Umwelteinflüssen, wie Erziehungsstil, Förderung, Lebensbedingungen, abhängig ist, kann die ontogenetische Entwicklung sehr unterschiedlich verlaufen.

6–8 Jahre

Die Kinder können durch ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten die Notlage oder Bedürftigkeit einer Person verstehen. Eine hilfreiche Handlung geschieht einerseits aufgrund eines heteronomen Moralverständnisses. Das heisst, dass sich die Kinder an die gegebenen Regeln und geltenden sozialen Normen halten wollen und sich zwecks Vermeidung von Sanktionen prosozial verhalten. Sie können andererseits auch aus Mitgefühl reagieren, da sie sich emotional in die Lage der anderen Person versetzen können. Sie können zwischen absichtlichem und unabsichtlichem Verhalten unterscheiden und verstehen, dass jeder Mensch ein eigenes emotionales Empfinden hat, welches nicht mit ihrem übereinstimmen muss. Dies beruht aber noch auf äusseren ablesbaren Gefühlsausdrücken. Zwischen Denken, Meinen und Fühlen wird noch nicht unterschieden. Die Fähigkeit zum rekursiven Denken ermöglicht das Nachdenken über das Denken anderer. In diesem Alter werden die Kinder zunehmend fähig, ihre Handlungen zu planen und ihre Impulse zu kontrollieren. In Gruppen verhalten sich die Kinder kooperativ, wenn auch noch durch autoritäre Strukturen geprägt. Beim prosozialem Verhalten wird Reziprozität wichtiger, es wird bevorzugt jenen geholfen, die auch schon Hilfe geleistet haben. Die Beobachtung einer Handlung durch weitere Personen beeinflusst das Hilfeverhalten positiv, da die Bewertung, ein ‚guter‘ Mensch zu sein, wichtig ist für das Selbstkonzept.

In einer Übergangsphase zwischen 7 und 10 Jahren übernehmen die Kinder zunehmend weitere Sichtweisen, indem sie mit anderen Gleichaltrigen in Kontakt treten und sich sprachlich mit ihnen auseinandersetzen. Dabei zeigen sie kooperatives Verhalten. Sie erleben ein wechselseitiges Geben und Nehmen und werden allmählich fähig zur Perspektivenübernahme.

8–10 Jahre

Die meisten Kinder in diesem Alter können sich selbst beobachten und reflektieren sowie die Sichtweise einer anderen Person übernehmen und deren Gedanken und Gefühle deuten.

Das positive Sozialverhalten, wie Grosszügigkeit oder Hilfsbereitschaft gegenüber Gleichaltrigen, nimmt weiter zu und wird differenzierter. Die Kinder können die Folgen ihres Handelns besser einschätzen und das Verhalten von anderen Personen in bestimmten Situationen voraussehen. Die

Kinder können zwischen äusseren Merkmalen (wie Aussagen, Mimik) und möglichen inneren Wahrnehmungen einer Person (wie Gefühle, Bewertungen) unterscheiden. Die Werte, Gefühle und Ziele anderer Personen werden als einzigartig und unterschiedlich zu den eigenen Emotionen verstanden. Zugunsten von prosozialem Handeln können die eigenen Impulse gesteuert werden, z.B. durch inneres Sprechen. Die Leistungsorientierung und das Wettbewerbsbestreben nehmen zu. Die Akzeptanz bei den Gleichaltrigen wird wichtiger, die Kinder helfen eher den eigenen Freunden als Menschen ausserhalb dieser Gruppe; sie unterstützen ausserdem bevorzugt schwächere und Menschen mit Ähnlichkeiten mit ihnen selber. Durch den Austausch mit Gleichaltrigen bilden sich neue Sichtweisen, Normen und Werte aus. Es findet ein allmählicher Wechsel zur autonomen Moralvorstellung statt. Die Kinder hinterfragen vermehrt die geltenden Regeln und die Autoritätspersonen und streben nach Selbständigkeit und freier Wahl.

3 Forschungsmethodik

Diese Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagenwerke und Studien zum prosozialem Verhalten und allgemeiner zu den moralischen, sozial-emotionalen Kompetenzen. Da eine grosse Textmenge verarbeitet und analysiert werden musste, wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt. Im Folgenden wird der theoretische Aufbau einer Inhaltsanalyse vorgestellt, danach werden die einzelnen methodischen Schritte in Bezug auf diese Arbeit dargelegt.

3.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse können grosse Textmengen systematisch nach einem selber entwickelten Kategoriensystem verarbeitet werden. (Mayring, 2002, S. 114) Für die vorliegende Arbeit wurde die von Mayring so genannte Grundform der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt, die strukturierende. Das Ziel dieses Analyseverfahrens ist es, aus Textmaterial bestimmte inhaltliche Aspekte, hier die Einflussfaktoren und Förderungsvorschläge, herauszufiltern, die Fundstellen systematisch zu ordnen (wobei die gesuchten Aspekte gleichzeitig die Oberkategorien bilden) und einzuschätzen und auf dieser Grundlage die Fragestellung zu beantworten.

Mayring (2002, S. 118) schlägt dazu ein dreistufiges Verfahren vor:

1. *Definition der Kategorien:* es wird explizit definiert, was in den Texten gesucht wird, nach welchen Kriterien die Textbausteine gruppiert werden sollen.
2. *Ankerbeispiele:* Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen. Diese Ankerbeispiele haben prototypische Funktion für die Kategorie.
3. *Kodierregeln:* Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Abb. 4: Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S. 210)

Den genaueren Ablauf stellt Abb. 4 dar: Die Kategorienbildung erfolgt anfänglich deduktiv. Dies bedeutet, dass ausgehend von der Fragestellung und der theoretischen Grundlagenforschung erste (Ober-)Kategorien definiert werden. Im Laufe der Literaturrecherche und -analyse (Materialdurchlauf) werden weitere Kategorien oder Unterkategorien gebildet und hinzugefügt, was einer induktiven Vorgehensweise entspricht. Danach erfolgen ein vollständiger Materialdurchlauf anhand des endgültigen Kategoriensystems, eine Zusammenstellung der Ergebnisse gemäss der eigenen Strukturierung, eine Zusammenfassung und die Beantwortung der Forschungsfragen. (Mayring & Gläser-Zikuda, 2008, S. 126f.)

3.2 Methodisches Vorgehen in dieser Arbeit

Auf der Grundlage der erläuterten Theorie zur Forschungsmethodik werden die einzelnen Bearbeitungsschritte dieser Arbeit aufgelistet.

3.2.1 Textmaterial: Recherche, Zusammenstellung des Literaturkorpus

Grundlagenliteratur

In einem ersten Schritt wurde für die Grundlagentheorie in folgenden Bibliotheken nach Fachliteratur gesucht: Bibliothek Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Bibliothek Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH), Zentralbibliothek Zürich (ZB), Stadtbibliothek Winterthur. Die Fachliteratur wurde unter den Themen prosoziales Verhalten und Entwicklung, Sozialverhalten und Entwicklung, emotionales Verhalten und Entwicklung, Moralentwicklung, Entwicklungspsychologie sowie schulische Förderung und Prävention im Bereich Verhalten gesucht. Die Bücher oder einzelne Kapitel daraus wurden gelesen und je ein zusammenfassender Auszug erstellt (Exzerpt). Diese Zusammenstellung diente erstens zur Bildung und Begründung einzelner Kategorien im Kategoriensystem und wurde zweitens teilweise auch zur Beantwortung der Fragestellung herangezogen.

Studien aus der empirischen Forschung:

Ressourcen

Aufgrund der aus der Literatur gewonnenen Begriffe wurden in unter anderem im NEBIS-Verbund zur Verfügung gestellten einschlägigen Datenbanken und Fachportalen mittels Stichwortsuche geeignete Artikel zusammengetragen (Tab. 1).

Tab. 1: Verwendete Datenbanken und Fachportale.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)	- Suchmaschine für wissenschaftliche Web-Dokumente - Betreiberin Universitätsbibliothek Bielefeld
ERIC (Education Resource Information Center)	Datenbank mit Zugriff auf Bildungsliteratur, Bildungsressourcen und Informationen aus Fachzeitschriften
Fachportal Pädagogik	- Datenbank für Bildungswesen in deutscher Sprache. Zugriff auf wissenschaftliche Texte aus allen Bildungsbereichen - Betreiberin Informationszentrum Bildung des DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Frankfurt am Main
peDOCS	Datenbank innerhalb des Fachportals Pädagogik mit Open Access zu Volltexten der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung
PSYINDEX	Datenbank für psychologische Literatur, audiovisuelle Medien, Interventionsprogramme und Tests aus dem deutschsprachigen Raum
PsycINFO	- Abstracts wissenschaftlicher Artikel, Buchkapitel, Bücher und Dissertationen - wissenschaftlich geprüfte Literatur in den Bereichen Verhaltenswissenschaft und geistige Gesundheit
PsyJOURNALS	- Zeitschriften der Hogrefe Verlagsgruppe in deutscher und englischer Sprache zu Themenbereichen der Psychologie und Psychiatrie

Stichwortsuche

Nach folgenden Stichworten und Stichwortkombinationen wurde gesucht: prosoziales Verhalten, moralisches Verhalten, Moral, emotionales Verhalten, soziales Verhalten, prosoziale Kompetenzen, soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen, schulische Förderung, Förderung sozial und emotional, Entwicklung Sozialverhalten, Entwicklung emotionale Kompetenzen, Moralentwicklung, Entwicklungspsychologie, Entwicklung und Kindheit, Entwicklungsbedingungen, Entwicklung

Grundschule, Förderung und Schule, Förderung und prosozial, Förderung und emotional, Hilfsbereitschaft, helfen, Empathie, Mitgefühl, Prävention und Verhalten, Einflussfaktoren und prosoziales Verhalten, Prädiktoren und Verhalten.

Auswahlkriterien

Die Arbeit soll vor allem für das schweizerische Schulsystem relevant sein. Vorzugsweise wird auf das positive Verhalten fokussiert. Die Aktualität der Studien sollte gewährleistet sein. Um die Suche einzuschränken und diesen Randbedingungen sowie der Fragestellung anzupassen, wurden folgende Auswahlkriterien angewendet:

- nur deutschsprachige Dokumente
- nur nach 2002 erschienene Artikel
- nur Suchergebnisse, die thematisch zu den Stichworten aus den Fragestellungen passen (Prosoziales Verhalten, Entwicklung, Einflussfaktoren, Gelingensbedingungen, Altersgruppe 6–10, Schulische Förderung) (Überprüfung bei der Zuordnung nach der Suche)
- Thema Gewalt und herausforderndes Verhalten wird nur in Zusammenhang mit Prävention berücksichtigt
- Systematische Verhaltenstrainingsprogramme werden nicht vertiefend berücksichtigt

Nach dem Durchlesen der einzelnen Studien wurden diese den Stichworten aus den Fragestellungen zugeordnet, kurz zusammengefasst (Kapitel 4) und in Tabellenform festgehalten. Es zeigte sich, dass kein Dokument zu allen Stichworten der Fragestellungen passte. In einem nächsten Durchgang wurden die Texte aufgrund der Passung zu den Stichworten priorisiert und ihre Anzahl reduziert, wobei die überzähligen Texte unter „überflüssig“ abgelegt wurden. Es wurde darauf geachtet, dass die Gesamtheit der ausgewählten teilweise passenden Dokumente alle Themen abdeckte.

3.2.2 Kategoriensystem

Deduktives Vorgehen

Aufgrund der Inhalte und Aussagen der exzerpierten Texte und der Studien wurden folgende Oberkategorien gebildet:

- Entwicklung prosoziales Verhalten
- Einflussfaktoren prosoziales Verhalten
- schulische Förderung im Bereich sozial-emotionaler Kompetenz
- sonderpädagogische Förderung prosoziales Verhalten

Innerhalb dieser Oberkategorien wurden Unterkategorien erstellt, im folgenden kurz mit „Kategorien“ bezeichnet. Das Kategoriensystem wurde sodann in Form von vier Tabellen, einer je Oberkategorie, dargestellt. Die (Unter-)Kategorien wurden jeweils als 1. Spalte eingefüllt. In der 2. Spalte wurde die jeweilige Kategorie kurz definiert, in der 3. Spalte wurden Direktzitate aus den Texten als Ankerbeispiele eingefügt. Die 4. Spalte diente dem Einfügen der Fundstellen mit Quellenangaben; zum Kategoriensystem im engeren Sinne gehören nur die ersten drei Spalten.

Induktives Vorgehen

Während des Studiums der Dokumente wurden laufend neue Kategorien gebildet, wie soziale Integration/Partizipation, Elternbeziehung, Migrationshintergrund, Lehrerverhalten, Kooperative Lernformen, Klassenführung, Klassenklima, Wohlbefinden, Sonderpädagogischer Förderstatus, Teamteaching, Werterhaltung. Zudem wurden drei Studien wieder aus der Ablage überschüssiger Dokumente hervorgeholt und ebenfalls verwendet.

Das Kategoriensystem mit den eingetragenen Fundstellen findet sich im Anhang 1.

3.2.3 Auswertung des Literaturkorpus

In einem ersten Durchgang wurden die Texte nach den Kategorien durchsucht und die passenden Textstellen durch kategorienspezifische farbige Markierungen hervorgehoben; parallel dazu wurden neue Kategorien gebildet (siehe oben). Im zweiten Durchgang wurden die Fundstellen mit Quellenangaben in das Kategoriensystem einsortiert. Aus dieser strukturierten Materialsammlung wurden sodann die Einflussfaktoren und Fördermassnahmen, geordnet nach den Unterkategorien, extrahiert und aufgrund der zugrunde liegenden Studien erläutert. Neben den Erkenntnissen aus den Studien wurden auch Informationen aus der Grundlagenliteratur hinzugefügt. So entstand der aufbereitete Ergebnisteil (Kapitel 5 und 6). Als Quintessenz wurden schliesslich die Forschungsfragen beantwortet (Kapitel 7.1).

4 Literaturkorpus

Die ausgewählten 20 Studien werden nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, mit Angaben zu Autor*innen, Titel der Studie und Forschungsmethodik sowie zusammenfassender Inhaltsangabe. Die vollständigen Literaturangaben finden sich in der Literaturliste. Urheber*innen in den Studien verwendeter Methoden und Instrumente werden lediglich kurz genannt.

Bayard, S., Malti, T. & Buchmann, M. (2014).

Prosoziales Verhalten in Kindheit und Adoleszenz. Die Rolle von inner- und ausserfamiliären Beziehungen.

Forschungsmethodik:

Die Studie von 2014 basiert auf den Daten des Schweizerischen Kinder- und Jugendsurvey COCON von Buchmann und Fend. In dieser umfassenden Längsschnittuntersuchung wurden die Lebensverhältnisse und Lebenserfahrungen mit ihren Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ermittelt. Durch Interviews und Fragebogen wurden die Daten von 6-jährigen Kindern in den ersten beiden Wellen (2006, 2007) sowie von 15-Jährigen und deren primären Bezugspersonen (v.a. Mutter) in der zweiten Welle genutzt. Die Stichprobe liegt bei 1035 Kindern und 997 Jugendlichen.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht, wie sich die Qualität der elterlichen Paarbeziehung und ausserfamiliäre Beziehungen, wie Arbeitsplatz und Freundeskreis, auf das prosoziale Verhalten der Kinder auswirken. Bayard, Malti und Buchmann kommen zum Schluss, dass die Qualität der elterlichen Paarbeziehung vor allem in der Kindheit einen Einfluss auf das prosoziale Verhalten nimmt. In der Ado-

leszenz ist die Qualität der elterlichen Kommunikation bedeutender. Arbeitsplatz und Freundeskreis wirken sich auf die elterlichen Kommunikationsfähigkeiten aus und auf ihre Fähigkeit zur emotionalen Unterstützung. Als positiv prägend erweist sich eine Eltern-Kind-Beziehung, die sich durch Mitbestimmung und Aushandlungsprozesse auszeichnet.

Crede, J., Wirthwein, L., Steinmayr, R. & Bergold, S. (2019).

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung und ihre Peers im inklusiven Unterricht. Unterschiede in sozialer Partizipation, Schuleinstellung und schulischem Selbstkonzept.

Forschungsmethodik:

Mittels einer Fragebogenuntersuchung (FEES 3–4; Rauer & Schuck) wurden Daten von 872 Schüler*innen, davon 38 mit SPF ESE, der 2. und 3. Klasse in Nordrhein-Westfalen erhoben und mit einer Kontrollgruppe verglichen.

Inhaltsangabe:

Die Studie fragt nach dem Unterschied zwischen Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (SPF ESE) in der sozialen Partizipation in der Schule. Sie untersucht die Bereiche Selbstkonzept, Klassenklima und Schuleinstellung im inklusiven Setting. Die Schüler*innen mit SPF ESE weisen eine negativere Selbsteinschätzung ihrer sozialen Integration, des Klassenklimas und des schulischen Selbstkonzepts auf als diejenigen ohne SPF ESE. Es wurden keine Unterschiede bezüglich der Schuleinstellung und des Gefühls des Angenommenseins festgestellt.

Drössler, S., Jerusalem, M. & Mittag, W. (2007).

Förderung sozialer Kompetenzen im Unterricht. Implementation eines Lehrerfortbildungsprojekts.

Forschungsmethodik:

Die Studie wurde mit 421 Kindern der Sekundarstufe aus Interventionsklassen und 453 Kindern aus Kontrollklassen im Alter von ca. 13 Jahren in Deutschland durchgeführt. Die Klassen durchliefen ein Trainingsprogramm zur Stärkung sozialer Kompetenzen und des Klassenklimas durch zuvor instruierte Lehrpersonen. Mittels Lehrpersonen- und Schüler*innenfragebogen wurde die soziale Selbstwirksamkeit, Perspektivenübernahmefähigkeit und Hilfsbereitschaft erhoben. 97 Fragebogen von Lehrpersonen wurden einbezogen.

Inhaltsangabe:

In dieser Studie untersuchen Drössler et al. die Wirksamkeit des Projekts ‚Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung im Unterricht (FoSS)‘ durch kooperative Lehr- und Lernformen. Lehrpersonen wurden mit kooperativen Lernstrategien vertraut gemacht, die sie anschliessend zur Stärkung der sozialen Kompetenzen von Schüler*innen und zur Förderung eines guten Klassenklimas im Unterricht einsetzten. Es wurden keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Selbstwirksamkeit, Perspektivenübernahme und Hilfsbereitschaft zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe ermittelt. Die geschulten Lehrpersonen setzten die kooperativen Lernformen jedoch häufiger ein als vor den Instruktionen. Es wurde festgestellt, dass Lehrpersonen, welche kooperati-

ve Lernformen als sinnvoll erachten und häufiger anwenden, das Klassenklima und die soziale Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen. Umgekehrt beeinflussen sozial kompetente Schüler*innen das Klassenklima positiv und die Hilfsbereitschaft untereinander steigert sich, ebenso das kooperative Verhalten.

Gerken, N., Natzke, H., Petermann, F. & Walter, H-J. (2002).

Verhaltenstraining für Schulanfänger: ein Programm zur Primärprävention von aggressivem und unaufmerksamem Verhalten.

Forschungsmethodik:

Die Studie wurde 1999 bis 2000 in Bremen durchgeführt. Ein neues Verhaltenstraining für Schulanfänger wurde erprobt. Die Daten von 142 Kindern aus 8 Interventions- und Kontrollklassen der 1. und 2. Stufe wurden mittels des standardisierten Lehrpersonenfragebogens über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen TRF (Teachers Report Form, Arbeitsgruppe Deutsche Child Behaviour Checklist) und eines selbst entwickelten Beobachtungsbogens vor, während und nach dem Training erhoben.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht die Wirksamkeit des 'sozialen Verhaltenstrainings für Schulanfänger' von Peterman et al. in 1. und 2. Klassen. Das Training wurde von zuvor geschulten Klassenlehrpersonen durchgeführt. Im Training werden die emotional-sozialen Basiskompetenzen wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Hilfeverhalten und Kooperation sowie Problem- und Konfliktlösestrategien vermittelt. Da die Einschulung ein wichtiger Entwicklungsschritt ist, kann sie als sensible Phase bezeichnet werden, in der Kinder besonders auf Begleitung angewiesen sind. Der Posttest (6 Monate nach Durchführung) zeigt einen positiven und nachhaltigen Effekt des Trainings auf die Kinder. Es führte zu einer positiven Veränderung des Verhaltens sowohl bei aggressiv-unaufmerksamen als auch bei ängstlich-zurückhaltenden Kindern. Insbesondere die strukturierten Rollenspiele zeigten sich als effektive Fördermassnahme.

Hofmann, C. & Venetz, M. (2017).

Der Einfluss früherer und gegenwärtiger Peer-Erfahrungen in der Schulklasse auf die Wahrnehmung von sozialer Unterstützung.

Forschungsmethodik:

In dieser Längsschnitt-Studie wurden 321 Schüler*innen aus 33 Regel- und 4 Sonderschulklassen sowie deren Klassenlehrpersonen aus der Deutschschweiz befragt. Die Befragung wurde zweimal durchgeführt: in der 5./6.Klasse und drei Jahre später am Ende der Sekundarstufe I. Das Alter der Befragten lag zwischen 10 und 18 Jahren. Die Daten wurden mit verschiedenen Instrumenten erfasst: dem Kurzfragebogen zur Erfassung der Dimensionen der Integration (KFDI; Venetz, Zurbriggen & Eckhart) zur Selbsteinschätzung, dem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman) zum prosozialem Verhalten, dem Fragebogen zur sozialen Unterstützung (F-SozU, Fydreich, Sommer, Tydecks & Brähler) und dem Satisfaction With Life Scale (SWLS, Diener, Emmons, Larsen & Griffin).

Inhaltsangabe:

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Peergruppenerfahrungen in der Primar- und Sekundarschule zu erfassen und ihren Einfluss auf das soziale Integriertsein und das prosoziale Verhalten zu prüfen. Es wurde bestätigt, dass das soziale Integriertsein in der Primarschule mit dem prosozialem Verhalten zusammenhängt. Schüler*innen, welche sich sozial integriert fühlen, verhalten sich selber auch prosozialer, was sich wiederum auf die Unterstützungsbereitschaft der Gruppe auswirkt. Die soziale Integration wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und die allgemeine Lebenszufriedenheit aus und somit auf die Lernbereitschaft innerhalb der Klassengemeinschaft.

Hölling, H., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U. & Schlack, R. (2007).

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Erste Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS).

Forschungsmethodik:

Das Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS-Studie) wurde von 2003 bis 2006 durch das Robert Koch-Institut in Deutschland durchgeführt. Ziel dieses Befragungs- und Untersuchungssurveys war es, umfassende, repräsentative Daten zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0–17 Jahren zu erheben. Für die Teilstudie wurden die Daten von 14'478 Kindern aus ganz Deutschland im Alter von 3 bis 17 Jahren herangezogen. Die Daten wurden mit dem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman) bei Eltern und Kindern ab 11 Jahren erfasst.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersuchte das Aufkommen psychischer Probleme sowie negativen und prosozialen Verhaltens. Es wurde festgestellt, dass ein sozioökonomisch niedriger Status und Migrationshintergrund häufiger zu psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen führt. Mädchen werden in der Eigen- und Fremdeinschätzung als weniger verhaltensauffällig wahrgenommen. Im Allgemeinen zeigen die untersuchten Kinder und Jugendlichen keine signifikanten negativen Auffälligkeiten im prosozialem Verhalten, auch Kinder mit Migrationshintergrund nicht. Jungen zeigen über alle Altersgruppen niedrigere prosoziale Kompetenzen als Mädchen. Als wichtige Erkenntnis gilt es, die Risikogruppen möglichst früh zu erfassen und zu fördern.

Huber, C. (2006).

Soziale Integration in der Schule?! Eine empirische Untersuchung zur sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht.

Forschungsmethodik:

Die Studie von Huber gründet auf einer empirischen Erhebung. In zwei Voruntersuchungen im Jahr 2001 mit 200 Fragebogen wurden ca. 850 Lehrpersonen in Nordrhein-Westfalen befragt. Die Hauptuntersuchung von Okt. 2002 bis Feb. 2003 wurde mit 10-jährigen Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen von 4. Klassen durchgeführt.

Inhaltsangabe:

Die Studie beschäftigt sich mit der sozialen Integration von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) im Gemeinsamen Unterricht. Es wurde untersucht, wie die Kinder sich

selber einschätzen bezüglich Sozialverhalten, Klassenklima, Ausgrenzung, Schulleistungen, Motivation, Unterstützungsgefühl und wie dies ihre Lehrpersonen und Eltern empfinden.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Schüler*innen mit SFB im gemeinsamen Unterricht deutlich stärker sozial ausgegrenzt fühlen. Ihre soziale Integration profitiert aber von einer integrativen Wertschätzung der Lehrperson. Positiven Einfluss auf die Integration haben schulischer Erfolg und gutes Sozial- wie Lernverhalten sowie ein unterstützendes wertschätzendes Klassenklima.

Huber, C., Gebhardt, M. & Schwab, S. (2015).

Lehrkraftfeedback oder Spass beim Spiel? Eine Experimentalstudie zum Einfluss von Lehrkraftfeedback auf die soziale Akzeptanz bei Grundschulkindern.

Forschungsmethodik:

Die Experimentalstudie wurde mit 446 Schüler*innen aus Deutschland und Österreich in Regelklassen der 3. und 4. Stufe (Alter 8–10 Jahre) im Jahr 2014 durchgeführt. Die Daten wurden durch ein speziell entwickeltes PC-gestütztes Experimentaldesign erhoben.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht, wie sich Lehrerfeedback auf die soziale Akzeptanz von Grundschul*innen in der Klasse auswirkt. Positives Feedback hatte einen signifikant positiven Einfluss auf die soziale Akzeptanz der angesprochenen Schüler*innen. Umgekehrt verringerte negatives Feedback die soziale Akzeptanz. Die Haltung und die Aussagen der Lehrpersonen im Unterricht gegenüber einzelnen Schüler*innen üben eine Signalwirkung auf die gesamte Klasse aus.

Kienbaum, J. (2014).

Entwicklungsbedingungen von Mitgefühl in der Kindheit.

Forschungsmethodik:

Die empirische Studie von 2009/10 untersuchte in Südtiroler Kindertagesstätten 85 Kinder im Alter von 5 Jahren und 33 Erzieherinnen zur Entwicklung von Mitgefühl. Es wurden in Kindertagesstätten standardisierte Beobachtungen und Interviews mit den Kindern durchgeführt; die Erzieherinnen sowie 76 Mütter wurden mittels Fragebogen und Interviews befragt.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht das Verhalten von Eltern und Erzieherinnen und seinen Einfluss auf das kindliche Mitgefühl. Ebenso wird beobachtet, wie sich die Temperamentsmerkmale Aggression und Schüchternheit auf das Mitgefühl auswirken.

Ergebnisse: Schüchterne Kinder waren schneller erregbar durch den Anblick von Kummer einer anderen Person und zeigten weniger Mitgefühl. Mädchen, welche als aggressiv im Sinn von selbstbehauptend eingeschätzt wurden, zeigten ein mitfühlenderes Verhalten. Mädchen wurden generell als weniger aggressiv als Jungen eingeschätzt. Kinder, welche von Eltern und Erzieherinnen Wärme und wohlwollende Unterstützung erfuhren, zeigten sich mitfühlender als Kinder mit weniger einfühlsamen Betreuungspersonen. Somit bestätigen die Ergebnisse frühere Studien von Kienbaum in den Jahren 2001 und 2008.

Koglin, U. & Petermann, F. (2012).

Callous-unemotional Traits: Verhaltensprobleme und prosoziales Verhalten bei Kindergartenkindern.

Forschungsmethodik:

Die Studie wurde mit 311 Kindern im Alter von ca. 5 Jahren in Deutschland durchgeführt. Es wurden Angaben zur emotionalen Entwicklung, ausschliesslich CU-Traits, durch den Fragebogen „Antisocial Process Screening Device“ (APSD, Frick & Hare) und zum Sozialverhalten mit dem Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman) erhoben. Quer- und längsschnittliche Zusammenhänge zwischen CU-Traits und Erlebens- und Verhaltensproblemen werden dargestellt.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht bei 3–6-jährigen Kindern, ob bestimmte Abweichungen in der emotionalen Entwicklung (= Callous-unemotional Traits/ CU-Traits) einen Einfluss auf externalisierende Verhaltensprobleme haben. Unter CU-Traits verstehen die Autor*innen folgende Merkmale: fehlende Reue oder Schuld, Gleichgültigkeit und Fehlen von Empathie, Sorglosigkeit gegenüber eigenen Leistungen, oberflächlicher Affekt und defizitärer Affekt. Es hat sich herausgestellt, dass die CU-Traits einen negativen Einfluss auf das prosoziale Verhalten nehmen. Betroffene Kinder zeigten weniger Rücksichtnahme auf andere und wiesen häufig Probleme mit Gleichaltrigen auf.

Malti, T., Bayard, S. & Buchmann, M. (2008).

Mitgefühl, soziales Verstehen und prosoziales Verhalten: Komponenten sozialer Handlungsfähigkeit in der Kindheit.

Forschungsmethodik:

Die Studie von 2006 untersuchte 1272 Kinder im Alter von ca. 6 Jahren in der Schweiz. Die Daten wurden durch Interviews mit Kindern und Fragebogenerhebungen bei primären Bezugspersonen erhoben.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen Mitgefühl und sozialem Verstehen in Freundschaften sowie die Vorhersage von prosozialem Verhalten durch Mitgefühl, soziales Verstehen und die Interaktion zwischen beiden.

Die Studie zeigt, dass Kinder mit viel Mitgefühl wie auch mit ausgeprägtem sozialem Verstehen häufiger prosozial handeln als Kinder mit geringerer Ausprägung der Eigenschaft. Bei geringem sozialem Verstehen kann ausgeprägtes Mitgefühl dennoch zu prosozialem Verhalten führen. In Freundschaften wirkt sich die Gegenseitigkeit des Mitgefühls positiv auf das prosoziale Verhalten aus.

Marées, N. von & Petermann, F. (2009).

Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Grundschulalter.

Forschungsmethodik:

Die Studie untersucht die mittelfristigen Effekte des ‚Verhaltenstrainings in der Grundschule‘ von Petermann et al. ein Jahr nach Trainingsende. Teilgenommen haben 85 Kinder aus 5 Klassen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren in Bremen und deren Lehrpersonen. Die Daten wurden aufgrund

der Fragebogen Social Competence Scale (SCS, CPPRG), Bullying- und Viktimisierungs-Fragebogen für Lehrkräfte und Kinder (BVF-L; Marées) und Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ, Goodman) erhoben und mit einer Kontrollgruppe verglichen.

Inhaltsangabe:

In der Studie wurde untersucht, welche mittelfristigen Effekte das Verhaltenstrainingsprogramm für Grundschüler*innen auf die soziale, emotionale und moralische Entwicklung hatte.

Es wurden positive, dauerhafte Veränderungen in der Sozialkompetenz festgestellt, insbesondere eine Zunahme von prosozial-kommunikativem Verhalten. Ebenso zeigte sich die Wirksamkeit des Trainings in der Emotionsregulationsfähigkeit und schulischen Fertigkeiten, etwas weniger stark im prosozialen Verhalten. Beim aggressiv-oppositionellen Verhalten wurde bei den Jungen eine leichte Abnahme festgestellt.

Muellmann, S., Landgraf-Rauf, K., Brand, T., Zeeb, H. & Pischke, C. R. (2017).

Wirksamkeit von schulbasierten Interventionen zur Prävention und/oder Reduktion psychosozialer Probleme bei Kindern und Jugendlichen: Ein Review von Reviews.

Forschungsmethodik:

Dieser Review von Reviews umfasst 6 Übersichtsarbeiten zu insgesamt 331 Primärstudien im Zeitraum 2007–2015.

Inhaltsangabe:

Ziel des Reviews: Zusammenfassung der aktuellen Evidenz zur Wirksamkeit von schulbasierten Interventionen zur Aufrechterhaltung von psychischer Gesundheit und zur Prävention psychosozialer Probleme.

Es wurde festgestellt, dass jene Interventionen, die auf mehreren Ebenen ansetzen und insbesondere die Eltern miteinbeziehen, erfolgreicher waren. Ein gutes Klassenmanagement hatte einen stärkeren positiven Einfluss auf das Verhalten der Schüler*innen als Interventionen, die nur das Sozialverhalten betrafen. Wenn zudem die Schule als Gesamtheit beteiligt war, z.B. Pausenaufsicht, Disziplinarmaßnahmen, zeigte sich weniger aggressives Verhalten.

Preuss-Lausitz, U. (2005).

Zur Dynamik der sozialen Beziehungen in der Schule. Das Verhältnis der „schwierigen“ Kinder zu den Gleichaltrigen.

Forschungsmethodik:

Die Teilstudie innerhalb des Projekts «emsoz-Studie 2005» wurde mittels Schülerbefragungen in den Jahren 2002, 2003 und 2004 durchgeführt. Die Klassen 1–3 zählten zur 1. Kohorte, die Klassen 4–6 zur 2. Kohorte. Die Daten wurden durch Fragebogen zu Soziometrie, Freunden, Hilfsbereitschaft, Wünschen und Zufriedenheit in Bezug auf Schule und Lehrpersonen erhoben.

Inhaltsangabe:

Die Teilstudie untersucht die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen in der Schulklasse, die Integration von verhaltensauffälligen Kindern und deren Zufriedenheit. In der Studie wurde festgestellt, dass die meisten Kinder Freundschaften zu Gleichaltrigen pflegen. Die Hilfsbereitschaft bei Kindern mit wie auch ohne Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich ist gross und bleibt über 6

Grundschuljahre beständig, wobei sich in den Klassen 4 und 5 eine geringere Hilfsbereitschaft bei Kindern mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich zeigt. Es wurde kein signifikanter Unterschied zwischen Mädchen und Jungen gefunden. Bei Kindern mit Migrationshintergrund zeigt sich die selbstgenannte Hilfsbereitschaft höher.

Schreyer-Mehlhop, I., Petermann, F., Siener, C. & Petermann, U. (2011).

Ressourcenorientierte Diagnostik des Sozialverhaltens in der Schule. Ein Baustein zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz.

Forschungsmethodik:

Die Studie zum Erfassungsinstrument LSL von Petermann & Petermann wurde anhand 97 Schüler*innen aus 5. Klassen im Alter von 11 bis 13 Jahren in Bremen durchgeführt. Es wurden die Daten aus der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL, Petermann & Petermann) mit denen aus dem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman) verglichen.

Inhaltsangabe:

Die Ergebnisse zeigten einen Zusammenhang zwischen den LSL- und SDQ-Skalen. Je positiver das Sozialverhalten laut LSL ist, desto weniger Verhaltensauffälligkeiten sind im SDQ bemerkbar. Die LSL kann demnach als zuverlässiges Erhebungs- und Planungsinstrument und als Grundlage für Elterngespräche verwendet werden.

Simoni, H., Herren, J., Kappeler, S. & Licht, B. (2008).

Entwicklung sozialer Kompetenz in Kindheit und Adoleszenz.

Forschungsmethodik:

Die Untersuchung von 2004 wurde mit 28 Kindern im Alter von 9 bis 25 Monaten durchgeführt. Durch Beobachtung und Videoanalyse in schweizerischen Kindertagesstätten wurden Daten zu sozialen Kompetenzen von Kleinkindern, insbesondere zu Formen und Verlauf des prosozialen Verhaltens ermittelt.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht die prosoziale Entwicklung von Kleinkindern im Zusammenhang mit Gleichaltrigenbeziehungen. Sie zeigt, dass schon Kleinkinder prosoziale Fähigkeiten in der Interaktion mit Peers entwickeln können. Der frühe Umgang und Austausch mit Gleichaltrigen fördert die Entwicklung im sozio-kognitiven, emotionalen und selbstregulatorischen Bereich.

Spörer, N., Maaz, K., Vock, M., Schründer-Lenzen, A., Luka, T., Bosse, S., Vogel, J. & Jäntschi, C. (2015).

Lernen in der inklusiven Grundschule: Zusammenhänge zwischen fachlichen Kompetenzen, Sozialklima und Facetten des Selbstkonzepts.

Forschungsmethodik:

Die deutsche Studie untersucht im Jahr 2013 insgesamt 1280 Schüler*innen aus 61 Klassen der 2. und 3. Stufe im Alter von 7–9 Jahren. Die Kompetenzen der Kinder im Lesen, Rechtschreiben und in Mathematik wurden mittels standardisierter Schulleistungstests und das Selbstkonzept und Sozialklima mittels Fragebogen erhoben.

Inhaltsangabe:

Das Ziel der Studie war, die Zusammenhänge zwischen dem Selbstkonzept, den schulischen Kompetenzen und dem Klassenklima zu erfassen. Es wurde festgestellt, dass die fachspezifischen Kompetenzen der Schüler*innen positiv mit ihrem Selbstkonzept zusammenhängen. Auch das Klassenklima passte zum Selbstkonzept. Die Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf unterschieden sich nicht in ihrem akademischen und sozialen Selbstkonzept.

Textor, A. (2007).

Analyse des Unterrichts mit "schwierigen" Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen.

Forschungsmethodik:

Die Studie wurde 2001 bis 2004 in Berlin mit 33 Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in emotional-sozialen Bereich in 1.–5. Klassen durchgeführt. Durch strukturierte Unterrichtsbeobachtungen wurden die Unterrichtsgestaltung und das Verhalten der Kinder erhoben.

Inhaltsangabe:

Die Studie ist Teil des Projekts „emsoz – Qualitätssicherung der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“. Es wurde untersucht, wie Schüler*innen mit Förderbedarf in den sozial-emotionalen Bereichen (SFB ESE) optimal gefördert werden können. Es wurden die Methodik, die Klassenführung, der Umgangsstil der Lehrpersonen, das Verhalten der Kinder mit SFB ESE und Reaktionen der anderen Schüler*innen protokolliert. Die Zusammenarbeit im Teamteaching mit Förderlehrpersonen und ihre Auswirkungen wurden ebenfalls beobachtet. Es werden Empfehlungen für die Umsetzung in Schulen aufgrund der Resultate gegeben. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein binnendifferenzierter Unterricht mit kooperativen Lernformen, eine wertschätzende Haltung der Lehrpersonen, ein positiv-unterstützendes Klassenklima und die integrative Förderung im Teamteaching zur sozialen Integration und dem Wohlbefinden von allen Schüler*innen wesentlich beiträgt.

Volland, C., Ulich, D. & Fischer, A. (2003).

Wer verdient Hilfe? Ergebnisse der Forschungsgruppe „Mitgefühl“.

Forschungsmethodik:

Die deutsche Studie von 2003 wurde mit 277 Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren durchgeführt. Die Daten wurden aufgrund Einzelbefragungen der Kinder innerhalb arrangierter Spielszenen erfasst.

Inhaltsangabe:

Die Studie untersucht den Einfluss von fünf Empfängermerkmalen (Verantwortung für eigenes Unglück, Vertrautheit, Lebensalter, Reziprozität, Schadensgröße) auf die prosozialen Handlungsentscheidungen von 4- bis 8-jährigen Kindern. Die Resultate zeigen, dass Kinder in diesem Alter eher denjenigen Menschen halfen, welche ihnen auch schon geholfen hatten, eher vertraut und jünger als sie waren, grossen Schaden erlitten und ihre Situation nicht selbst verschuldet hatten. Je älter die Kinder waren, desto differenzierter unterschieden sie die Empfängermerkmale. Die Eltern konnten das Hilfeverhalten positiv wie auch negativ beeinflussen.

Zurbriggen, C. & Venetz M. (2016).

Soziale Partizipation und aktuelles Erleben im gemeinsamen Unterricht.

Forschungsmethodik:

Die Studie wurde 2016 mit rund 714 Schüler*innen aus 40 Klassen der 5. und 6. Primarstufe im Alter von ca. 10 bis 13 Jahren in der Schweiz durchgeführt. Mittels Fragebogen (u.a. SDQ, Goodman), Erlebnisstichproben und Schulleistungstests wurden die Daten erhoben.

Inhaltsangabe:

Ziel der Studie war herauszufinden, ob Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB) weniger gut in die Regelklasse eingebunden sind als ihre Mitschüler*innen. Zudem wurde untersucht, wie die soziale Partizipation mit dem Verhalten verknüpft ist und welchen Einfluss schwache Schulleistungen und sonderpädagogischer Förderstatus auf die soziale Partizipation haben. Im weiteren wurde das gemeinsame Lernen und dessen motivationale Auswirkung erforscht sowie der Zusammenhang zwischen sozialem Eingebundensein und Motivation im Unterricht. Herausgefunden wurde, dass Verhaltensauffälligkeiten die soziale Partizipation negativ beeinflussen. Schwache Schulleistungen und ein sonderpädagogischer Förderstatus hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Partizipation. Sozial eingebundene Kinder zeigten sich motivierter im Unterricht. Gemeinsames Lernen wurde der Einzelarbeit vorgezogen.

5 Einflussfaktoren des prosozialen Verhaltens

In diesem Kapitel werden aus der Grundlagentheorie (Kap. 3) sowie aus aktuellen Studien die Einflussfaktoren auf das prosoziale Verhalten aufgeführt. Es interessiert, welche Faktoren einen positiven, allenfalls auch negativen, Einfluss auf das prosoziale Denken und Handeln von Kindern aufweisen. Begonnen wird mit der biologischen Ebene, dann folgen personenbezogene und Umwelteinflüsse.

5.1 Genetische Einflüsse

Tomasello (2012, S. 19f.) hält aufgrund seiner Forschungen fest, dass Kleinkinder ein angeborenes altruistisches Verhalten zeigen, welches intrinsisch motiviert scheint und instinktiv auftritt. Später nimmt die Umwelt mehr Einfluss auf das prosoziale Verhalten als die genetische Veranlagung. Bierhoff stellt fest, dass sich der Mensch aus evolutionspsychologischer Sicht grundsätzlich prosozial verhält. Dies hat die Arterhaltung zum Zweck und wird durch emotionale Ansteckung gefördert, übrigens auch bei Tieren. Eine Vermischung von biologischen und sozialen Einflüssen ist gegeben. (Bierhoff, 2010, S. 233)

Genetische Einflüsse auf das Temperament und die Grunddimensionen der Persönlichkeit, v.a. die Intelligenz und Informationsverarbeitung, können angenommen werden. Es besteht jedoch eine eher geringe Korrelation zur Persönlichkeit im späteren Jugend-/Erwachsenenalter. (Pinquart et al., 2019)

Staub (1981, S. 36) meint, genetische Veranlagungen könnten dazu führen, dass einige Menschen eine stärkere Fähigkeit zum Mitfühlen und Miterleben der Gefühle anderer entwickeln.

Genetische Einflüsse auf Empathie und prosoziales Verhalten wurden von Israel, Hasenfratz & Knaffo-Noam im Jahr 2015 (in Pinquart et al., 2019, S. 239) untersucht und Einflüsse gewisser Gene auf moralisches Urteilen gefunden.

5.2 Geschlecht

Mädchen werden sowohl in der Eigen- wie auch der Fremdeinschätzung als weniger verhaltensauffällig wahrgenommen als Jungen. Über alle Altersgruppen zeigen Jungen niedrigere prosoziale Kompetenzen als Mädchen. (Hölling et al., 2007)

Als Nebeneffekt zeigt die Studie von Bayard, Malti und Buchmann (2014, S. 153) ebenfalls, dass Mädchen sich selber als prosozialer einstufen als Jungen. Sie werden auch von anderen als prosozialer eingeschätzt. Dies liegt laut Bayard et al. vermutlich am geschlechtsspezifischen Erziehungsverhalten der Eltern, welche das prosoziale Verhalten bei Mädchen stärker einfordern, fördern und positiv rückmelden.

In den Studien von Kienbaum (2008; 2014) zeigten Mädchen generell mehr Mitgefühl und Tröstverhalten als Jungen. Jene Jungen, welche über die höchste Rate an Mitgefühl aufwiesen, verfügten über ein warmes, unterstützendes Elternhaus und ebensolche Erzieherinnen. Das Erziehungsverhalten nahm bei den Mädchen weniger Einfluss. Bei den Mädchen war Aggressivität (im Sinne von selbstbehauptend, aktiv und nicht feindselig) der ausschlaggebende Faktor für prosoziales Verhalten. Je aggressiver sie sich zeigten, desto höher die Hilfsbereitschaft. Schüchternheit wirkte sich hemmend aus. Positiven Einfluss hatte bei schüchternen Mädchen eine warme, unterstützende Erziehung von Müttern und Erzieherinnen. Bei Jungen hatte Schüchternheit oder Aggressivität keinen Einfluss auf das Verhalten.

5.3 Temperament, Persönlichkeitseigenschaften

Persönlichkeitseigenschaften geben vor, wie Kinder auf ein gewisses Problem oder Verhalten reagieren. Sie können sich im Laufe der Entwicklung durch vielfältige Erfahrungen und Identitätsbildung ändern. Es konnte festgestellt werden, dass Temperaments- und Persönlichkeitseigenschaften im Alter bis 3 Jahre einen Einfluss z.B. auf die Stabilität des Selbstwerts haben, später jedoch die Umweltfaktoren diese Einflüsse übertreffen. (Pinquart et al., 2019, S. 266).

Schüchterne Kinder reagieren mit Anspannung und Erregung auf den Kummer anderer. Sie ziehen sich tendenziell zurück und handeln dadurch weniger hilfsbereit und mitfühlend, während aggressive oder angstlose Kinder eher zu Taten, also zu Hilfestellung schreiten. Aggressivität wird hier im Sinne von aktiv handelnd, selbstbehauptend verstanden und darf ein gewisses Mass an Feindseligkeit nicht überschreiten. Dies gilt nur im Vorschulalter, später ist die umgekehrte Reaktion beobachtbar, dass aggressive Kinder zu weniger Hilfsbereitschaft und Mitgefühl neigen (Kienbaum, 2008; 2014). Auch nach Pinquart et al. (2019, S. 266) bilden im Grundschulalter Kinder mit Persönlichkeitseigenschaften wie Schüchternheit und Ängstlichkeit eher prosoziales Verhalten aus, da sie den Mut für antisoziales Verhalten nicht aufbringen und sich dadurch sozialer, wenn auch eher zurückhaltend zeigen.

Koglin und Petermann (2012, S. 147) nennen Angstlosigkeit, im Zusammenspiel mit Aggressivität und wenig Mitgefühl, als negativen Einflussfaktor auf das Hilfeverhalten, da diese Kinder tenden-

ziell weniger Rücksicht auf andere nehmen. Aufgrund ihrer Vermeidungshaltung können sie schlechter Regeln und Normen erlernen.

5.4 Kognitiver Entwicklungsstand

Die parallele Entwicklung von Kognition und moralischem Urteil wurde von Piaget, Kohlberg und anderen untersucht und ein Zusammenhang festgestellt. (Pinquart et al., 2019, S. 240) Das kognitive Wissen über die Folgen und Rückwirkungen von Handlungen sowie das Zeitwissen sind Voraussetzungen für prosoziales Verhalten. (Horster & Oelkers, 2005, S. 188)

Auch Staub stellt fest: „Das kognitive Netz, das manche Arten von Aktivitäten umgibt, also das, was Kinder und Erwachsene während und nach einer Aktivität denken, sich vorstellen oder zu sich selber sagen, scheint einen starken Einfluss auf das Verhalten auszuüben“ (Staub, 1981, S. 184).

5.5 Sprache

Die Organisation und Steuerung von Denken und Verhalten erfolgt mittels Sprache, des wichtigsten psychologischen Werkzeugs. Das Intermentale (= Austausch zwischen Kind und anderer Person) wird durch verinnerlichte Interaktion zum Intramentalen (= Gedankenwelt des Kindes). Dies geschieht über Sprache. Deshalb kann Denken als verinnerlichtes Sprechen definiert werden. (Pinquart et al., 2019, S. 104)

Das Emotionswissen ist ein entscheidender Prädiktor der Entwicklung von sozialer Kompetenz im Vor- und Grundschulalter. Einflussfaktoren sind dabei das Niveau der Sprachentwicklung und die Häufigkeit und Art der Konversation zwischen Eltern und Kind. (ebd., S. 192)

Wygotzki sieht einen grossen Einfluss des soziokulturellen Umfelds auf das kindliche Denken. Als Motivation eines Kindes für den Spracherwerb und -gebrauch gilt, dass es eine soziale Interaktion aufbauen, seine Ideen durch Kommunikation mit anderen teilen und von anderen verstanden werden möchte. Nach Bruner (in Pinquart et al., 2019) bildet die Umwelt, vor allem die Eltern, ein intuitives Spracherwerbs-Unterstützungssystem, indem sie Handlungen sprachlich begleitet. Sprachentwicklung ist eng verbunden mit sozial-kognitiven Fähigkeiten, wie z.B. der Theory of Mind. (Pinquart et al., 2019, S. 149f)

5.6 Emotionen

Bis 3 Jahre erleben die Kinder ihre Emotionen und die Gefühlsausdrücke anderer durch die Interaktionen mit den Eltern. Fehlt diese Responsivität der Bezugspersonen, kann dies die Entwicklung negativ beeinflussen. Später üben die Kinder durch Spieltätigkeit zusammen mit Gleichaltrigen, Regeln zu akzeptieren und einzuhalten. Wenn sie im Vor- und Schulalter zu wenig Förderung im sozio-emotionalen, kognitiven, sprachlichen Bereich erhalten, wirkt sich dies ungünstig auf ihr Sozialverhalten aus. Dies hat wiederum negative Konsequenzen auf ihre schulischen Leistungen und ihre Selbstkontrollfähigkeiten. (Hennemann et al., 2015, S. 32f)

Prosoziales Verhalten kann durch die Erwartung, dass eine prosoziale Handlung positive Emotionen hervorrufen wird, motiviert werden. Wobei erwartete positive Emotionen, wie Befriedigung über das Wohlergehen der anderen Person, das prosoziale Verhalten stärker beeinflussen als erwartete negative Gefühle, wie Schuld und Scham. Negative Emotionen beeinflussen eher die Hemmung gegenüber regelwidrigem Verhalten, wie z.B. Betrügen, Stehlen. (Staub, 1981, S. 146)

Für die emotionale Kompetenz ist Achtsamkeit, also das Bewusstsein für den eigenen emotionalen Zustand, eine wichtige Voraussetzung. Indem die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Motive wahrgenommen werden können, werden eigene Emotionen bewusster und angemessener zum Ausdruck gebracht. Achtsamkeit ist eine gute Basis für die Überwindung von Schwierigkeiten und Problemen und verhilft zu einer besseren Impulskontrolle, effektiverem Handeln, höherem Wohlbefinden sowie schnellerer Erholung von negativen Emotionen. Achtsamkeit trägt also zu einer guten Emotionsregulation bei. (Malti et al., 2009, S. 38)

5.7 Selbstregulation

Kinder müssen fähig sein, ihre eigenen negativen Gefühle zu kontrollieren, damit sie nicht von diesen überwältigt werden. Letzteres könnte zum Beispiel dazu führen, dass sie flüchten anstatt zu helfen oder alle Spielzeuge zu sich nehmen statt zu teilen. (Simoni, Herren, Kappeler & Licht, 2008, S. 28) Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und damit einhergehend ein hoher Selbstwert, hohe Selbstwirksamkeitserwartungen und Problemlöse- und Selbstkontrollfähigkeiten begünstigen prosoziales Verhalten. (Pinquart et al., 2019) Das Empfinden von Emotionen eines anderen beeinflusst die prosozialen Handlungen stark. Selbstgespräche als wichtige Funktion der Selbststeuerung und somit Motivator für prosoziale Handlungen wurden mit zunehmendem Alter beobachtet. (Staub, 1981, S. 121) Die Fähigkeit zur Emotionsregulation beeinflusst den sozialen Umgang mit anderen Menschen positiv. (Malti et al., 2009, S.34)

5.8 Empathiefähigkeit, Mitgefühl

Die Untersuchungen von Malti, Bayard und Buchmann (2008) zeigen, dass das prosoziale Verhalten aufgrund der Ausprägung von Mitgefühl und den dazu genannten altruistischen Begründungen vorausgesagt werden kann. „Dies spricht dafür, dass prosoziale Handlungsfertigkeiten sowohl auf sozial-emotionalen als auch auf sozial-kognitiven Aspekten beruhen können. Es bestätigt auch frühere Studien zum Zusammenhang zwischen Empathie und prosozialem Verhalten“ (ebd., S. 65). Im Kindergartenalter verhelfen Empathie und ein angemessener Emotionsausdruck sowie Emotionswissen zu besseren Interaktionen mit Gleichaltrigen. Wenig Mitgefühl führt zu weniger prosozialem Verhalten. (Koglin & Petermann, 2012) Umgekehrt fördert Einfühlungsvermögen das kooperative, hilfsbereite Verhalten. (Schreyer-Mehlhop, Petermann, Siener & Petermann, 2011, S. 206)

Sich selbst als empathisch einschätzende Menschen helfen häufiger als jene, die sich persönlich belastet oder weniger mitfühlend erleben. Empathie ist ein wichtiger Motivator für das prosoziale Verhalten. Umso mehr, wenn sie mit hohem sozialen Bewertungsdruck gekoppelt ist. (Bierhoff, 2010, S. 222) Der Zusammenhang von Empathie und prosozialem Handeln ist nicht stabil und wird von verschiedenen Komponenten wie Notlage der Person, Kosten-Nutzen-Verhältnis, emotionale Betroffenheit und Distress-Reaktionen beeinflusst. Friedlmeier bezeichnet Empathie als „notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für prosoziales Handeln“ (1993, S. 133). Bierhoff sieht Empathie als Einflussfaktor auf prosoziales Verhalten: „Empathie ist für prosoziales Verhalten hochrelevant, weil das Mitgefühl mit anderen Sorge um diese Personen hervorruft, die mit Hilfsbereitschaft ihnen gegenüber zusammenhängt“ (Bierhoff, 2010, S. 43).

5.9 Perspektivenübernahme

Die empathische Perspektivenübernahme ermöglicht zielgerichtetes Helfen. Perspektivenübernahme ist nicht immer mit altruistischen Motiven verknüpft. Nur wenn sie mitfühlend ist, kann sie zu prosozialem Verhalten motivieren. (Koglin & Petermann, 2012) Die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, zusammen mit Selbstwirksamkeit, ermöglicht günstige Kommunikationsprozesse. Kinder, welche diese anwenden, beeinflussen das soziale Klima, z.B. einer Klasse, positiv. Das gegenseitige Hilfeverhalten erhöht sich dadurch. (Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 159)

5.10 Selbstwertgefühl, Selbstkonzept

Ein positives Selbstkonzept ist wichtig für die allgemeine positive Einstellung gegenüber anderen Menschen. (Staub, 1981) Das Selbstwertgefühl nimmt Einfluss auf die Hilfehandlungen. So erfolgt bei niedrigem Selbstwertgefühl, aufgrund mangelnden Vertrauens in eigene Fähigkeiten, eher eine Unterlassung der Hilfestellung, während bei hohem Selbstwertgefühl eher Hilfeleistungen erfolgen. (Friedlmeier, 1993, S. 57) Die Selbstattribution, also die Selbstwahrnehmung und -einschätzung eines Menschen, z.B. „ich bin ein hilfreicher Mensch“, beeinflusst das prosoziale Verhalten. Durch ein Streben nach Übereinstimmung von Fremd- und Selbstbild kann das eigene Verhalten beeinflusst werden. (Staub, 1981, S. 142) Selbstwirksamkeit ist vor allem für den Übergang zum Handeln wichtig. Wenn eine Handlung erfolgreich sein soll, braucht es dazu Selbstwirksamkeitserwartungen. Die emotionalen Fertigkeiten, wie Mitgefühl, beeinflussen diese, wie auch die Überzeugung, dass man die geforderten Fähigkeiten besitzt und diese anwenden kann. (Malti et al., 2009) „Die Selbstwirksamkeit hat zudem eine positive Wirkung auf Leistung, weil Menschen mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen auch eher herausfordernde Ziele angehen“ (ebd., S. 41). Das Selbstwirksamkeitserleben hilft also, die erworbenen sozial-emotionalen Kompetenzen in Handeln umzusetzen. (ebd., S. 42)

Auf intrapersonaler Ebene ist die soziale Anpassungsleistung nur mit und durch Andere möglich. Das Selbst wird bewertet, mit den Augen der Anderen verglichen und durch diese Distanz neue Erkenntnisse gewonnen. Wenn sich ein Kind dieser Validierung der eigenen Person nicht stellt, „läuft es Gefahr, eine instabile Identität zu entwickeln, die mit einem geringen Selbstwertgefühl verknüpft ist“ (Petillon, 1993, S. 87). Nur wer sich selber positiv einschätzen und realistisch bewerten kann, bringt auch anderen Wertschätzung entgegen und kann eine tragende Rolle in der Gemeinschaft übernehmen. Wer Vertrauen in sich selbst erlebt hat, kann anderen Vertrauen entgegenbringen. (ebd., S. 87) Es wurde festgestellt, dass Kinder mit mässig hoher Selbstachtung prosozialer waren als Kinder mit sehr hoher oder niedriger Selbstachtung, was darauf zurückzuführen ist, dass solche Kinder sich eher Gedanken über ihre Beziehungen zu anderen machen und Probleme anderer besser erkennen können. (Staub, 1981, S. 288)

5.11 Verhalten des Kindes

Kinder, welche sich sportlich und fair gegenüber anderen verhalten, sind sozial besser integriert als verhaltensauffällige Kinder. Ihnen gegenüber verhalten sich die anderen dementsprechend zugewandter und prosozialer. (Zurbriggen & Venetz, 2016; Huber, 2006) Die folgende Aussage von Preuss-Lausitz zeigt aber, dass allgemeine Probleme im Sozialverhalten nicht zwingend einen

negativen Einfluss auf das prosoziale Verhalten haben müssen: „Die Bereitschaft zu prosozialem Verhalten ist auch bei verhaltensauffälligen Kindern vorhanden“ (Preuss-Lausitz, 2005, S. 174). Hingegen zeigen die Untersuchungen von Koglin und Petermann (2012), dass Kinder mit affektiven Defiziten, wie mangelnde Empathie, kaltherziges Verhalten (sogenannte *callous-unemotional Traits*) weniger Rücksicht auf andere nehmen. Daraus folgen mangelndes Hilfeverhalten und Probleme mit Gleichaltrigen. (Koglin & Petermann, 2012)

5.12 Verhalten der Eltern

Bindungsverhalten

Bowlby definiert drei Bindungsmuster und zeigt ihre Auswirkungen auf die Emotionsregulation des Kindes in einer Krisensituation (in Pinquart et al., 2019, S. 211):

- *Sichere Bindung*: Emotionsregulation durch Eltern oder später durch Kind selber
- *Unsicher-vermeidende Bindung*: Emotionsregulation alleine mit unbeobachtbarem Stress
- *Unsicher-ambivalente Bindung*: Emotionsregulation nicht effizient durch Bezugsperson

Sicher gebundene Kinder weisen eine effektive soziale Emotionsregulation auf, welche ihnen ein prosoziales Verhalten ermöglicht. Unsicher Gebundene zeigen später häufig ein externalisierendes Problemverhalten, geringere soziale Kompetenzen und eine geringere Selbstregulation (niedrige Ich-Flexibilität, Unterkontrolle von Impulsen und Emotionen, erhöhte Ängstlichkeit und Aggressivität). (ebd., S. 211)

Eltern-Kind-Beziehung

Das elterliche Erziehungsverhalten (Vermittlung von moralischen Normen und Werten, Anregung, über Handlungsfolgen nachzudenken) und die allgemeine Qualität der Eltern-Kind-Beziehung gelten als primäre Instanz für moralische Sozialisation. (Pinquart et al., 2019, S. 241) Die individuellen Unterschiede in den Reaktionen von Kindern auf Kummer von anderen führt Kienbaum auf die erlebte Mutter-Kind-Beziehung zurück. (Kienbaum, 2008) Auch Koglin und Petermann bestätigen den Einfluss des emotionalen Verhaltens der Eltern: „Stabile interindividuelle Unterschiede im Emotionsausdruck werden im zweiten Lebensjahr sichtbar. Einen wesentlichen Einfluss darauf haben das emotionale Klima in der Herkunftsfamilie und der Umgang mit Emotionen der Bezugspersonen, etwa der Tatbestand, ob negative Emotionen zugelassen werden oder nicht“ (Koglin & Petermann, 2012, S. 143). Temperamentsmerkmale beeinflussen das Verhalten des Kindes ebenso wie die Reaktion der Eltern hierauf. Die Sozialisation ist also ein interaktiver Prozess, Eltern und Kinder beeinflussen einander gegenseitig. Wenn Kinder positives Verhalten modelliert bekommen und daran teilnehmen können, führen sie es später eher aus. Somit ist „Lernen durch Teilnahme ein wichtiger Faktor für Entwicklung und Veränderung“ (Staub, 1981, S. 141).

Wenn Eltern ein hohes Interesse an den Aktivitäten des Kindes zeigen und auf sein Wohlergehen achten, dabei aber klare Normen setzen und diese einfordern, zeigen die Kinder hohe Selbstachtung. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass eine strenge, evtl. körperlich aggressive Kontrolle durch die Eltern zu aggressivem Verhalten von Kindern führt.

Der Einfluss der Eltern auf die prosozialen Handlungsentscheidungen von 4- bis 8-jährigen Kindern ist relevant, indem sie ihre Kinder eher zu Hilfeverhalten anregen, wenn bestimmte Bedingungen

gegeben sind. Kinder helfen deshalb eher den Menschen, welche keine Schuld am Schaden haben, jünger und vertrauter sind sowie deren Schaden gross ist. Mit zunehmendem Alter verstärken sich diese ausgewählten Bedingungen zur Hilfestellung noch. Dass Eltern das prosoziale Verhalten nicht nur fördern, sondern auch hemmen können, zeigen die Ergebnisse von Caplan und Peterson, Reaven & Homer (in Volland, Ulich & Fischer, 2003, S. 13). Eltern von jüngeren Kindern hielten diese dazu an, eher jenen zu helfen, welche jünger als sie und zudem vertrauter waren. Somit können explizite Regeln von Eltern die Kinder auch negativ beeinflussen. (Volland, Ulich & Fischer, 2003)

Prägend ist eine Eltern-Kind-Beziehung, die sich durch Mitbestimmung und Aushandlungsprozesse auszeichnet. Eine Kommunikation, die auf das gegenseitige Verständnis ausgerichtet ist, beeinflusst später das Eingehen der Kinder auf andere Personen positiv und fördert das verbale Aushandeln und Verhandeln in Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten. Je älter die Kinder werden, desto wichtiger ist das kommunikative Verhalten der Eltern. In der mittleren Kindheit steht die emotionale Beziehung durch Kommunikation im Vordergrund. (Bayard et al., 2014, S. 147)

Erziehungsstil der Eltern

Eine durch Wärme und Unterstützung geprägte Erziehung hängt positiv mit Mitgefühl und Hilfsbereitschaft der Kinder zusammen. Kienbaum stellt fest, dass eine warme, unterstützende Erziehung von Müttern und Erzieherinnen generell ein prosozialeres Verhalten bei Mädchen und Jungen bewirkt. Dieser Erziehungsstil ermöglicht den Kindern, prosoziale Verhaltensmodelle zu erleben. (Kienbaum, 2014; 2008, S. 45) Die so genannte autoritative Erziehung äussert sich durch elterliche Wärme, das Begründen von Forderungen der Eltern und die Förderung von Autonomie. Eltern regen die Identitätsentwicklung an, indem sie Kindern Information, Struktur, Anleitung und Unterstützung geben, sie aber nicht in eine bestimmte Richtung zwingen. Dies ergibt einen höheren Selbstwert bei den Kindern. (Pinquart et al., 2019) Im Primarschulalter unterstützt der autoritative Erziehungsstil der Eltern auch die Leistungsmotivation, da das Autonomiestreben und die realistische Selbsteinschätzung auf einer wertschätzenden Basis begleitet werden. (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 236) Zudem fördert der autoritative Stil die moralische Entwicklung nachweislich. Autoritäres Elternverhalten beeinträchtigt hingegen das moralische Verhalten der Kinder. (Pinquart et al., 2019, S. 241) Wärme und Zuneigung der Eltern führen bei Mädchen und Jungen zu stärkerem altruistischem Verhalten. Bei Jungen beeinflusst zudem eine Erziehung zu Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit das altruistische Verhalten positiv. Ein unterstützender Erziehungsstil und die Bereitschaft der Kinder, sich auf verbale Auseinandersetzungen einzulassen, sowie die Initiative zu Hilfestellungen fördern das positive Selbstbild und damit eine allgemeine positive Einschätzung von sich selber. Kinder erleben sich dadurch erfolgreicher in sozialen Beziehungen, sind zufriedener mit der Schule und den Eltern und sehen sich als gute Kameraden und Freunde. (Staub, 1981, S. 149)

Umgang mit Regeln

Wenn Eltern keine klare Haltung einnehmen und keine Kontrolle der Regeln erfolgt, verhalten sich die Kinder weniger hilfsbereit und grosszügig. (Staub, 1981, S. 163) Ein autoritativer Erziehungs-

stil, der Regeln sachlich begründet und mit emotionaler Wärme einfordert, führt zu sozial verantwortungsvolleren und leistungsfähigeren Kindern. Übermäßige Belohnungen für gutes Verhalten führen jedoch, wie Strafen, nicht zu einer erwünschten internalisierten Selbstkontrolle, da diese Handlungen dann nur für die Belohnung ausgeführt werden und nicht intrinsisch motiviert sind. Eine Belohnung kann aber anfänglich nötig sein, um ein Verhalten einzuüben. Sachliche, vernünftige Argumentationen der Eltern wirken sich positiv auf das Verhalten der Kinder aus. Sie nützen aber nur, wenn eine Kontrolle über das Einhalten folgt, denn damit merken die Kinder die Ernsthaftigkeit der Forderung und verhalten sich internalisierend. Eine sanfte, eher indirekte Beeinflussung der Kinder führt zu weniger oppositionellem Verhalten als eine starke, direkte Beeinflussung. (Staub, 1981, S. 142 f)

Eine Untersuchung von Baumrind (in Staub, 1981) zu den Einflüssen der Erziehungsstile auf prosoziales Verhalten bestätigt dies ebenfalls. Der autoritative Erziehungsstil zeichnete sich dadurch aus, dass die Eltern die feste Durchsetzung von Regeln, klare Kommunikation, Wärme, die Ermunterung zur Selbständigkeit und Individualität einhielten. Daraus resultierten signifikant mehr Kinder, die sich freundlich, kooperativ, leistungsorientiert sowie wenig herrschsüchtig verhielten.

Autoritäre, vernachlässigende sowie wenig steuernde, verwöhnende (permissive) Eltern hatten feindseligere, widerstrebendere Kinder als autoritative Eltern. Hohe Anforderungen der Eltern zu Gehorsam, Sauberkeit und Mitarbeit im Haushalt beeinflussten das verantwortungsbewusste Verhalten der Kinder positiv. (Staub, 1981, S. 150ff)

Paarbeziehung der Eltern

In ihrer Studie kommen Bayard et al. (2014, S. 147) zum Schluss, dass die Qualität der elterlichen Paarbeziehung bezüglich Emotionen und Kommunikation einen Einfluss auf das prosoziale Verhalten der Kinder und Jugendlichen hat. Eltern, die miteinander einen nahen und unterstützenden Umgang pflegen, der von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, beeinflussen durch dieses Rollenmodell das prosoziale Verhalten der Kinder positiv. Der Kommunikationsstil der Eltern untereinander hat Modellfunktion auf das Verhalten der Kinder. Ist die Kommunikation unter den Eltern wertschätzend und auf das Ausdiskutieren von Problemen gerichtet, lernen die Kinder dadurch, auf andere einzugehen und deren Sichtweise verstehen zu können sowie Probleme durch kommunikative Mittel anzugehen.

Staub meint zur Elternbeziehung: „Liebevolleres Verhalten der Eltern oder allgemeiner eine Familienatmosphäre, die dem Kind die Erfahrung von Geborgenheit und Zufriedenheit vermittelt, kann ein Selbstbewusstsein schaffen, das Unsicherheit verringert und auf diese Weise zu der Fähigkeit beiträgt, gemäss den eigenen Überzeugungen zu handeln“ (Staub, 1981, S. 171).

Ausserfamiliäre Beziehungen der Eltern

Einen weiteren Einfluss auf das prosoziale Verhalten der Kinder haben ausserfamiliäre Beziehungen der Eltern, wie Freundeskreis und Arbeitsplatz. Können Eltern auf die emotionale Unterstützung von Freunden zählen und pflegen sie eine emotional tragende Beziehung zu ihnen, hat dies einen positiven Einfluss auf das kindliche Verhalten. Die Kinder lernen, Vertrauen in andere Menschen zu haben und eine offene Haltung anderen gegenüber einzunehmen. Ebenfalls positiv prä-

gend ist ein Arbeitsplatz der Eltern, welcher kommunikative Fähigkeiten, komplexere Tätigkeiten und Entscheidungskompetenz beinhaltet. Dies, weil die Erzählungen über eigene Arbeitserlebnisse die Kinder kognitiv anregen können. (Bayard et al., 2014, S. 147)

5.13 Sozioökonomischer Status

Ein Zusammenhang des sozioökonomischen Status einer Familie mit der moralischen Urteilsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen konnte in verschiedenen Studien festgestellt werden. (Pinquart et al., 2019, S. 240) Laut der Studie zu den psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit im Kinder- und Jugendalter (KiGGS) stellt ein niedriger Sozialstatus der Eltern ein höheres Risiko für psychische Auffälligkeiten der Kinder dar und kann somit zu einem auffälligen Sozialverhalten führen. Dies verstärkt sich bei Familien mit Migrationshintergrund. Im allgemeinen zeigten die untersuchten Kinder und Jugendlichen aber keine signifikanten negativen Auffälligkeiten im prosozialem Verhalten, auch Kinder mit Migrationshintergrund nicht. (Hölling et al., 2007, S. 785) Laucht, Schmidt & Esser nennen aufgrund ihrer Untersuchungen von 2002 (in Pinquart et al., 2019) folgende Risikofaktoren für die Entwicklung des Sozialverhaltens: Armutsverhältnisse, Aufwachsen in einer kriminellen Gegend, gewaltvolles Elternverhalten. Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von verschiedenen psychischen oder sozialen Störungen der Kinder und Jugendlichen. (ebd.)

5.14 Gleichaltrige/Peerbeziehungen

Gruppenerfahrungen mit Gleichaltrigen sind massgebend für den Erwerb von sozialen Kompetenzen. Schon ab dem Kleinkindalter brauchen Kinder anregende Orte und Menschen, mit denen sie eine Vertrautheit aufbauen können. Durch die Aktivitäten in Gleichaltrigengruppen können sie ihre Kompetenzen erproben und erweitern. (Simoni et al., 2008, S. 32)

Kindern, welche sich mit Gleichaltrigen (engl. Peers) auseinandersetzen, gelingt es leichter, sich in andere hineinzusetzen und sich dadurch prosozial zu verhalten. Im Jugendalter kommen argumentative Auseinandersetzungen (auch rein hypothetische) mit Gleichaltrigen hinzu, welche die moralische Entwicklung anregen. Kinder und Jugendliche, die sich in einem unterstützenden Freundesnetz befinden, weisen eine günstige moralische und prosoziale Entwicklung auf. (Pinquart et al., 2019, S. 241) Nach Untersuchungen von Walker et al. im Jahr 2000 regen Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen die moralische Entwicklung an. Einen positiven Einfluss haben dabei Gleichaltrige mit einem konformen, sozial-normativen Verhalten (in Pinquart et al., 2019). Soziale Anerkennung durch Gleichaltrige geht einher mit einer Zunahme des Selbstwerts. Die Rückmeldungen der Peers über das Verhalten sind eine wichtige Basis für den Aufbau des Selbstkonzepts. Erfolgs- und vor allem Misserfolgserlebnisse regen an, um über sich selbst nachzudenken. In der Peergroup erhalten Kinder und Jugendliche Anregungen zum Erproben verschiedener Verhaltensstrategien. Es besteht allenfalls die Gefahr, dass zu starke Einflussnahme der Gleichaltrigengruppe zu einer übernommenen Identität führt. (Pinquart et al., 2019, S. 266) Zur interpersonalen Ebene kann gesagt werden, dass ein ausgeglichenes Geben und Nehmen wichtig ist. Die Interaktionen zwischen Gleichaltrigen beruhen auf Gegenseitigkeit und stehen auf gleicher Augenhöhe, was sie wesentlich von Kind-Erwachsenen-Beziehungen unterscheidet. Der zeitliche Aspekt

spielt hier auch hinein, „weil aus Handlungen in der Gegenwart auch Erwartungen über zukünftige Verhaltensweisen abgeleitet werden“ (Petillon, 1993, S. 89). Petillon nennt folgende Beispiele für solche ausgewogenen Interaktionen: sprechen und zuhören, helfen und sich helfen lassen, akzeptiert werden und akzeptieren, Zuwendung erfahren und erhalten, Kritik üben und annehmen. (Petillon, 1993, S. 90)

5.15 Schule und Lehrpersonen

Die Schule ist, neben der Wissensvermittlung, einer der bedeutendsten Orte der sozialen Entwicklung. Die Kinder befinden sich in einer institutionalisierten Gruppe von Gleichaltrigen unter der Leitung von erwachsenen Personen. Dadurch beeinflussen zahlreiche Faktoren das moralische und sozial-emotionale Verhalten. Die Verschiedenheit der Kinder, insbesondere der Umgang mit Konflikten, trägt zur Erweiterung des Erfahrungswissens im sozialen Umgang bei. Die Kinder müssen Handlungsperspektiven entwickeln, begründen, argumentieren und Verantwortung übernehmen.

Lehrpersonenverhalten und Schulkultur

Das Lehrpersonenverhalten beeinflusst die Qualität des sozialen Klimas wesentlich. Vermittelte Werte, Normen, Regeln, Konfliktlösungsstrategien, kooperatives Arbeiten, argumentative Auseinandersetzungen, Kommunikationsstil, Lösungsbeiträge und Partizipationsgelegenheiten in der Schule beeinflussen die Entwicklung der moralischen Urteils- und Handlungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen. (Krappmann, 2001, S. 171) Melzer, Schubarth & Ehninger (2011) stellen aufgrund einiger Studien fest, dass die herrschende Schulkultur einen grösseren Einfluss nimmt als Rahmenbedingungen wie Klassen- oder Schulgrösse. Professionelles Lehrpersonenverhalten trägt zu weniger Gewalt in der Klasse bei, ermöglicht ein intaktes Klassengefüge, hohe Beteiligungsmöglichkeiten der Schüler*innen, wenig Leistungsangst und Wohlfühlen. Eine schülerzentrierte, partizipative Unterrichtskultur führt zu mehr Schulfreude und Motivation, was wiederum das Selbstkonzept stärkt und weniger aggressives Verhalten bewirkt. Umgekehrt wirkt ein Lehrpersonenverhalten, welches sich durch Abwerten, Blamieren oder pauschale Verdächtigungen manifestiert, verstärkend auf die Gewaltbereitschaft der Schüler*innen. (ebd., S. 149)

Erziehungsstil der Lehrpersonen

Was über den elterlichen Erziehungsstil gesagt wird, gilt auch in anderen sozialen Institutionen wie der Schule. Staub (1981, S. 149) fasst dies folgendermassen zusammen: „Bedingungen, die die Persönlichkeitsentwicklung hemmen oder stören, die zu niedriger Selbstachtung oder Gefühlen der mangelnden Kompetenz führen oder die Entwicklung anderer wünschenswerter individueller Charakteristika verlangsamen, müssen sich auch störend auf die Entwicklung positiven Verhaltens und die moralische Entwicklung auswirken. Entsprechend gilt, dass eine Atmosphäre zu Hause (oder in der Schule bzw. im grösseren gesellschaftlichen Umfeld) und solche Erziehungspraktiken von Eltern oder anderen Sozialisationsfiguren, die für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung förderlich sein dürften, wohl auch die Entwicklung prosozialer Verhaltenstendenzen begünstigen oder zumindest ihre Grundlage für eine solche Entwicklung schaffen.“

Lehrpersonen mit einem unterstützenden, wertschätzenden Erziehungsverhalten, vor allem auch bei negativen Emotionen, beeinflussen das mitfühlende Verhalten der Kinder positiv. (Kienbaum, 2014) Vor allem die Jungen können in ihrem prosozialem Verhalten durch Lehrpersonen unterstützt werden, welche sie aktiv im Bereich des Mitfühlens und Tröstens einbeziehen und sie dazu ermuntern. (Kienbaum, 2008, S. 49) Die Werterhaltung der Lehrperson hat einen grossen Einfluss auf die soziale Integration. Lehrpersonen, welche aufgrund der gesellschaftlichen Grundwerte handeln, beeinflussen das Sozialklima in einer Klasse positiv und ermöglichen dadurch prosoziales Verhalten aller Kinder untereinander. (Huber, 2006, S. 306)

Unterrichtsqualität

Eine gute Schulkultur wirkt sich am positivsten auf das Sozialverhalten der Schüler*innen aus, an zweiter Stelle auf ihr Selbstkonzept und erst an dritter Stelle auf ihre fachlichen Leistungen. Das bedeutet, dass ein schülerorientierter, differenzierter Unterricht relevant zum positiven Sozialverhalten der Schüler*innen beiträgt. In einem solchen Unterricht kann das Lerntempo selbst bestimmt und Aufgaben können nach Interessen gewählt werden, inklusive bereichs- und problem-spezifischer Förderung. (Melzer et al., 2011, S. 157)

Kooperatives Lernen

Die Zusammenarbeit unter den Lernenden nimmt Einfluss auf das prosoziale Verhalten. „Kooperation unter Schülerinnen und Schülern .fördert soziale Kompetenzen, mindert egozentrisches Konkurrenzdenken, unterstützt Erfahrungen von gleichberechtigter Teilhabe im Klassenverband und stärkt die Kooperations- und Hilfsbereitschaft“ (Drössler et al., 2007, S. 166).

Auch Staub stellt fest, dass Aufgaben mit kooperativem Charakter das prosoziale Verhalten fördern und das Wohlwollen der Schüler*innen gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern steigern. Er sieht einen Vorteil des Lernens in einer demokratisch organisierten Gleichaltrigengruppe gegenüber Gruppen, welche von Erwachsenen in autoritärer Weise geleitet werden. Wenn Kinder prosoziales Verhalten erfahren können, z.B. in Gruppenaufgaben, werden sie dadurch beeinflusst und verhalten sich danach häufig ebenfalls prosozialer. Bemerkte wurde auch, dass in altersdurchmischten Kindergartengruppen das Sozialverhalten positiver war als in altershomogenen Gruppen, da ältere Kinder ein fortgeschritteneres Sozialverhalten zeigten. Staub attestiert einer positiven Gruppenerfahrung Signalwirkung: „Wenn Kinder Mitglieder in einer Gruppe mit kooperativen Kindern sind, so mögen sie daraufhin die anderen in der Gruppe und auch Personen ausserhalb der Gruppe (z.B. Klassenkameraden) mehr“ (Staub, 1981, S. 249).

Schulische Leistung

Kinder im Schulalter sind den Leistungsvergleichen in einer Klasse stark ausgesetzt. Hier ist es relevant, dass eine Lehrperson insbesondere die individuellen Lernfortschritte betont und deshalb auch schwache Schüler*innen für ihre Fortschritte lobt. Wenn vor allem die soziale Bezugsnorm angewendet wird, in der nur überdurchschnittliche Leistungen im Altersvergleich lobend anerkannt werden, sinkt die Leistungsmotivation der Kinder. Dies hat wiederum einen Einfluss auf ihr allge-

meines Wohlbefindens und ihre soziale Stellung innerhalb der Gruppe. (Schneider & Lindenberg, 2018, S. 236)

Auf das Selbstkonzept nimmt schulischer Erfolg großen Einfluss: „Je positiver die Leistung von Schülerinnen und Schülern ausfiel, desto positiver war auch ihr Selbstkonzept“ (Spörer et al., 2015, S. 9). Für die soziale Integration sind Schulnoten wegweisend und die Leistungsmotivation hängt stark damit zusammen. (Huber, 2006, S. 290)

Klassenklima

Nach den Untersuchungen von Drössler et al. beeinflusst das Klassenklima, also der Umgang der Schüler*innen innerhalb der Klasse miteinander, das prosoziale Verhalten stark. „Das Klassenklima kann somit Motor für die Entwicklung sozialer Kompetenzen sein, aber es wird selbst auch durch die sozialen Kompetenzen der einzelnen Mitglieder der Klasse beeinflusst“ (Drössler et al., 2007, S. 159). Auch Spörer et al. bestätigen den Einfluss des Klassenklimas auf das soziale Selbstkonzept der Kinder. Bei einem als gut wahrgenommenen Klassenklima schätzten sich die Schüler*innen selber auch positiver ein und fühlten sich besser integriert. (Spörer et al., 2015, S. 9) Huber (2006) stellt fest, dass das klasseninterne Klima ausschlaggebender für die soziale Integration von Kindern mit Förderbedarf ist als allgemeine Normvorstellungen über Gleichaltrige. Kinder mit Abweichungen von der Norm können demnach innerhalb einer Klasse trotzdem gut eingebunden sein. Sozial kompetente Schüler*innen beeinflussen das Klassenklima positiv und die Hilfsbereitschaft untereinander steigert sich, ebenso das kooperative Verhalten. (Drössler et al., 2007, S. 166)

Soziale Integration und Partizipation

In ihrer Studie bestätigen Hofmann und Venetz, dass das soziale Integriertsein in der Primarschule mit dem prosozialem Verhalten zusammenhängt. Schüler*innen, welche sich sozial integriert fühlen, verhalten sich selber prosozialer, was sich wiederum auf die Unterstützungsbereitschaft der Gruppe auswirkt. Die soziale Integration wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und die allgemeine Lebenszufriedenheit aus und somit auf die Lernbereitschaft innerhalb der Klassengemeinschaft. (Hofmann & Venetz, 2017, S. 69) Sozial auffälliges Verhalten vermindert die soziale Teilhabe der Kinder. Hingegen sind schwache Schulleistungen und sonderpädagogischer Status keine ausreichende Erklärung für die Ausprägung der sozialen Partizipation. Zurbriggen und Venetz (2016, S. 98) sehen aufgrund ihrer Studie einen positiven Zusammenhang von sozialer Partizipation durch gemeinsames Lernen mit dem Erleben des Unterrichts. Das Empfinden von sozialer Eingebundenheit in der Klasse hat überdies einen positiven Effekt auf die Motivation im Unterricht. (ebd., S. 108)

Beliebtheit

Als am beliebtesten gelten nach Staub (1981) Kinder, welche freundlich, gesellig und kontaktsüchtig sind. Feindselig handelnde Kinder dagegen werden als unbeliebt eingestuft. Auch sind, unabhängig von ihrem positiven oder negativen Verhalten, Kinder beliebter, welche sich an die Gruppennorm halten und sich anpassen können. „In mehreren Untersuchungen wurde nachgewiesen,

dass die Einstellungen von Kindern zu anderen und sich selber in Beziehung dazu stehen, ob sie von ihren Altersgenossen akzeptiert werden“ (Staub, 1981, S. 288). Zur Beliebtheit von Kindern tragen auch noch weitere Aspekte wie Attraktivität und sportliche Fähigkeiten, aber auch schulische Leistungen bei. Ob Freundlichkeit eine Reaktion auf Beliebtheit ist oder umgekehrt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, die Reziprozität ist aber gegeben. Beliebtheit hat Auswirkungen auf das spätere Leben, es wurde festgestellt, dass Menschen mit psychiatrischen Problemen früher häufig sozial isoliert waren. (ebd., S. 292)

Sonderpädagogischer Status

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden häufiger sozial ausgegrenzt als andere. Dies kann einen negativen Einfluss auf ihr Sozialverhalten haben. (Huber, 2006, S. 289) Crede et al. bestätigen dies: „In unserer Studie zeigten Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotional-soziale Entwicklung verglichen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf bedeutsam negativere Einschätzungen im Hinblick auf ihre soziale Integration, das empfundene Klassenklima und das schulische Selbstkonzept. Die Effektstärken lagen meist im mittleren Bereich“ (Crede et al., 2019, S. 10). Trotz inklusivem Unterricht fühlten sich die Kinder mit Förderbedarf weniger gut integriert als ihre Mitschüler*innen. (ebd., S. 11).

5.16 Kulturelle Einflüsse

Die kulturellen Hintergründe können das prosoziale Hilfeverhalten beeinflussen. In einer Studie von Levine und anderen in 23 Ländern im Jahr 2001 (in Bierhoff, 2010) wurde festgestellt, dass in Ländern mit hoher Produktivität weniger Hilfe geleistet wird und umgekehrt in ärmeren Ländern vermehrt geholfen wurde. Der in einer Gesellschaft verankerte Umgang mit anderen Menschen fließt also in die Hilfsbereitschaft ein. Länder mit einer Kultur, die durch Freundlichkeit und Entgegenkommen geprägt sind, weisen mehr Hilfeverhalten auf als andere. Ebenso Länder, welche eine eher kollektivistische Orientierung (im Gegensatz zur individualistischen) aufweisen. Ein weiterer Zusammenhang wurde mit den klimatischen Bedingungen entdeckt. In heissen und besonders in kalten Ländern ist die Hilfsbereitschaft gross, während sie in Ländern mit moderaten Temperaturen eher mittel ausfällt. Es wurde ebenso festgestellt, dass sich die Landbevölkerung hilfsbereiter zeigte als Bewohnende in grösseren Städten (Bierhoff, 2010, S. 31ff). Auch Kienbaum erwähnt, dass Unterschiede im hilfreichen Verhalten zwischen Kindern aus verschiedenen Ländern und Kulturen ermittelt wurden, wobei sie die Gründe dafür eher in der Untersuchungssituation sieht als im kulturellen Hintergrund: Kinder aus Kulturen mit hohem Wert auf Anpassbarkeit, Autoritätsgläubigkeit und Konformität (z.B. Russland) reagierten weniger hilfsbereit gegenüber vermeintlich leidenden Autoritätspersonen, vermutlich aus Überforderung mit der ungewohnten Situation. Kinder aus Grossfamilien zeigten sich prosozialer, weil sie früh Verantwortung für den Haushalt übernehmen mussten. (Kienbaum, 2011, S. 70)

5.17 Soziale Normen, Werte und moralische Einstellung

Normen geben die Regeln vor, an die sich Personen einer Bezugsgruppe zu halten haben. Regelverstöße werden mit Sanktionen geahndet. Durch die Sozialisation geschieht eine Internalisierung dieser Regeln, welche das zukünftige Verhalten beeinflusst. Die Regeln entwickeln sich zu inneren Einstellungen, Glaubenssätzen und Umweltorientierungen. „Im Hinblick auf hilfreiches Verhalten lässt sich feststellen, dass prosoziale Normen nur mässig stark ausgeprägt sind. Am stärksten scheint die normative Erwartung zu sein, aus Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl zu helfen. Eine gewisse Bedeutung hat auch die Norm der Gegenseitigkeit“ (Bierhoff, 2010, S. 91). Während sich Sanktionen weniger stark auf hilfreiches Verhalten auswirken, sind verinnerlichte normative Erwartungen bedeutsam. Diese persönlichen Normen geben den Ausschlag dafür, ob jemand sich tatsächlich hilfreich verhält. Einfluss auf die Bildung von persönlichen Normen haben Bezugspersonen wie Eltern, Lehrpersonen und Freunde, wobei diese Einflüsse ganz unterschiedlich ausfallen können. Während die einen altruistisches Verhalten bevorzugen, zeigen andere egoistische Motive. Diese Widersprüchlichkeit prägt den Sozialisationsprozess und das tatsächliche Hilfeverhalten. (ebd., S. 95)

Einem Verhalten geht immer eine Verhaltensabsicht voraus. Diese ist abhängig von Einstellungen und persönlichen Normen. Eine Absicht führt nicht immer zu tatsächlichem Handeln, da Hemmnisse auftreten können. In die Entscheidung zum Hilfeverhalten fließen zudem die Werte ein, welche Menschen für wichtig halten. Ein Gefühl der Verpflichtung dem Opfer gegenüber wird abgeglichen mit den Gefahren, Kosten und Belohnungen für den Helfenden selbst. Dies kann auch zu einer Abwehrhaltung und Hilfevermeidung führen. (ebd., S. 103)

Prosoziale Handlungen werden durch die Norm der sozialen Verantwortung und ein moralisches Pflichtgefühl motiviert. Kultur, Religion und Tradition bevorzugen das prosoziale Verhalten gegenüber dem egoistischen. Der Gedanke der Nächstenliebe wird hochgehalten, auch wenn Durchsetzungsvermögen und Individualismus bewundert werden. Institutionen wie die Schule fordern prosoziales Verhalten ein. Jedoch ist ein Widerspruch in der Gesellschaft zu beobachten, denn erfolgreiche Menschen kommen häufig durch egoistisches Verhalten zu ihrem Ziel. Menschlichkeit wird so eher mit Selbstverwirklichung als mit Nächstenliebe definiert. (ebd., S. 104)

In ihrer Untersuchung stellen Malti et al. (2008) Unterschiede in der Motivation zum prosozialem Verhalten fest: „Ein hohes Mass an moralischer Motivation ging unabhängig vom Mitgefühl mit hohem prosozialem Verhalten einher, während bei niedrigerer moralischer Motivation das Mitgefühl wichtig für das prosoziale Verhalten war“ (ebd., S. 65).

6 Schulische Fördermassnahmen

Basierend auf der Auseinandersetzung mit der Theorie, den aufgeführten Studien und der zusammenfassenden Darstellung der Einflussfaktoren werden Vorschläge aus der Fachliteratur für die schulische Förderung auf verschiedenen Handlungsebenen präsentiert. Danach werden die relevanten Aussagen zur heilpädagogischen Praxis zusammengefasst und ein Vorschlag zur Umsetzung in diesem Bereich ausgearbeitet.

6.1 Ebene Schule

Wertehaltung

Die pädagogische Haltung einer Schule sollte sich durch Achtung und Respekt vor allen Beteiligten äussern. Das bedingt eine Offenheit und Empathie für Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Kulturen und entspricht einer integrativen Haltung. Diese Haltung muss auf die gesamte Schulgemeinschaft abzielen, damit sie tragend für die sozial-emotionale Förderung ist und die Lehrpersonen in ihrer anspruchsvollen Arbeit unterstützt werden. (Malti et al., 2009, S. 98) Die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen sollte neben den Fach- und Methodenkompetenzen gleichwertig thematisiert werden. (Hofmann & Venetz, 2017, S. 69)

Umgangsregeln

Die Förderung sollte durch schulübergreifende und allgemein geltende Umgangsregeln sichtbar gemacht werden. Speck (1996, S. 196) zählt dazu folgende Regeln auf:

Elementare Konventionen: Grüssen, Bitten, Danken, etwas Heruntergefallenes aufheben, anderen nicht die Tür vor der Nase zufallen lassen, während des Unterrichts nicht herumgehen, sich melden, nicht hineinrufen, nicht essen, trinken.

Moralische Umgangsformen: Hilfe leisten, Hilfe annehmen, andere bei Konflikten nicht beleidigen, nicht schlagen, sich entschuldigen (nicht erzwungen!).

Speck erläutert, dass diese Regeln als sinnvolle Orientierung zu verstehen seien und nicht jede kleinste Verfehlung geahndet werden müsse. Ebenso sollten die Regeln nicht wegen ständigen Regelverstössen abgeschafft werden. Er empfiehlt, die Erziehung nicht als *gegen* jemanden und seine Fehler gerichtet zu verstehen, sondern so, dass die Erziehung *für* das zu sorgen hat, was dem Kind noch fehlt und was es für sein Leben noch braucht. (ebd., S. 196)

Präventive Massnahmen

Hennemann fordert die schulweite Erhebung und Einführung von gemeinsamen Massnahmen zu Prävention und Kriseninterventionen. Präventive Massnahmen sind unerlässlich für ein inklusives Bildungssystem. Beeinträchtigungen im emotional-sozialen Bereich stellen die grösste Herausforderung für Lehrpersonen dar. Das bedeutet, dass Lehrpersonen besser ausgebildet und begleitet werden müssen und Theoriewissen zu diesem Bereich sowie empirisch belegte Präventionsprogramme erlernen sollten. (Hennemann et al., 2015, S. 159) Auch Malti et al. (2009, S. 94) plädieren dafür, dass sich die Lehrpersonen Wissen über die sozial-emotionale Entwicklung im Kindes- und Jugendalter aneignen sollen. Dies ermöglicht eine differenzierte Herangehensweise und Unterstützung auf dem individuellen Stand der kindlichen Entwicklung. Lehrpersonen können darauf gestützt Lernprozesse anregen und mit den Zielen der Gruppengemeinschaft in Verbindung setzen. Weitere Massnahmen sind die Regelung der Pausenaufsicht und die Gestaltung des Schulhofs. (Hennemann et al., 2015, S. 77)

Qualitätsfaktoren

Für die Förderung im sozial-emotionalen Bereich zählt Hillenbrand (2008, S. 208) folgende schulrelevante Faktoren auf:

- überschaubare Schul- und Klassengrößen
- hohe, aber angemessene Leistungsanforderungen
- Übergabe von Verantwortung an die Schüler
- klare und gerechte Regeln
- häufige Verstärkung für Leistungen und Verhalten
- Motivation der Lehrkräfte
- Sorge der Lehrer um die Schüler

Elternbeteiligung

Wenn die Schule als Gesamtheit die Eltern miteinbezieht, führt dies zur Verbesserung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens von Schüler*innen. Die Eltern sollten bei der Umsetzung von Interventionen und präventiven Massnahmen, z.B. Pausenaufsicht, Disziplinarmaßnahmen, beteiligt sein. (Muellmann, Landgraf-Rauf, Brand, Zeeb & Pischke, 2017)

6.2 Ebene Lehrperson und Unterricht

Wertehaltung der Lehrperson

Laut Huber (2006) profitiert die soziale Integration von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich von einer integrativen Wertehaltung der Lehrperson. Zeigt sich die Lehrperson als positives Modell für den sozialen Umgang vor allem mit solchen Schüler*innen durch gelebte prosoziale gesellschaftliche Grundwerte, werden diese Schüler*innen besser von den Mitschüler*innen akzeptiert. Die didaktisch-methodische Kompetenz der Lehrperson fällt weniger ins Gewicht als ihre praktizierte Wertehaltung. Dies trifft vor allem bei Schüler*innen zu, welche die Erwartungen der Lehrpersonen nicht erfüllen. Sie sind dem Konformitätsdruck stärker ausgesetzt. Nach Hillenbrand (2008, S. 231) kommt die Ethik in der Pädagogik wenig zum Tragen. Einzig Otto Speck nenne Moral als zentrale Kategorie in der Pädagogik, gerade weil sich verhaltensauffällige Kinder in einem Chaos von Beziehungen, Werten und Normen befänden. Die Achtung vor der anderen Person sollte im Mittelpunkt stehen. Es braucht eine Auseinandersetzung mit ethischen Handlungskriterien und dem eigenen Standpunkt der Erziehenden v.a. bei verhaltensauffälligen Kindern. (ebd.)

Kommunikation

Speck betrachtet einen achtungsvollen Umgangston als wichtige erziehungslenkende Massnahme. Dazu gehört eine nicht-direktive wertschätzende Sprache, die durch Wärme, Zuneigung, Achtung und Liebe geprägt ist. Jedes Kind sollte sich wahrgenommen, beachtet, beschützt und bestätigt sehen. Dies erzeugt eine implizite Erziehungswirkung, welche die Empathie und das soziale Verstehen anregt und unterstützt. (Speck, 1996, S. 194) Auch Textor (2005, S. 222) nennt ein wohlwollendes, positiv verstärkendes Lehrerverhalten mit klaren Verhaltenserwartungen als positiv unterstützend. Klare Gesprächsregeln, nach denen alle zu Gehör kommen, müssen mit den Schüler*innen erarbeitet und umgesetzt werden. Es muss allen bewusst sein, dass auch nonverbale Signale interpretiert werden können. Der Perspektivenwechsel wird durch Gespräche und persönliche Erzählungen angeregt, indem man sich in andere hineinversetzt und versucht, andere Sicht-

weisen zu verstehen. Im Unterricht sollen nicht nur Sachverhalte und Informationen ausgetauscht werden, sondern auch Gefühle, Erwartungen, Absichten, im Sinne der Metakommunikation. Konflikte werden gemeinsam erörtert, Anprangerungen werden nicht unterstützt. Die Inhalte der sprachlichen Äusserungen sind wichtiger als Präsentationskompetenzen. (Petillon, 1993, S. 98)

Feedback

Huber, Gebhardt und Schwab (2015, S. 61) haben in ihrer Untersuchung festgestellt, dass positives Lehrpersonenfeedback einen signifikanten Einfluss auf die soziale Akzeptanz der angesprochenen Schüler*innen hat, während negatives Feedback die soziale Akzeptanz ungünstiger beeinflusste. Huber et al. schlussfolgern, dass die Haltung und die Aussagen der Lehrpersonen im Unterricht einen Einfluss auf die soziale Akzeptanz und Integration aller Schüler*innen in der Klasse haben. Positives Feedback sollte klar überwiegen, wenngleich realistische Einschätzungen durchaus auch Platz haben müssen. Das Feedback kann auch über nonverbale Signale erfolgen. So empfiehlt Textor (2007) dass Lehrpersonen im speziellen den Kindern mit Verhaltensproblemen „regelmässig durch nonverbale Signale mitteilen, wenn sie aufgabenbezogenes Verhalten registrieren“ (S.290).

Klassenführung

Nach Untersuchungen von Hofmann & Venetz (2017) sollte die Klassenführung der Lehrperson auf eine positive Klassendynamik gerichtet sein. Lehrpersonen sollten für die sozialen Beziehungen sowie die motivationale Bedeutung der Peergroup sensibilisiert sein. Die soziale Unterstützung und das prosoziale Verhalten unter den Schüler*innen müssen gefördert werden. Auch Petillon (1993, S. 74) gibt zu bedenken, dass das Verhalten der Lehrperson gegenüber den Mitschüler*innen von den Kindern genau beobachtet wird. Dies wirkt sich auf ihr eigenes Bild von den angesprochenen Schüler*innen aus. Ein viel getadeltes Kind wird also eher ablehnend behandelt als ein mit Zuneigung der Lehrperson bedachtes Kind. Nach Hattie und Helmke (in Hennemann et al., 2015) gilt eine gute Klassenführung als effektivste Fördermethode zur sozial-emotionalen Entwicklung. Folgende Kriterien tragen zu einer effektiven Klassenführung bei:

Proaktiv:

- Klassenraum vorbereiten
- Regeln und Verfahrensweisen planen und unterrichten
- Konsequenzen festlegen
- positives Lernklima schaffen
- Beaufsichtigen und Überwachen
- Vorbereiten des Unterrichts
- Verantwortlichkeit der SuS
- Unterrichtliche Klarheit
- Kooperative Lernformen

Reaktiv:

- Unterbindung unangemessenen Schülerverhaltens
- Strategien für potentielle Probleme (Hennemann et al., 2015, S. 83)

Regeln und Grenzen setzen

Das Setzen von Grenzen betrachtet Speck als äusserst wichtig, denn wenn ein Regelverstoss nicht als solcher deklariert wird, so erfahren Täter, dass ihr Verhalten Erfolg zeigt, und werden bestärkt darin. Als Massnahme empfiehlt er, auf dem Prinzip der Achtung vor den anderen aufbauend, eine wiedergutmachende Handlung, das Einsehen in das Unrecht gegenüber anderen und ein Eingeständnis der Verletzung der anderen, evtl. durch Entschuldigung. (Speck, 1996, S. 196)

Textor zählt zu den entwicklungsfördernden Massnahmen, dass die Lehrpersonen wertschätzend und einfühlend sind, aber klare Verhaltensanforderungen stellen. Das erwünschte Verhalten sollte mit positiver Verstärkung gesteuert werden, negative Konsequenzen müssen für die Schüler*innen nachvollziehbar und begründet sein.

Methodik-Didaktik

Textor (2007) stellt fest, dass sich ein kooperativer, klar strukturierter und differenzierter Unterricht positiv auf das Verhalten der Schüler*innen auswirkt. Sie empfiehlt, dass neben den inhaltsbezogenen Aufträgen im Unterricht auch verhaltensbezogene Ziele berücksichtigt und geübt werden sollten. Die Leistungsanforderungen müssen an die Fähigkeiten der Schüler*innen angepasst sein. Es sollten Methoden angewendet werden, welche den Kindern Mitentscheidungsmöglichkeiten bieten und die Kooperation fördern. Wichtig sind dabei handlungsorientierte Aufgaben. Damit keine Leerläufe und Langeweile bei den Schüler*innen auftreten, muss der differenzierte Unterricht gut organisiert sein und die Abläufe und Erwartungen klar definiert (ebd.). Preuss-Lausitz (2005) bestätigt, dass gerade Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten durch Wahlmöglichkeiten eine höhere Lernmotivation erreichen. Die Übertragung von Verantwortung durch spezielle Aufgaben oder Ämter, wie Streitschlichter, fördert die Selbstkontrolle der Kinder und ihre Integration in die Klasse. Eine kompetenzorientierte konstruktivistische Didaktik und die kontinuierliche Selbstreflexion der Lehrpersonen fördert zusätzlich die integrative Haltung. (Malti et al., 2009, S. 95)

Kooperative Lernformen

Durch kooperative Lernformen sollten die Lernenden in der Auseinandersetzung miteinander flexibler und offener im Umgang mit anderen Meinungen und Vorgehensweisen werden. Zugleich üben sie dadurch, kommunikative und argumentative Mittel einzusetzen. Durch die Zusammenarbeit in der Gruppe ist Erfolg wahrscheinlicher. (Drössler et al., 2007) Es wurde festgestellt, dass Lehrpersonen, welche kooperative Lernformen als sinnvoll erachten und sie häufig anwenden, das Klassenklima und die soziale Selbstwirksamkeit positiv beeinflussen. (ebd.) Das gemeinsame Lernen wird in der Untersuchung von Zurbriggen & Venetz (2016) von den Schüler*innen positiver erlebt als Einzelarbeit.

Auch Hofmann und Venetz (2017) empfehlen, gemeinsame Lernsituationen und -erfolge bewusst einzusetzen, um festgefahrene soziale Strukturen in den Klassen aufzubrechen. Dazu eignen sich kooperative Lernformen und Kleingruppenarbeiten (S. 70). Das kooperative Lernen muss vor allem bei Schüler*innen, welche sich von anderen abgelehnt fühlen, begleitet werden. So muss die Gruppenzusammensetzung bewusst gesteuert und die Gruppe während der Arbeitsphase unterstützt werden. (Textor, 2007, S. 289) Vorgängige Instruktionen der Lehrpersonen zum erwarteten

Verhalten in der Gruppenarbeit und den Konsequenzen bei Nichteinhalten beeinflussen die Kinder positiv. (Staub, 1981)

Lernen am Modell

Staub erwähnt, dass sich das Beobachten eines prosozial handelnden Modells positiv auf die nachfolgenden prosozialen Handlungen des Kindes auswirkt, unter anderem auch deshalb, weil diese indirekte Form weniger Druck auf die Kinder ausübt und weniger Widerstand und Opposition hervorruft. Er meint demnach, dass indirekte Instruktionen eine bessere Wirkung auf die prosoziale Einstellung erzielen können, zum Beispiel indem ältere Kinder die jüngeren zum positiven Verhalten instruieren oder ihnen die Selbstverstärkung als Modell vorzeigen. (ebd., S. 181)

Ethik und Wertebildung

Nach Malti et al. (2009) ist die Förderung der moralischen Urteils- und Handlungsfähigkeit bedeutend, damit Kinder und Jugendliche lernen, selber soziale Verantwortung zu übernehmen. Sie erwähnen die Dilemmadiskussionen nach Kohlberg, durch welche Empathiefähigkeit, Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz (Ambiguität = Mehrdeutigkeit von Aussagen, Gesten, Gefühlen) und Kommunikationskompetenz gefördert werden können. Kohlberg hat auch ein Praxismodell für die ganze Schule als ‚Gerechte Gemeinschaft‘ (Just Community) erarbeitet. Damit kann durch Übernahme von sozialer Verantwortung die moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit verbessert werden. Kohlbergs „Just Community“-Ansatz fördert die moralische Entwicklung der Schüler*innen und strebt eine gerechte, demokratische Schulgemeinschaft an. Diese baut auf einer Pädagogik der Fürsorge auf, wobei es um unterstützende, positive Beziehungen von Lehrpersonen zu den Schüler*innen geht. Die Schule als ein Ort des Vertrauens und der Sicherheit ist zentral dafür. (Malti et al., 2009, S. 91f) Zu bedenken geben Melzer et al. (2011), dass kognitiv orientierte Wertemodelle nicht unbedingt zu tatsächlichen Verhaltens- oder Haltungsänderungen führen. Es müssen, im Sinn eines mehrdimensionalen Ansatzes, erfahrungs- und tätigkeitsorientierte Formen eingeschlossen werden. Die Verknüpfung mit Erfahrungen, beispielsweise in sozialen Engagements, fördert neben der Werturteilsfähigkeit auch das Mitgefühl und die Selbstachtsamkeit. Hier kann in der Schule durch Vorleben, Nachdenken und Mitmachen viel umgesetzt werden. (ebd., S. 197)

Leistungsbewertungen

In der Schule ist die gegenseitige Anerkennung auch schwächerer und verhaltensauffälliger Schüler*innen ein wichtiges Ziel. Hierzu gehört die Leistungsbewertung, welche nicht auf Ziffern reduziert werden, sondern eine Vielzahl von Kriterien aufweisen sollte. (Melzer et al., 2011) Es sollte auf die Förderung der Stärken von Schüler*innen fokussiert werden. (Malti et al., 2009, S. 91)

6.3 Ebene Klasse

Klassenklima

Sozial kompetentes Verhalten muss mit der ganzen Klasse thematisiert und gefördert werden. Textor empfiehlt, dies im Rahmen des Klassenrats oder durch systematisches Verhaltenstraining durchzuführen (2007, S. 289). Ein gutes Klassen- und Schulklima prägt die sozial-emotionalen

Lernprozesse positiv. Konstruktive Beziehungen zwischen Schüler*innen und Lehrpersonen oder Schüler*innen untereinander fördern die Beziehungskultur einer Schule. (Malti et al., 2009, S. 91) Hennemann et al. (2015) empfehlen, zur Förderung eines positiven sozialen Klassenklimas transparente Klassenregeln mit klaren Konsequenzen zu erarbeiten. Klassenweite Verstärkerpläne, regelmässiges Feedback sowie Präventionsprogramme für die ganze Klasse haben sich als erfolgsversprechend erwiesen. Ein effektives Classroom-Management fördert die sozial-emotionale Kompetenzentwicklung aller Schüler*innen. (Hennemann et al., 2015, S. 77)

Interaktionen zwischen Schüler*innen, die ein Miteinander erfordern und erstrebenswert sind, fördern das Klassenklima und erhöhen die Hilfsbereitschaft der Kinder untereinander. Die soziale Selbstwirksamkeit wird durch kooperative Lernformen unterstützt. (Drössler et al., 2007, S. 166)

Mitbestimmung

Die Schüler*innen sollten als ernstzunehmende Mitglieder für die Klassengemeinschaft und das Lernen in die Verantwortung genommen werden. (Malti et al., 2009, S. 95)

Ziel ist es, dass alle Schüler*innen an den Entscheidungsprozessen der Klasse teilnehmen können und jede Stimme/Meinung zählt, resp. ernst genommen und diskutiert wird. In einer Gruppe herrschen ungeschriebene Muster und Normen vor. Die Gruppe prägt das Individuum und umgekehrt. Es kommt zu einer unbewussten Angleichung an die Normen der Gruppe, z.T. durch Abstrafung, wenn ein Gruppenmitglied nur auf die eigenen Bedürfnisse achtet. In Schulklassen können diese sozialen Prozesse gefördert werden. Die Kinder lernen so, dass Entscheidungen den Gruppenkonsens brauchen und nicht von Rädelsführern gefällt werden. Mitläuferverhalten kann dadurch aufgedeckt, besprochen und möglichst vermieden werden. (Petillon, 1993, S. 98)

Erwartungen, Rollen, Vorurteile

Nach Petillon (1993) unterliegen Lehrpersonen und Kinder häufig einer oberflächlichen Rollenzuschreibung und Vorurteilsbildung. Ziel ist es, dass kein Kind in einer bestimmten Rolle verharren muss. Jederzeit sollen Erwartungen und Verhaltensweisen revidiert werden können. Vorurteile werden erkannt, hinterfragt und abgebaut. Es herrscht eine helfende, unterstützende, ermutigende Atmosphäre unter den Kindern und Lehrpersonen. (ebd., S. 99)

Peerbeziehungen

Preuss-Lausitz hat in seiner Untersuchung festgestellt, dass die meisten Kinder über stabile und funktionierende Freundschaften mit Gleichaltrigen verfügen. Er empfiehlt, diese Kontakte für die schulische Förderung zu nutzen. Freunde können bei Abmachungen zu Verhaltensregeln positiv unterstützend wirken sowie das Lernen in Partnergruppen fördern. Ebenso weist Preuss-Lausitz darauf hin, dass gezielt jene Schüler*innen in Integrationsbemühungen einbezogen werden sollten, welche sich verhaltensauffälligen Kindern gegenüber kritisch verhalten. (Preuss-Lausitz, 2005, S. 184) Auch Hofmann & Venetz (2017) erklären, dass die Peerbeziehungen in einer Klasse ein grosses Potential für die Motivation und Förderung im Bereich sozial-emotionaler Entwicklung haben. Deshalb sollten freundschaftliche Beziehungen gut beobachtet und positive Entwicklungen gefördert werden. Darauf müssen Lehrpersonen sensibilisiert werden. (ebd., S. 70)

Um die Beziehungen unter den Gleichaltrigen in der Klasse zu fördern, empfiehlt Textor (2005) kooperativen Unterricht und den gezielten Einbezug von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Ziel ist es laut Petillon, dass Andersartigkeit als Chance und Horizonterweiterung angesehen wird. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, auch mit sogenannten schwierigen Kindern, sollte gefördert werden. Aussenseiter und tonangebende Kinder sollten nur kurze Zeit in diesen Rollen bleiben können, es muss auf Ausgeglichenheit geachtet werden. Die Angst vor Bloßstellung sollte nicht aufkommen, es sollte ein angstfreies Klima herrschen, in dem alle frei zu eigenen Gefühlen und Ängsten stehen können. (Petillon, 1993, S. 99)

Soziale Integration

Nach einer Studie von Hofmann & Venetz (2017) prägen soziale Erfahrungen in den Klassen die Erwartungshaltungen der Schüler*innen auch über einen Klassenwechsel hinweg. Wenn sie positive Sozialerfahrungen im Klassenverband machen, können sie ihre eigenen prosozialen Handlungen etablieren und auch in neuen Klassen besser einbringen. Auch Staub (1981) schreibt, dass Kinder durch natürliche, indirekte Sozialisation in Elternhaus und Schule wesentlich in ihrem Verhalten beeinflusst werden. Dadurch wird ihre Selbstachtung und eine positive Grundeinstellung gegenüber anderen gefördert. Mit natürlicher Sozialisation meint er z.B. die Teilnahme an prosozialen Aktivitäten und die Unterweisung anderer. (ebd., S. 266)

Räumliche Gestaltung

Die Gestaltung des Klassenzimmers beeinflusst nach Petillon (1993) das Schulklima, die Klassenatmosphäre, das psycho-somatische Wohlbefinden, das soziale Verhalten und das Lernen. Er stellt in seiner Untersuchung von Klassenzimmern fest, dass die räumliche Struktur häufig auf lehrerzentriertes Verhalten ausgerichtet ist. Kinder werden selten in die Ausgestaltung des Raumes miteinbezogen und eine Aufteilung in Zonen für unterschiedliche Aktivitäten ist nicht vorhanden. Zusammenfassend nennt Petillon (ebd., S. 78) Anforderungen an ein schüler*innengerechtes Klassenzimmer, welches das soziale Lernen fördert:

- Raum bietet Zonen des Rückzugs und des Austauschs
- Raum bietet unterschiedliche Zonen für z.B. Lesen, Informationsbeschaffung, Ruhe, Gestalten etc. an und eine Freifläche für Bewegungsspiele und Gesprächskreise
- Beteiligung der Kinder an der Gestaltung animiert zur Mitverantwortung und Respektierung der Raumnutzung
- Von der Gruppe entwickelte Klassenregeln zur Nutzung verschiedener Unterrichtsaktivitäten, für den Umgang mit Material und Verhalten.

6.4 Ebene Schüler*innen

Selbstkonzept

Auf individueller Ebene können Schüler*innen durch Förderung in den Selbst- und Sozialkompetenzen gestärkt werden. Dies kann nach Hofmann & Venetz (2017) durch persönliche Gespräche der Lehrperson mit den Schüler*innen geschehen, in denen die Wahrnehmung der Unterstützung durch die Gruppe und das eigene Verhalten reflektiert werden. Es können auch sogenannte Soci-

al-Skills-Trainings angewendet werden. Spörer et al. (2015) haben herausgefunden, dass ein integrativer Unterricht hinsichtlich Selbstkonzept keine Nachteile bietet und dass ein gutes Klassenklima einen positiven Einfluss auf den Selbstwert nimmt. Bei der Einschätzung zum Klassenklima haben sich die Kinder ohne Förderbedarf nicht von den Kindern mit Förderbedarf unterschieden.

Selbstverstärkung, Selbstregulierung

Um eine Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können, sagt Staub, sind verbale Selbstinstruktionen im Sinne von „diese Aufgabe ist toll, ich mache sie gerne und gut“ verhaltensleitend. Mit einer positiven Einstellung zur Aufgabe bleiben Kinder länger dabei. Durch Selbstkontrolle und Selbstbelohnung oder -bestrafung kann Verhalten reguliert werden. Staub gibt zu bedenken, dass sich nur Menschen mit einer moralischen Grundhaltung derart regulieren und dass diese Haltung in bewusster Form nicht wirklich gelernt werden kann. (Staub, 1981, S. 181f) Ferner ist eine Selbstbestrafung nicht unbedingt förderlich für prosoziales Verhalten: „Eine häufige oder strenge Selbstbestrafung dafür, dass man nicht in bestimmter Weise handelt oder nicht ein bestimmter Mensch ist (z.B. hilfreich, freundlich und liebevoll), könnte aber in Anbetracht der durch eine solche Selbstbestrafung bedingten niedrigen Selbstachtung und gedrückten Stimmung paradoxerweise dazu führen, dass sich die betreffenden Leute weniger oft hilfreich betätigen“ (ebd., S. 180). Verhaltensleitend kann hingegen sein, wenn ein „Kind angewiesen wird, an erfreuliche Dinge zu denken, während es einen Bedürfnisaufschub leisten muss, und wenn es die Belohnung vorher gesehen hat“ (Staub, 1981, S. 183). Staub gibt jedoch zu bedenken, dass eine zu starke Betonung auf externe Belohnung die Hilfsbereitschaft herabsetzen kann. Die Selbststeuerung sollte also nicht nur von Bestrafung oder Belohnung abhängen, sondern durch eigene Gedanken geleitet werden. Um dies zu erreichen, müssen Kinder lernen, bei einer prosozialen Handlung diese gedanklich zu fördern und steuern, indem sie positiv bewertet wird. Wenn sie sich die positiven Konsequenzen für die hilfsbedürftige Person vorstellen, kann es sie ermuntern, weitere prosoziale Handlungen zu tätigen. (ebd.) Selbstattributionen können das positive Verhalten ebenfalls günstig beeinflussen. Diese Attributionen können auch von einer aussenstehenden Person geäußert werden, z.B. „ihr seid nun mal grosszügige Kinder“, und wirken sich positiv auf weitere prosoziale Handlungen aus. (Staub, 1981, S. 200)

Schulische Leistungen

In der Studie von Spörer et al. (2015) wurde festgestellt, dass das Selbstkonzept von Schüler*innen mit ihren Leistungen zusammenhängt. Dies nicht nur in den fachlichen Bereichen Mathematik, Lesen und Schreiben, sondern auch im sozialen Bereich. Folglich müssen die Schüler*innen nicht nur in den Fachbereichen unterstützt und differenziert begleitet werden, sondern es sollen auch im sozialen Bereich Lernziele gesetzt werden.

Selbstverantwortung

Kinder müssen die Eigenverantwortung für das eigene Lernen verstehen und den Wert des eigenen Handelns für die Gruppe erkennen. (Petillon, 1993)

6.5 Ebene Eltern

Beziehung zu den Eltern

Der Beziehung von Lehrpersonen zu Eltern kommt nach Hillenbrand (2008) eine wichtige Bedeutung zu. Das Verhältnis zu Eltern, v.a. von verhaltensauffälligen Kindern, ist häufig problembelastet und schwierig zu gestalten. Hier bedeutet Beziehung auch, dass sie nicht nur idealistisch und harmoniebedürftig angegangen wird, sondern dass eine Lehrperson sich auf ein Kind und seine Eltern einlässt, deren Sicht- und Denkweise zu erforschen sucht und sich den Schwierigkeiten stellt. Fachlich-professionelle Kenntnisse sind hierzu neben gesundem Menschenverstand wichtig. (Hillenbrand, 2008, S. 230)

Elternberatung

Prävention und Interventionen im Bereich Verhalten zeigen den grössten Erfolg, wenn sie auf verschiedenen Ebenen erfolgen und die Eltern miteinbeziehen. Dies steigert die psychische Gesundheit, das Wohlbefinden und die Reduktion von Aggression und Gewalt in der Schule, wie das Review von Muellmann et al. (2017) ergab. Melzer et al. (2011) sagen, dass ein negatives Klima in der Familie, geprägt durch Gleichgültigkeit und Gewalt, aggressives Verhalten fördert, während ein gutes Familienklima unterstützend wirkt. Falls das schädigende Verhalten der Eltern aus Gründen der Überforderung geschieht, ist eine Beratung meistens hilfreich und kann das Klima positiv beeinflussen. Elternberatung ist also ein wichtiger Faktor in der Prävention. (S. 140) Ziel der Elternarbeit ist, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen, die auf die gemeinsame Gestaltung des Schullebens gerichtet ist. Dies kann durch regelmässige Kontaktaufnahme und Informationsaustausch geschehen. Auch Angebote für Elternsprechstunden, Beratungen, Seminare bilden gute Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch und die Informationsvermittlung. Lehrpersonen können Eltern über ihre Umgangsformen, Rituale, Regeln und Gespräche in der Klasse informieren und so zeigen, dass es auch im Familienalltag feste Regeln, Rituale und Arbeitszeiten braucht, um die Verantwortung und Selbständigkeit der Kinder zu fördern. Ebenso müssen Eltern angewiesen werden, sich um die Freizeitaktivitäten ihrer Kinder zu kümmern und die Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Eltern sollten zudem mit ihren Interessen und Fähigkeiten in den Unterricht einbezogen oder für Anlässe und Projekte eingesetzt werden. (Melzer et al., 2011, S. 197)

6.6 Ebene Heilpädagogik

Förderplanung

Kinder sollten im sozial-emotionalen Bereich systematisch erfasst werden können. Der Fokus auf Ressourcen und Stärken als Schutzfaktoren ist wichtig. Jedoch müssen auch die Risikokinder erkannt werden, um mit der Förderung möglichst früh und gezielt einsetzen zu können. Aufgrund einer Studie zur Aussagekraft von zwei Erhebungsinstrumenten empfehlen Schreyer-Mehlhop et al. die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) von Petermann & Petermann und den Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) von Goodman. Diese beiden Instrumente wurden in zahlreichen empirischen Untersuchungen zum Thema angewendet. Die LSL kann als Grundlage für die Förderplanung und Elterngespräche eingesetzt werden. (Schreyer-Mehlhop et al., 2011) Spörer et al. (2015) raten, bei der Förderplanung darauf zu achten, dass Ziele und Mass-

nahmen nicht nur in fachspezifischen Bereichen definiert werden, sondern auch die sozialen und personalen Kompetenzen berücksichtigt und individuell gefördert werden. Nach Preuss-Lausitz (2005) sollte die Zusammenarbeit mit den Peers systematisch in die Förderplanung einbezogen und darauf geachtet werden, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in informellen Situationen gestärkt werden. (Preuss-Lausitz, 2005, S. 254)

Fördermassnahmen

Die systematische Förderung von sozial-emotionalen Kompetenzen, wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, Einfühlungsvermögen, Hilfeverhalten und Kooperation, sowie die Vermittlung und das Einüben von Problemlöse- und Konfliktstrategien in der Grundschule (1./2. Kl.) zeigt in der Untersuchung von Gerken et al. einen positiven und nachhaltigen Effekt auf die Kinder. (Gerken, Natzke, Petermann & Walter, 2002)

Hennemann et al. zählen folgende zentrale Förderschwerpunkte für den Bereich Verhalten auf:

- Differenzierung sozialer Wahrnehmung
- Emotionen bewusst machen und Umgang üben
- Erweiterung Repertoire der emotionalen Steuerung
- Ziele klären
- Handlungsalternativen lernen
- Handlungsmöglichkeiten bewerten
- Umsetzung einüben (2015, S.50)

Rollenspiele

Als effektive Fördermassnahme eignen sich laut Gerken et al. die strukturierten Rollenspiele. (Gerken, Natzke, Petermann & Walter, 2002) Auch Speck (1996) betont, dass Rollenspiele und Geschichten mit anschliessenden reflexiven Gesprächsrunden die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme fördern. Dabei dürfen die aktuellen Gefühle der Kinder nicht ausser Acht gelassen werden. (Speck, 1996, S. 194) Staub konnte in einer Untersuchung von Kindergartenkindern nach der Durchführung von Rollenspielen eine Zunahme von hilfreichem Verhalten feststellen. „Die aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass jüngere Kinder Hilfsbereitschaft lernen können, indem man sie Erfahrungen machen lässt, die sie dazu bringen, prosoziale Formen des Handelns bzw. der Beziehung zu anderen auszuprobieren.“ (Staub, 1981, S. 206) Insbesondere bei Kindern aus niederen sozioökonomischen Schichten wurde eine signifikante Verbesserung des Verhaltens nach Betrachten von prosozialen Handlungen im Fernsehen oder bei Rollenspielen festgestellt. Dies wird dahingehend interpretiert, dass diese Kinder ein kleines Verhaltensrepertoire haben und wenig Handlungsalternativen kennen, weshalb die Einübung neuer Interaktionsmuster erfolgreich ist. Das Rollenspiel scheint im Kindergarten- bis Schulalter (5–9 Jahre) einen fördernden Einfluss auf Fertigkeiten und Strategien für den Umgang mit bestimmten Situationen sowie das Einfühlungsvermögen zu haben. (ebd., S. 208)

Verhaltenstraining

Petermann empfiehlt ein integratives Training, welches von der Klassenlehrperson im regulären

Unterricht mit allen Schüler*innen durchgeführt wird (= universelle Prävention). Das ‚Verhaltenstraining in der Grundschule‘ wurde von Marées und Petermann evaluiert und es zeigten sich nachhaltige positive Veränderungen in den prosozialen und kommunikativen Kompetenzen bei den Kindern der Trainingsgruppen. Die Emotionsregulation und die schulischen Fertigkeiten wurden durch das Training ebenfalls verbessert. Eine Verbesserung zeigte sich im Speziellen bei aggressiv-oppositionellen Jungen. (Marées & Petermann, 2009, S. 250) Der Vorteil bei der integrierten Durchführung in der Klasse ist, dass die Lehrperson alle Schüler*innen gut kennt und die Trainingsinhalte direkt in den Unterricht einfließen lassen können. Im Weiteren rät Petermann, mit den Sozialtrainings im Vorschulalter zu beginnen und sie über die gesamte Schulzeit fortzuführen. Den Lehrpersonen sollten Kenntnisse über lerntheoretische Grundlagen, Methoden und Strategien vermittelt werden. (Petermann et al., 2012, S. 34)

Petillon meint, dass soziales Lernen erfahrungsorientiert sein sollte. Anhand realer Situationen, z.B. Konflikte, können Lösungsmöglichkeiten erörtert und mit eigenen Erfahrungen verglichen, Stellungnahmen gefordert und neue Handlungsweisen erarbeitet und erprobt werden. Das emotionale Empfinden in sozialen Situationen sei ebenso wichtig wie das kognitive Verständnis und sollte immer einbezogen werden, ansonsten könne es zu einer Spaltung zwischen Denken und Handeln kommen. Das Handeln der Kinder kann durch das Entwickeln von theoretischen Lösungen und Verbalisieren von Einsichten begleitet werden. Auch die außerschulischen Erfahrungen der Kinder sollten in die schulische Förderung einbezogen werden. (Petillon, 1993, S. 111)

Konditionierung

Konditionierung kann laut Staub einen positiven Effekt auf das prosoziale Verhalten haben. Wenn Kinder früh lernen, wie und in welchen Situationen sie sich prosozial verhalten können, hat dieses von aussen gelenkte Verhalten Auswirkungen auf die Entwicklung innerer Werte und somit auf die Selbstkonditionierung. „Verschiedene Experimente haben gezeigt, dass die Ausführung prosozialen Verhaltens in der Regel eine Zunahme prosozialen Verhaltens zur Folge hat. Unter bestimmten Bedingungen können die eigenen prosozialen Handlungen zu einem Gefühl der Verantwortung gegenüber anderen führen oder Verhalten, das dem Wohl anderer dient, mit Wert versehen“ (Staub, 1981, S. 196).

Integration und Partizipation von Kindern mit Förderbedarf im Bereich Verhalten

Zur Situation von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich wurde erhoben, dass sie eine negativere Selbsteinschätzung ihrer sozialen Integration und des Klassenklimas als die anderen Schüler*innen aufweisen. Dies kann laut Crede et al. damit zusammenhängen, dass Kinder sich gegenüber ähnlichen Partnern prosozialer verhalten. Kinder mit einem Förderstatus befinden sich jedoch in den integrativen Settings meistens in der Minderheit und verfügen über weniger ähnliche Sozialpartner. (Crede et al., 2019)

In der Studie von Textor (2007) wurde festgestellt, dass die Zusammenarbeit verhaltensauffälliger Kinder mit anderen der Klasse noch zu wenig gezielt gefördert wird. Häufig wird das Kind nur individuell gefördert, was der Integration zu wenig dient. Deshalb wird nahe gelegt, die kooperative Arbeit mit den Gleichaltrigen in die Förderung miteinzubeziehen. Wenn verhaltensauffällige Kinder

besser sozial integriert werden, zeichnet sich eine Verbesserung des Klassenklimas ab. (Textor, 2007) Die Studie von Zurbriggen und Venetz zeigt einen negativen Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und sozialer Partizipation, was bedeutet, dass verhaltensauffällige Kinder sozial weniger gut in die Klassen eingebunden sind. Dadurch verringert sich die Motivation und Freude dieser Kinder am Unterricht. Durch gemeinsames Lernen in heterogenen Kleingruppen kann dem entgegengewirkt werden, wenn es von den Kindern affektiv als positiv erlebt wird. (Zurbriggen & Venetz, 2016)

Staub stellt folgende Massnahmen vor, um die Beziehung zu Gleichaltrigen zu verbessern: Rollenspiel, Lernen durch Teilnahme, verbale Kommunikation, Aufzeigen von Konsequenzen des Verhaltens für andere, Verstehen der Motive und Bedürfnisse der anderen. Er gibt zu bedenken, dass verhaltensauffälligen Kindern Fertigkeiten, Pläne und Strategien für positives soziales Verhalten fehlen, welche geübt werden können. Ein Sozialtraining, in dem die erwünschten Verhaltensweisen, z.B. vor einem Spiel mit anderen, vorbesprochen und trainiert wurden, hatte positive Auswirkungen auf das Verhalten und die Beliebtheit der Kinder. (Staub, 1981, S. 293)

Teamteaching

Die Unterrichtsbeobachtungen von Textor (2007) ergaben, dass die gleichzeitige Anwesenheit von Klassen- und Förderlehrperson einen positiven Effekt auf das Verhalten der Schüler*innen ausübt. Es ist dabei unwichtig, ob die Förderlehrperson mit einem Kind mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich oder anderen Schüler*innen arbeitet. Das aufgabenbezogene Arbeiten hat sich in der Teamteachingsituation deutlich verbessert und Störungen wurden verringert. (Textor, 2007, S. 266)

Textor erklärt sich dies damit, dass die Schüler*innen durch die zwei Lehrpersonen im Raum schneller Hilfe oder Aufmerksamkeit einfordern und erhalten können. Das verhilft ihnen zu mehr Sicherheit für die Bearbeitung der Aufgaben. Da die Unterstützung allen Schüler*innen offen steht, wird der Förderbedarf einzelner Schüler*innen weniger offensichtlich. „Im Rahmen des personenzentrierten Ansatzes wird eine solche dezente, individuelle Unterstützung auch als eine Äusserungsform von Empathie interpretiert. ... Die Forderung aus der Integrationspädagogik, die sonderpädagogische Förderung in der Lerngruppe integriert durchzuführen, kann somit auch bezogen auf das Verhalten von Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung als sinnvoll bestätigt werden“ (Textor, 2007, S. 268). Die gemeinsame Anwesenheit der Lehrpersonen im Unterricht sollte zur gezielten Förderung von Kooperation genutzt werden, so kann die soziale Integration und das Lernen von sozialen Kompetenzen durch die heilpädagogische Fachperson unterstützt werden. (Textor, 2007, S. 289)

Beratung der Lehrpersonen

In Bezug auf die Prävention und die Förderung von sozialem Verhalten sieht Textor einen Bedarf an niederschweligen Beratungsangeboten für Lehrkräfte. Ausgebildete heilpädagogische Fachkräfte an einer Schule können über Konzepte und Strategien für den Unterricht informieren und die Lehrkräfte im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern unterstützen. (Textor, 2007, S. 290)

7 Fazit und Diskussion

Dieser Teil beginnt mit der Beantwortung der drei Fragestellungen. Danach wird auf die Bedeutung der Ergebnisse für die Berufspraxis eingegangen. Ein Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten wird gegeben und am Schluss ein persönliches Fazit gezogen sowie den an dieser Arbeit beteiligten Personen gedankt.

7.1 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die drei Fragestellungen durch eine Zusammenfassung der Aussagen in den Kapiteln 5 und 6 beantwortet.

Frage 1: Welches sind die Einflussfaktoren für das prosoziale Verhalten von Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren?

In das prosoziale Verhalten spielen zahlreiche Einflüsse aus der biologischen Entwicklung, der personalen Ebene und vor allem der Umwelt hinein. Zuerst wird in Tab. 2 eine Übersicht gegeben, danach werden die wichtigsten Einflussbereiche kurz vorgestellt.

Tab. 2: Einflussfaktoren für das prosoziale Verhalten 6- bis 10jähriger Kinder

Einflussfaktoren auf das prosoziale Verhalten	
Biologische Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Genetische Einflüsse - Geschlecht - Temperament, Persönlichkeitseigenschaften
Entwicklungsbedingte Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Kognitiver Entwicklungsstand - Sprache - Emotionen - Selbstregulation - Empathiefähigkeit, Mitgefühl - Perspektivenübernahme - Selbstwertgefühl, Selbstkonzept
Personenbezogene Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten des Kindes
Umweltfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten der Eltern <ul style="list-style-type: none"> - Bindungsverhalten - Eltern-Kind-Beziehung - Erziehungsstil der Eltern - Umgang mit Regeln - Paarbeziehung der Eltern - Ausserfamiliäre Beziehungen der Eltern - Sozioökonomischer Status - Gleichaltrige <ul style="list-style-type: none"> - Gruppen - Peerbeziehungen - Schule und Lehrpersonen

	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrpersonenverhalten - Erziehungsstil der Lehrpersonen - Unterrichtsqualität - Kooperatives Lernen - Schulische Leistung - Klassenklima - Soziale Integration und Partizipation - Beliebtheit - Sonderpädagogischer Status - Kulturelle Einflüsse - Soziale Normen, Werte und Einstellungen <ul style="list-style-type: none"> - Norm der sozialen Verantwortung - Moral
--	--

Die biologischen Faktoren sind gegeben und kaum beeinflussbar, wie z.B. das Geschlecht. Die Umwelt nimmt jedoch schon im frühen Kindesalter Einfluss, z.B. auf das geschlechtsspezifische Verhalten. So können Eltern mit ihrer Haltung und Erziehung gute Voraussetzungen schaffen, damit das Kind eine prosoziale Persönlichkeit entwickeln kann. Dazu gehört ein autoritativer Erziehungsstil, der sich durch eine warmherzige, unterstützende Beziehung zum Kind äussert und gleichzeitig durch klare Erwartungshaltungen und Begründungen der Regeln und Werte ein angepasstes Verhalten des Kindes einfordert. Der wertschätzende Umgang der Eltern untereinander und mit anderen Menschen beeinflusst das Verhalten des Kindes anderen gegenüber positiv. Solche Vorbildfunktionen der Eltern können negative Einflüsse, wie einen niedrigen sozioökonomischen Status, ausgleichen und gelten als Schutzfaktoren des Kindes.

Entwicklungsbedingte Faktoren wie die kognitive, sprachliche und emotionale Entwicklung sind Grundvoraussetzungen, damit ein Kind prosozial denken und handeln kann. Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit ist wichtig, um eigene Gefühle und Gedanken regulieren zu können und in Interaktion mit anderen Menschen zu treten. Mitgefühl beeinflusst das Hilfeverhalten ebenso wie die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Wichtig ist auch, dass ein Kind über ein gutes Selbstkonzept verfügt, um prosozial handeln zu können. Wenn es sich selber als kompetenten Menschen sieht, ist es fähig, anderen seine Unterstützung anzubieten. Hier spielen auch das Temperament und das Verhalten des Kindes hinein. Aktive, selbstsichere Kinder helfen eher als schüchterne, zurückhaltende. Auffälliges, aggressives Verhalten hat einen negativen Einfluss auf die soziale Unterstützung durch andere.

In dieser Arbeit interessieren die Einflüsse der Schule am meisten, da diese mit einer gezielten Förderung unterstützt werden können. Als grösster Einflussfaktor kann das Verhalten der Lehrperson genannt werden. Die Kommunikation mit den Kindern, die Werthaltung und die Aufbereitung des Unterrichts beeinflussen die kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder und somit deren Verhalten. Das vorherrschende Klima in einer Klasse prägt den Umgang unter den Schüler*innen nachhaltig. Die Beziehung zu Gleichaltrigen nimmt im Alter zwischen 6 und 10 Jahren einen zunehmend grösseren Einfluss auf das Sozialverhalten der Kinder. Wie die anderen Kinder denken, fühlen und handeln, beeinflusst das eigene Verhalten. In diesem Alter ist eine Per-

spektivenübernahme möglich sowie die Kontrolle der eigenen Impulse. Die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen, wozu auch das Austragen von Konflikten und Umgang mit Kritik gehören, ermöglicht wichtige Entwicklungsschritte in sozial-emotionalen Kompetenzen. Das Prinzip der Gegenseitigkeit spielt stark hinein, so ergibt sich eine Wechselwirkung zwischen eigenem Verhalten und dem der anderen. Erlernte soziale Normen und darauf basierende Regeln beeinflussen die Kinder und motivieren sie, prosozial zu handeln. Moralisches Pflichtgefühl und die Übernahme von sozialer Verantwortung verstärken dies zusätzlich.

Frage 2: Welche pädagogischen Schlüsse können daraus für die schulische Förderung gezogen werden?

Anhand der Forschungsergebnisse kann gesagt werden, dass die Förderung des prosozialen Verhaltens grundsätzlich in alle Bereiche einfließen kann. Die Schule ist neben dem Elternhaus der wichtigste und geeignetste Ort für die Förderung im mittleren Kindesalter. Hier müssen sich die Kinder mit Gleichaltrigen in einer Gruppe auseinandersetzen, begleitet von Erwachsenen. Es kommen vielfältige und unterschiedliche Sicht- und Handlungsweisen zum Tragen, welche eine gute Voraussetzung für die Entwicklungsschritte bedeuten. Zudem können in der Schule alle Kinder erreicht und professionell gefördert werden. Zur Übersicht wird auch hier eine Tabelle mit den wichtigsten Förderbereichen aufgeführt (Tab. 3). Im Anschluss werden die möglichen Fördermassnahmen auf den genannten Ebenen zusammenfassend vorgestellt.

Tab. 3: Schulische Förderung des prosozialen Verhaltens

Schulische Förderung des prosozialen Verhaltens	
Ebene Schule	<ul style="list-style-type: none"> - Wertehaltung - Umgangsregeln - Präventive Massnahmen - Qualitätsfaktoren - Elternbeteiligung
Ebene Lehrperson und Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Wertehaltung der Lehrperson - Kommunikation - Feedback - Klassenführung - Regeln und Grenzen setzen - Methodik-Didaktik - Kooperative Lernformen - Lernen am Modell - Ethik und Wertebildung - Leistungsbewertungen
Ebene Klasse	<ul style="list-style-type: none"> - Klassenklima - Mitbestimmung - Erwartungen, Rollen, Vorurteile

	<ul style="list-style-type: none"> - Peer-Beziehungen - Soziale Integration - Räumliche Gestaltung
Ebene Schüler*innen	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstkonzept - Selbstverstärkung, Selbstregulierung - Schulische Leistungen - Selbstverantwortung
Ebene Eltern	<ul style="list-style-type: none"> - Beziehung zu den Eltern - Elternberatung
Ebene Heilpädagogik	<ul style="list-style-type: none"> - Förderplanung - Fördermassnahmen <ul style="list-style-type: none"> - Rollenspiele - Verhaltenstraining - Konditionierung - Integration und Partizipation von Kindern mit Förderbedarf - Beratung der Lehrpersonen

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geschieht die Förderung idealerweise im ganzen System einer Schule. Deshalb wird eine Gliederung in die verschiedenen Einflussebenen vorgenommen.

Ebene Schule

Die ganze Schule sollte sich durch eine wertschätzende, respektvolle Haltung allen Menschen gegenüber auszeichnen. Dies zeigt sich in den Umgangsformen der Beteiligten miteinander, welche als freundlich, zugewandt, hilfsbereit und verständnisvoll umschrieben werden kann. Wichtig für die Förderung ist, dass allgemein gültige Umgangsregeln definiert sind und deren Einhaltung einheitlich förderorientiert angegangen wird. Die Schüler- und Elternschaft muss in den Prozess einbezogen werden. Eine Weiterbildung der Lehrpersonen im Bereich sozial-emotionales Verhalten kann die Erarbeitung von gemeinsamen präventiven Massnahmen unterstützen.

Ebene Lehrperson und Unterricht

Die Lehrpersonen sollten sich ihrer eigenen Haltung anderen Menschen gegenüber bewusst werden. Eine wertschätzende, personenzentrierte, partizipative Grundhaltung ist anzustreben. Auch hier ist der autoritative Erziehungsstil eine wichtige Gelingensbedingung. Die Kommunikation im Unterricht soll bewusst gesteuert werden. Mit den Kindern müssen Gesprächsregeln eingeführt und eingefordert werden. Regelmässige Gesprächskreise und Diskussionsrunden über eigene Gefühle, Erlebnisse und den Umgang mit schwierigen Situationen, z.B. durch Dilemmageschichten, fördern die Perspektivenübernahmefähigkeit, das Selbstkonzept, die Argumentations- und die Empathiefähigkeit. Als weitere Fördermassnahme ist das positive Lehrpersonen-Feedback zu nennen, welches Modellfunktion für den sozialen Umgang innerhalb einer Klasse hat. Eine gute Klassenführung bedeutet in Bezug auf das prosoziale Verhalten, dass Umgangsregeln und die

Konsequenzen bei Nichteinhalten geplant, mit den Schüler*innen besprochen und festgelegt werden sollten. Hier sollten keine Strafen, sondern eine Form von Wiedergutmachung gefunden werden. So kann das Selbstwertgefühl gestützt und die Empathiefähigkeit gefördert werden. Der Umgang mit Konflikten sollte als normal in sozialen Interaktionen angesehen werden. Er muss besprochen und durch gezielte Verhaltensstrategien und Selbstregulationsmassnahmen, wie inneres Sprechen, Verstärkung, eingeübt werden. Differenzierte, handlungsorientierte Aufgabenstellungen mit Wahlmöglichkeiten in einem klar strukturierten Unterricht wirken unterstützend für die Selbstregulation und Leistungsmotivation. Angepasste realistische Zielvorgaben stärken das Selbstkonzept und die Anstrengungsbereitschaft. Kooperative Lernformen fördern die Integration und Partizipation aller Schüler*innen, wenn sie gut geplant, organisiert und begleitet werden. Zudem entsprechen sie dem altersgemässen Autonomiebestreben und der Orientierung an Gleichaltrigen. Der Klassenraum sollte so strukturiert sein, dass sich die Kinder selbständig zurechtfinden. Dies fördert ihre Selbstkompetenz. Die Beurteilung der Leistungen sollte förderorientiert und individuell rückgemeldet werden, dies stärkt das Selbstkonzept und die Leistungsmotivation, was sich wiederum auf das positive Sozialverhalten auswirkt. Soziale Hilfsprojekte, welche mit der Klasse umgesetzt werden, fördern die Wertebildung der Kinder.

Ebene Klasse

Die Förderung des prosozialen Verhaltens sollte proaktiv mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Vorzugsweise übernimmt dies die Klassenlehrperson, wobei die heilpädagogische Fachperson unterstützend mitwirken sollte. Die Förderung kann im normalen Schulalltag umgesetzt werden. Als wichtigste Massnahmen können kooperative Lernformen, Klassengespräche zu sozial-emotionalen und moralischen Themen, Klassenregeln, Verstärkerpläne, Feedbackgespräche, gemeinschaftsfördernde Spiele und Rollenspiele genannt werden. Das Klassenklima und eine gute Klassenführung haben einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Integration aller Kinder. In einer guten Atmosphäre arbeiten und verhalten sich die Kinder prosozialer. Die Mitbestimmung der Schüler*innen bei klassenbezogenen Entscheiden, z.B. der Gestaltung des Klassenraums, soll gefördert werden. Dies unterstützt die Partizipation, das Selbstkonzept sowie die Empathiefähigkeit. Die Lehrperson muss die sozialen Prozesse genau beobachten und allfällige Gruppenbildungen mit ausschliessendem Charakter aufdecken und unterbinden. Gespräche über Rollenzuschreibungen, Verschiedenheit und Vorurteile helfen bei der Erweiterung der Perspektivenübernahme und der Empathiefähigkeit. Freundschaften können als wichtige Stütze für das Selbstkonzept und die Leistungsmotivation, z.B. in Partnerarbeiten, eingesetzt werden. Die sozialen Ziele sollten bei Gruppenarbeiten klar definiert und eingefordert werden. Kinder mit sozial-emotionalem Förderbedarf sollten gezielt unterstützt und begleitet werden. Mitschüler*innen, welche sich ihnen gegenüber kritisch verhalten, müssen für die kooperative Zusammenarbeit besonders in die Verantwortung genommen werden.

Ebene Schüler*innen

Prosoziale Schüler*innen unterstützen ein gutes Klassenklima, was sich wiederum auf das Verhalten der anderen Kinder auswirkt. Die Selbstregulation ist für das prosoziale Handeln eine Voraus-

setzung, welche z.B. durch Selbstinstruktionen gefördert werden kann. Die Lehrperson kann dies durch häufiges und gezieltes Hervorheben von gelungenem Verhalten fördern. Den Schüler*innen muss möglichst viel Gelegenheit zum selbständigen Arbeiten gegeben werden, damit sie lernen, selber Verantwortung zu übernehmen, und ihr Selbstkonzept gefördert wird. Auch das Übertragen von Aufgaben und Ämtern an die Schüler*innen kann die Selbstverantwortung und somit die Hilfsbereitschaft fördern. Erreichbare Lernziele und formative, individuelle Beurteilungen stärken die Selbstkompetenz und die Leistungsmotivation.

Ebene Eltern

Eine gute Beziehung zu den Eltern sollte von Anfang an aufgebaut werden. Eltern müssen als wichtige Helfer in der Erziehung des Kindes angesehen werden. Regelmässige Elterngespräche, formelle und informelle Anlässe mit der Klasse legen einen guten Grundstein. Eine wertschätzende, förderorientierte Kommunikation unterstützt das Vertrauen und die Kooperation. Eltern können mit ihrem Wissen und ihren Interessen in den Unterricht der Klasse einbezogen werden, dies beeinflusst die Kooperationsbereitschaft der Kinder und ermöglicht allen Beteiligten neue Perspektiven. Eine realistische Einschätzung des Verhaltens der Kinder sollte mit den Eltern und Kindern zusammen besprochen werden und kann neben den schulischen Massnahmen auch Fördermassnahmen durch die Eltern, wie Ritualisierung, Regeln, Strategien zum Umgang mit anderen, zur Folge haben.

Frage 3: Welche pädagogischen Massnahmen können durch die schulische Heilpädagogik gezielt unterstützt werden?

Grundsätzlich gehören alle oben genannten Massnahmen in den Einflussbereich der schulischen Heilpädagogik. Da die Förderung von prosozialem Verhalten vor allem eine Frage der Haltung und inneren Werte ist, können Heilpädagog*innen mit ihrem eigenen Verhalten viel dazu beitragen. Sie können aufgrund ihres Fachwissens im Bereich sozial-emotionale Kompetenzen wie auch in den fachlichen Bereichen die Lehrpersonen, Eltern und Kinder beratend begleiten. Bevorzugt unterstützen sie die Klassen direkt in der Unterrichtsplanung und -umsetzung.

Ein wichtiger Schritt ist die Erfassung der Kinder im sozial-emotionalen Bereich. Hilfreich dabei sind systematische Erhebungsinstrumente, wie LSL und SDQ (siehe Kap. 5.2.2). Aufgrund der Erkenntnisse zu den Einflussfaktoren ist ein besonderes Augenmerk auf wenig mitfühlende, feindselige, aggressive sowie ängstliche, zurückhaltende Kinder zu richten. Unbeliebte, ausgeschlossene Kinder sind besonders gefährdet und müssen gezielt unterstützt werden.

In die Förderplanung müssen neben intrapersonalen Zielen im emotionalen Bereich auch interpersonale, wie die Kooperation mit Gleichaltrigen, einfliessen. Ebenfalls einbezogen werden sollten Ziele, die den Umgang mit anderen in freien, unbeobachteten Situationen wie Pause, Garderobe, Schulweg betreffen. Mit den Eltern sollte die Gestaltung der Freizeit, das Regelverhalten und die Werthaltung der Schule besprochen und sie sollten verbindlich in die Förderung einbezogen werden.

Da das prosoziale Verhalten nur in Interaktionen geübt und ausgeführt werden kann, sollte die Förderung grösstenteils mit der ganzen Klasse durchgeführt werden. Dies kann im normalen

Schulalltag, anhand des Aufgreifens von aktuellen sozialen Situationen und durch ein regelmässiges systematisches Training erfolgen. Beim Übertritt vom Kindergarten in die 1. Klasse ist eine Förderung wichtig, da diese Anfangszeit günstig für Entwicklungsschritte ist. Die Förderung sollte aber grundsätzlich über alle Schulstufen hinweg stattfinden. Zu den Fördermassnahmen gehören Übungen zum Erfassen von eigenen und fremden Emotionen, zum sozialen Umgang, zur Selbstwirksamkeit und -regulation, zur Handlungsplanung, zum Empathieempfinden, zur Perspektivenübernahme und zum friedlichen Lösen von Problem- und Konfliktsituationen. Rollenspiele eignen sich dazu besonders gut. In gespielten sozialen Situationen müssen die Kinder sich in andere Rollen hineinversetzen und üben so Perspektivenübernahme, Selbstwirksamkeit und neue Handlungsmuster ein. In anschliessenden Reflektionen über die Gefühle und das Erleben in den Rollen werden Problemlösestrategien erarbeitet sowie die Empathiefähigkeit und das rekursive Denken gefördert. Mit Kindern mit Förderbedarf kann zusätzlich ein individuelles Training zu Emotionswissen und -regulation, Selbstwirksamkeit und Verhaltensstrategien durchgeführt werden. Erfahrungen aus dem Lebensalltag sollten hier leitend sein. Selbstinstruktionstechniken, wie das innere Sprechen, fördern die Selbstregulation. In diesem Alter orientieren sich die Kinder zunehmend an ihren Mitschüler*innen. Das Lernen am Modell und direkte Erfahrungen mit Gleichaltrigen können durch kooperative Lern- und Spielformen mit sozialkompetenten Mitschüler*innen einbezogen werden. Die Kinder müssen gut beobachtet und gegebenenfalls durch verbale Unterstützung und klare Verhaltensregeln eng begleitet werden. Freundschaften innerhalb der Klasse, vor allem bei den Kindern mit Förderbedarf, sollten unterstützt und in Lernsituationen eingesetzt werden. Die Gegenseitigkeit von Geben und Nehmen in sozialen Beziehungen muss aufgezeigt und bei sozial unsicheren Kindern eingeübt werden.

Konditionierung mittels Verstärkerplänen kann das Einüben von Verhaltensstrategien und die Selbstregulation unterstützen. Ebenso wichtig ist positives Feedback durch andere, wie öffentliches oder nonverbales Lob bei Anstrengungsbereitschaft oder erfolgtem prosozialem Verhalten. Hier haben Lehrpersonen eine wichtige Modellfunktion und sie sollten ihren Blick auf gelingendes Verhalten richten.

Die gute Zusammenarbeit der Lehrperson mit der heilpädagogischen Fachperson ist wichtig für die Integration und Partizipation aller Kinder. Deshalb sollte häufig im Teamteaching zusammengearbeitet werden. Die heilpädagogische Fachperson steht dabei allen Kindern zur Verfügung, was das aufgabenbezogene Arbeiten unterstützt und einer Sonderstellung der Kinder mit Förderbedarf entgegen wirkt. Das Einbeziehen aller Kinder und eine integrative Haltung aller Lehrpersonen wirken sich positiv auf das prosoziale Verhalten der Kinder untereinander aus.

7.2 Relevanz der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schule der ideale Ort für eine Förderung des prosozialen Verhaltens ist. Das prosoziale Verhalten ist nicht nur in der Schule, sondern auch für das Funktionieren unserer vielfältigen, individualisierten Gesellschaft und für die Erhaltung der psychischen Gesundheit der Menschen wichtig. Hier kann die Schule einen grossen Beitrag leisten.

In Bezug auf die Integration von Schüler*innen mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich sind die Kenntnisse über den Entwicklungsstand und die verschiedenen Einflussbereiche von

grosser Bedeutung. Sie helfen für das Verständnis von allfälligen Schwierigkeiten und die professionelle Unterstützung und Förderung dieser Kinder. Ebenso wichtig sind sie, um die sozialen Prozesse in den Klassengemeinschaften verstehen und begleiten zu können. Die Förderung kann dadurch evidenzbasiert anhand der Gelingensbedingungen vorgenommen und im schulischen Alltag direkt eingesetzt werden. Eine wichtige Erkenntnis ist hierbei, dass die Förderung mit der ganzen Klasse anzugehen ist und optimalerweise von der ganzen Schulgemeinschaft getragen wird. Dies setzt eine enge Zusammenarbeit der heilpädagogischen Fachpersonen mit den Regellehrpersonen und weiteren involvierten Fachkräften sowie mit den Eltern voraus. Ein Konsens über eine integrative, wertschätzende, partizipative Haltung und eigene moralische Wertvorstellungen ist hier handlungsleitend. Dazu können die Erkenntnisse der Wissenschaft wichtige Argumente liefern. Was die Einflussfaktoren auf das prosoziale Verhalten angeht, sind keine konträren Meinungen in der untersuchten Fachliteratur auszumachen. Autor*innen und verschiedene Studien leuchten teilweise unterschiedliche Aspekte stärker aus. Die Fördermöglichkeiten in den Bereichen der sozialen, emotionalen und moralischen Entwicklung sind umfassend und es konnten nur die am häufigsten genannten Massnahmen aufgeführt werden, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen.

Leitfaden

Als Produkt der Arbeit ist ein Leitfaden für Fördermassnahmen in der Schule entstanden, welcher nicht als vollständig betrachtet werden kann, aber dennoch eine gute Gedankenstütze und vereinfachte Zusammenfassung der Arbeit darstellt. Im Leitfaden wird ein Idealbild formuliert, im Bewusstsein, dass die Realisierung oft davon abweicht und gesunden Menschenverstand erfordert. Der Leitfaden befindet sich im Anhang 2.

7.3 Persönliches Fazit

Durch diese Arbeit konnte ich mich in das umfassende Gebiet der Verhaltenspsychologie vertiefen, was einen grossen Gewinn für meine heilpädagogische Arbeit bedeutet. Mein Wissen über die Zusammenhänge zwischen der sozial-emotionalen, moralischen und kognitiven Entwicklung im Kindesalter und die Einflüsse auf das prosoziale Verhalten wurde differenzierter und umfassender. Es wurde mir bewusst, wie komplex und vielschichtig die Wechselwirkung zwischen der Umwelt und dem Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen ist. Deshalb gibt es kein einfaches «Rezept» für die Förderung des prosozialen Verhaltens. Die Erkenntnisse dienen mir aber in der Praxis als leitende Maxime in der Zusammenarbeit mit Kindern, Lehrpersonen und Eltern. Ebenso zeigen sie, dass die Heilpädagogik nicht von der allgemeinen Pädagogik zu trennen ist und nur die Zusammenarbeit etwas bewirken kann. Im Bereich des prosozialen Verhaltens kann gesagt werden, dass eine integrative Pädagogik unumgänglich ist.

Während meines Forschungsprozesses sind immer wieder neue Bereiche aufgetaucht, welche ebenfalls in das prosoziale Verhalten einfließen. Das machte die Arbeit spannend, aber auch unübersichtlich. Dank der Methode der Kategorienbildung konnte eine Ordnungsstruktur geschaffen werden. Dennoch ist es mir nicht immer gelungen, mich auf den Bereich des prosozialen Verhaltens einzuschränken, da jeder gelesene Text wieder neue Aspekte eröffnete. Die Auswahl der

Grundlagenliteratur und Studien ist dementsprechend umfassend ausgefallen und doch kann es sein, dass nicht alle Zusammenhänge aufgedeckt wurden. Auch innerhalb des Kategoriensystems erwies es sich als nicht einfach, die Aussagen genau zuzuordnen, da sie in Wechselwirkung zueinander standen. Mit den Einflussfaktoren und der schulischen Förderung wurden zwei grosse Gebiete untersucht, weshalb die Fördermassnahmen nur allgemein formuliert werden konnten. Eine Konkretisierung hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt.

Dies könnte in einer weiteren Untersuchung auf der praktischen Handlungsebene vorgenommen werden. Auch wäre spannend, in einer Entwicklungsarbeit aufzuzeigen, wie sich zum Beispiel kooperative Lernformen konkret auf das prosoziale Verhalten in einer Klasse auswirken. Weil das prosoziale Verhalten alle an der Schule Beteiligten betrifft, könnte im weiteren ein Förderkonzept für eine ganze Schule erarbeitet werden.

7.4 Dank

Im langen Prozess dieser Arbeit wurde ich von verschiedenen Menschen unterstützt und begleitet. Mein Dank gilt meiner ersten Begleiterin Ilona Widmer, welche mir den Einstieg in die Arbeit durch wohlwollende, mutmachende Unterstützung ebnete und die Umschreibung, Eingrenzung und Gliederung des Themas begleitete. Auch meiner zweiten Betreuerin Beatrice Uehli möchte ich herzlich für ihr kritisches Nachfragen, die genauen Aussagen und Ratschläge zur wissenschaftlichen Vorgehensweise und die unkomplizierte Bereitschaft zur Unterstützung danken. Im weiteren danke ich meiner Lektorin Almut Jödicke für die genaue Durchsicht meiner Arbeit.

Neben den professionellen Betreuerinnen möchte ich meiner Familie danken für ihr Verständnis meiner häufigen Zurückgezogenheit im „Studienzimmer“ und für die Instandhaltung des Haushalts. Zum Gelingen der Arbeit haben meine Freund*innen durch interessiertem Nachfragen, Motivieren und Anhören meiner Zweifel, Unsicherheiten und Erkenntnisse viel beigetragen sowie durch das Aufrechterhalten der Sozialkontakte und erholsamer Naturerlebnisse zwischendurch. Auch meinen Arbeitskolleginnen möchte ich für das Verständnis meiner Abwesenheiten und ihre Motivation und Unterstützung herzlich danken.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Titelbild	<i>Theorie zum prosozialem Verhalten</i> , Foto der Verfasserin	Titelblatt
Abbildung 1	<i>Vereinfachtes Modell einer Hilfe-Interaktion</i> , Petillon, 1993, S. 92	S. 5
Abbildung 2	<i>Pyramidenmodell der sozialen Kompetenzen von Rose-Krasnor</i> , Salisch, 2002, S. 38	S. 8
Abbildung 3	<i>Drei-Ebenen Modell der sozialen Kompetenzen</i> , Malti & Perren, 2008, S. 265 Bildnachweis: https://www.google.ch/search?q=DreiEbenen+Modell+der+sozialen+Kompetenzen	S. 9
Abbildung 4	<i>Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse</i> , Mayring, 2002, S. 120	S. 26

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	<i>Verwendete Datenbanken und Fachportale</i> Produkt der Verfasserin	S. 27
Tabelle 2	<i>Einflussfaktoren auf das prosoziale Verhalten</i> Produkt der Verfasserin	S. 64
Tabelle 3	<i>Schulische Förderung des prosozialem Verhaltens</i> Produkt der Verfasserin	S. 66

8.3 Literaturverzeichnis

- Bayard, S., Malti, T. & Buchmann, M. (2014). Prosoziales Verhalten in Kindheit und Adoleszenz. Die Rolle von inner- und außerfamiliären Beziehungen. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 46 (3), 145–154.
- Bierhoff, H.-W. (2010). *Psychologie prosozialen Verhaltens. Warum wir anderen helfen* (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Crede, J., Wirthwein, L., Steinmayr, R. & Bergold, S. (2019). Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung und ihre Peers im inklusiven Unterricht. Unterschiede in sozialer Partizipation, Schuleinstellung und schulischem Selbstkonzept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 33, 207–221.
- Drössler, S., Jerusalem, M. & Mittag, W. (2007). Förderung sozialer Kompetenzen im Unterricht. Implementation eines Lehrerfortbildungsprojekts. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 21 (2), 157–168.
- Edelstein, W., Oser, F. & Schuster, P. (Hrsg.) (2001). *Moralische Erziehung in der Schule*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Frey, D. & Bierhoff, H.-W. (Hrsg.) (2011). *Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe*. Göttingen: Hogrefe.
- Friedlmeier, W. (1993). *Entwicklung von Empathie, Selbstkonzept und prosozialem Handeln in der Kindheit*. Konstanz: Hartung-Gorre.
- Garz, D. (2008). *Sozialpsychologische Entwicklungstheorien* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gerken, N., Natzke, H., Petermann, F. & Walter, H.-J. (2002). Verhaltenstraining für Schulanfänger: ein Programm zur Primärprävention von aggressivem und unaufmerksamen Verhalten. *Kindheit und Entwicklung*, 11, 119–128.
- Hennemann, T., Hövel, D., Casale, G., Hagen, T. & Fitting-Dahlmann, K. (2015). *Schulische Prävention im Bereich Verhalten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hofmann, C. & Venetz, M. (2017). Der Einfluss früherer und gegenwärtiger Peer-Erfahrungen in der Schulklasse auf die Wahrnehmung von sozialer Unterstützung. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 49 (2), 63–72.
- Hölling, H., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U. & Schlack, R. (2007). Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Erste Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 50, 784–793.

- Horster, D. & Oelkers, J. (2005). *Pädagogik und Ethik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Huber, C. (2006). *Soziale Integration in der Schule?! Eine empirische Untersuchung zur sozialen Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht*. Marburg: Tectum.
- Huber, C., Gebhardt, M. & Schwab, S. (2015). Lehrkrafftfeedback oder Spaß beim Spiel? Eine Experimentalstudie zum Einfluss von Lehrkrafftfeedback auf die soziale Akzeptanz bei Grundschulkindern. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 62, 51–64.
- Kienbaum, J. (2008). Entwicklungsbedingungen von Mitgefühl in der Kindheit. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen* (S. 35–51). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kienbaum, J. (2011). Soziale Motive: Prosoziale Motivation. In D. Frey & H.-W. Bierhoff (Hrsg.), *Sozialpsychologie – Interaktion und Gruppe* (S. 61–79). Göttingen: Hogrefe.
- Kienbaum, J. (2014). Entwicklungsbedingungen von Mitgefühl in der Kindheit. *Gestalt Theory*, 36 (2), 117–128.
- Koglin, U. & Petermann, F. (2012). Callous-unemotional Traits: Verhaltensprobleme und prosoziales Verhalten bei Kindergartenkindern. *Kindheit und Entwicklung*, 21 (3), 141–150.
- Kohlberg, L. (2014). *Die Psychologie der Moralentwicklung* (7. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Malti, T., Bayard, S. & Buchmann, M. (2008). Mitgefühl, soziales Verstehen und prosoziales Verhalten: Komponenten sozialer Handlungsfähigkeit in der Kindheit. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen* (S. 52–63). Stuttgart: Kohlhammer.
- Malti, T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.
- Malti, T. & Perren, S. (Hrsg.) (2008). *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Marées, N. von & Petermann, F. (2009). Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im Grundschulalter. *Kindheit und Entwicklung*, 18 (4), 244–253.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Inhaltsanalyse* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Gläser-Zikuda, M. (2008). *Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Melzer, W., Schubarth, W. & Ehninger, F. (2011). *Gewaltprävention und Schulentwicklung* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Muellmann, S., Landgraf-Rauf, K., Brand, T., Zeeb, H. & Pischke, C. R. (2017). Wirksamkeit von schulbasierten Interventionen zur Prävention und/oder Reduktion psychosozialer Probleme bei Kindern und Jugendlichen: Ein Review von Reviews. *Gesundheitswesen*, 79 (04), 252–260.
- Nunner-Winkler, G. & Paulus, M. (2018). Prosoziale und moralische Entwicklung. In W. Schneider, & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 537–555). München: Beltz.
- Perren, S. & Malti, T. (2008). Soziale Kompetenz entwickeln: Synthese und Ausblick. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen* (S. 284–292). Stuttgart: Kohlhammer.
- Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U. & Verbeek, V. (2012). *Sozialtraining in der Schule* (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petillon, H. J. (1993). *Soziales Lernen in der Grundschule: Anspruch und Wirklichkeit*. Frankfurt am Main: Diesterweg.
- Piaget, J. (1954). *Das moralische Urteil beim Kinde*. Zürich: Rascher & Cie.
- Pinquart, M., Schwarzer, G. & Zimmermann, P. (2019). *Entwicklungspsychologie – Kindes- und Jugendalter* (2. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Preuss-Lausitz, U. (2005). Zur Dynamik der sozialen Beziehungen in der Schule. Das Verhältnis der „schwierigen“ Kinder zu den Gleichaltrigen. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren* (S. 159–185). Weinheim und Basel: Beltz.
- Saarni, C. (2002). Die Entwicklung von emotionaler Kompetenz in Beziehungen. In M. von Salisch (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln* (S. 3–30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Salisch, M. von (2002). Emotionale Kompetenz entwickeln: Hintergründe, Modellvergleich und Bedeutung für Entwicklung und Erziehung. In M. von Salisch (Hrsg.), *Emotionale Kompetenz entwickeln* (S. 31–49). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmidt-Denter, U. (2005). *Soziale Beziehungen im Lebenslauf* (4. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.) (2018). *Entwicklungspsychologie*. München: Beltz.
- Schreyer-Mehlhop, I., Petermann, F., Siener, C. & Petermann, U. (2011). Ressourcenorientierte Diagnostik des Sozialverhaltens in der Schule. Ein Baustein zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz. *Kindheit und Entwicklung*, 20 (4), 201–208.
- Simoni, H., Herren, J., Kappeler, S. & Licht, B. (2008). Entwicklung sozialer Kompetenz in Kindheit und Adoleszenz. In T. Malti & S. Perren (Hrsg.), *Soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen* (S. 13–31). Stuttgart: Kohlhammer.
- Speck, O. (1996). *Erziehung und Achtung vor dem Anderen*. München: Reinhardt.

- Spörer, N., Maaz, K., Vock, M., Schründer-Lenzen, A., Luka, T., Bosse, S., Vogel, J. & Jäntschi, C. (2015). Lernen in der inklusiven Grundschule: Zusammenhänge zwischen fachlichen Kompetenzen, Sozialklima und Facetten des Selbstkonzepts. *Unterrichtswissenschaft*, 43, 22–35.
- Staub, E. (1981). *Entwicklung prosozialen Verhaltens. Zur Psychologie der Mitmenschlichkeit*. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg.
- Stein, M. (2007). *Wie können wir Kindern Werte vermitteln?* München: Ernst Reinhardt. Textor, A. (2005). Verhaltensförderlicher Unterricht. Ergebnisse von Unterrichtsbeobachtungen. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.), *Verhaltensauffällige Kinder integrieren* (S. 187–224). Weinheim und Basel: Beltz.
- Textor, A. (2007). *Analyse des Unterrichts mit «schwierigen» Kindern. Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Tomasello, M. (2012). *Warum wir kooperieren* (2. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
- Volland, C., Ulich, D. & Fischer, A. (2003). *Wer verdient Hilfe? Ergebnisse der Forschungsgruppe „Mitgefühl“*. Augsburger Berichte zur Entwicklungspsychologie und Pädagogischen Psychologie Nr. 91. Augsburg: Forschungsstelle für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie der Universität Augsburg.
- Wahl, K. (2015). *Wie kommt die Moral in den Kopf? Von der Werteerziehung zur Persönlichkeitsförderung*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.
- Zurbriggen, C. & Venetz M. (2016). Soziale Partizipation und aktuelles Erleben im gemeinsamen Unterricht. *Empirische Pädagogik*, 30 (1), 98–112.

9 Anhang

9.1 Anhang 1 Kategoriensystem prosoziales Verhalten

Einflussfaktoren			
Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Fundstellen
Empathiefähigkeit	Aussagen zu Bedingungen oder Einflüssen des Mitgefühls oder der Empathiefähigkeit auf das prosoziale Verhalten und umgekehrt.	<p>„Die Ergebnisse zeigten auch, dass das von den primären Bezugspersonen eingeschätzte prosoziale Verhalten sowohl durch altruistische Begründungen als auch durch Mitgefühl und die Interaktion zwischen altruistischen Begründungen und Mitgefühl vorausgesagt werden kann“ (Malti, Bayard & Buchmann, 2008, S. 65)</p> <p>Es zeigen sich eindeutige Beziehungen zwischen CU-Traits und Verhaltensproblemen sowie negative Korrelationen zu prosozialem Verhalten. CU-Traits stehen besonders mit einem Defizit prosozialem Verhaltens in Verbindung. (Koglin & Petermann, 2012, S. 141)</p> <p>Für das Kindergartenalter können jedoch Studien angeführt werden, die aufzeigen, dass Empathie, ein angemessener Emotionsausdruck und Emotionswissen mit besseren Beziehungen zu Gleichaltrigen assoziiert sind. (Koglin & Petermann, 2012, S. 147)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Malti, Bayard & Buchmann, 2008 - Koglin & Petermann, 2012 - Schreyer-Mehlhof, Petermann, Siener & Petermann, 2011
Perspektivenübernahmefähigkeit	Aussagen zur Wechselwirkung von Perspektivenübernahme und		- Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007

	anderen Bereichen	<p>auf das soziale Klima im Klassenverband, das wiederum förderlich oder hinderlich für soziale Erfahrungen und Möglichkeiten zur Entwicklung sozialer Kompetenzen sein kann.“ (Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 159)</p> <p>„So tragen etwa Perspektivenübernahme und prosoziales Verhalten zur Besserung der sozialen Atmosphäre in der Klasse bei.“ (Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 159)</p>	
Moral	Aussagen zum Einfluss der Moralvorstellungen, des Wertesystems und der moralischen Motivation oder Begründung	<p>„Ein hohes Mass an moralischer Motivation ging unabhängig vom Mitgefühl mit hohem prosozialem Verhalten einher, während bei niedrigerer moralischer Motivation das Mitgefühl wichtig für das prosoziale Verhalten war.“ (Malti, Bayard & Buchmann, 2008, S. 65)</p>	- Malti, Bayard & Buchmann, 2008
Geschlecht	Aussagen zum Einfluss des Geschlechts auf prosoziales oder soziales Verhalten, einschließlich Einflüssen der Erziehung von Mädchen und Jungen.	<p>„Da die Mädchen sowohl in der vorliegenden als auch in der früheren Studie von Kienbaum (2001, 2008) im Mittel weniger aggressiv eingeschätzt wurden als die Jungen, könnte die positive Korrelation zwischen Mitgefühl und Aggression im Sinne von „je selbstbehauptender ein Mädchen, desto mehr Mitgefühl und Trösten zeigt es“ interpretiert werden.“ (Kienbaum, 2014, S. 8)</p> <p>„Die vorliegende Studie hat dabei verdeutlicht, dass dem Geschlecht eines Kindes insofern eine zentrale Rolle zukommt, als sowohl die Auswirkungen bestimmter Persönlichkeitseigenschaften als auch Erziehungsmerkmale unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt.“ (Kienbaum, 2008, S. 48)</p> <p>Schließlich zeigen unsere Ergebnisse, dass sowohl</p>	<p>- Kienbaum, 2014</p> <p>- Kienbaum, 2008</p> <p>- Bayard, Malti & Buchmann, 2014</p> <p>- Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007</p>

		<p>Mädchen von ihren primären Bezugspersonen als prosozialer wahrgenommen werden als auch Mädchen sich selber als prosozialer wahrnehmen als Jungen. Dieser Befund ist vermutlich auf geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse in der Familie und damit einhergehende geschlechtstypische Rollenmuster und Stereotype zurückzuführen. (Bayard, Malti & Buchmann, 2014, S. 153)</p> <p>„Jungen sind gegenüber Mädchen bei den Verhaltensauffälligen (nach SDQ) klar überrepräsentiert. Dieser Unterschied ist über alle Altersgruppen zu finden, fällt bei den 14- bis 17-Jährigen jedoch tendenziell geringer aus.“ (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007, S. 786)</p>	
Temperament, Persönlichkeitseigenschaften	Aussagen zum Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, Temperament von Kindern und prosozialem Verhalten.	<p>„Die Schüchternheit betreffend stellte sich heraus, dass die Kinder umso weniger Mitgefühl zeigten, je schüchterer sie waren.“ (Kienbaum, 2014, S. 8)</p> <p>„Besonders eine geringe Ängstlichkeit wird im Zusammenhang mit CU-Traits und aggressivem Verhalten als kausaler Faktor diskutiert. Demnach führt Ängstlosigkeit dazu, dass Kinder durch Vermeidungslernen schlechter Regeln und Normen erlernen können. Das Auftreten aggressiven Verhaltens wird dadurch begünstigt. (Koglin & Petermann, 2012, S. 147)</p>	<p>- Kienbaum, 2014</p> <p>- Koglin & Petermann, 2012</p>
Verhalten des Kindes	Aussagen zum Einfluss von unterschiedlichen Ausprägungen des Verhaltens von Kindern auf	<p>„Die Bereitschaft zu prosozialem Verhalten ist auch bei verhaltensauffälligen Kindern vorhanden.“ (Preuss-Laustitz, 2005, S. 174)</p>	<p>- Preuss-Laustitz, 2005</p> <p>- Huber, 2006</p> <p>- Zurbriggen & Venetz, 2016</p>

	das prosoziale Verhalten.	<p>„Im Mittelfeld der bedeutsamen Faktoren (für soziale Integration, Anm. d. Verf.) liegen sportlich-faire Verhaltensweisen und soziales Rückzugsverhalten, wobei Ersteres in der Gruppe mit SFB eine etwas höhere Bedeutung zu haben scheint.“ (Huber, 2006, S. 290)</p> <p>„Die Ergebnisse zeigen als Erstes, dass soziale Partizipation erwartungsgemäß negativ mit Verhaltensauffälligkeiten verknüpft ist.“ (Zurbriggen & Venetz, 2016, S. 98)</p> <p>„Eine emotional nahe und durch ein hohes gegenseitiges Vertrauen geprägte Eltern-Kind-Beziehung ist ein konstitutives Moment des sozialen Verstehens bei Heranwachsenden.“ (Bayard, Malti & Buchmann, 2014, S. 146)</p> <p>„Einen wesentlichen Einfluss darauf (prosoziales Verhalten, Anm. d. Verf.) haben das emotionale Klima in der Herkunftsfamilie und der Umgang mit Emotionen der Bezugspersonen, etwa der Tatbestand, ob negative Emotionen zugelassen werden oder nicht.“ (Koglin & Petermann, 2012, S. 143)</p> <p>„Dieses Ergebnis bestätigt zudem den Befund von Caplan (1993) und Peterson, Reaven & Homer (1984), dass Eltern das prosoziale Verhalten von Kindern nicht nur fördern sondern auch entsprechend (mehr oder weniger) expliziter Regeln, nämlich wer wem unter welchen Umständen helfen soll, hemmen“ (Volland, Ulich & Fischer, 2003, S. 13)</p>	<p>- Bayard, Malti & Buchmann, 2014</p> <p>- Koglin & Petermann, 2012</p> <p>- Volland, Ulich & Fischer, 2003</p>
Erziehungsstil Eltern	Aussagen zum Vergleich von Erziehungsstilen und deren Einfluss sowie zum Umgang, Verhalten und der Beziehung der Eltern mit den Kindern.		
Paarbeziehung Eltern		„Die Qualität der elterlichen Paarbeziehung steht mit der emotionalen und der kommunikativen Ebene der Eltern-	- Bayard, Malti & Buchmann, 2014

		Kind-Interaktion in Zusammenhang, welche ihrerseits prosoziales Verhalten vorhersagen.“ (Bayard, Malti & Buchmann, 2014, S. 152)	
Arbeitsplatz Eltern		„Eltern mit erhöhter Komplexität der beruflichen Aufgaben kommunizieren nicht nur konstruktiver in der Partnerschaft, sondern auch mit ihren Kindern und fördern die Aneignung prosozialer Verhaltensweisen.“ (Bayard, Malti & Buchmann, 2014, S. 152)	- Bayard, Malti & Buchmann, 2014
Sozioökonomischer Status der Eltern	Aussagen zum Sozialstatus der Eltern sowie der allgemeinen Lebensumstände und deren Einfluss	„Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status weisen bei der Betrachtung des Gesamtproblemwerts ein höheres „Risiko“ für psychische Probleme und Symptome psychischer Auffälligkeiten auf (12,2 %), ein hoher Sozialstatus geht dagegen mit einem deutlich verringerten Risiko für solche Auffälligkeiten einher (3,5 %).“ (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007, S. 785) „Ein niedriger sozioökonomischer Status ist ein Risikofaktor für das Auftreten von psychischen Problemen, ...“ (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007, S. 792)	- Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007
Migrationshintergrund	Aussagen zum Einfluss von Migrationshintergrund der Eltern und Kinder auf das Verhalten.	„Unterschiede (im prosozialen Verhalten, Anm. d. Verf.) zwischen Migranten und Nicht-Migranten sind gering und bis auf die Gruppe der 14- bis 17-Jährigen statistisch nicht signifikant.“ (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007, S. 790)	- Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack, 2007
Kommunikation Eltern-Kind	Aussagen zum elterlichen Kommunikationsstil und dessen Auswirkungen auf das Verhalten.	„Ein auf gegenseitiges Verstehen ausgerichteter Kommunikationsstil zwischen Eltern und Kind lehrt diese Kinder früh, auf Gesprächspartner einzugehen und Bedürfnisse verbal mitzuteilen, womit sie auch einen größeren Verhandlungsspielraum erfahren.“ (Bayard,	- Bayard, Malti & Buchmann, 2014

		Malti & Buchmann, 2014, S. 147)	
Selbstregulation	Aussagen zum Einfluss der Gefühls- und Impulskontrolle.	„Um prosozial handlungsfähig zu sein, muss das Kind zudem die eigenen negativen Gefühle kontrollieren können, damit sie nicht überwältigend werden. Somit werden hier zusätzlich selbstregulatorische Fähigkeiten benötigt. Was den späteren Zeitpunkt des Auftretens in der ontogenetischen Entwicklung erklären könnte“ (Simoni, Herren, Kappeler & Licht, 2008, S. 28).	- Simoni, Herren, Kappeler & Licht, 2008,
Gleichaltrige (Peers)	Aussagen zum Einfluss von Beziehungen, Austausch und Kooperation mit Gleichaltrigen	„Zum anderen verweisen sie (die Ergebnisse, Anm. d. Verf.) darauf, dass (auch) für den Erwerb sozialer Kompetenzen der Stellenwert von Übung und Erfahrungen ab dem frühen Kindesalter nicht unterschätzt werden sollte. Dafür brauchen Kleinkinder aber entsprechende Gelegenheiten, also anregende Orte und Menschen, die ihnen so vertraut werden können, dass sie sich sicher genug fühlen, um ihre Kompetenzen auszuloten und zu erweitern.“ (Simoni, Herren, Kappeler & Licht, 2008, S. 28, 32) „Unterstellt man, dass im gemeinsamen Unterricht soziale Vergleichsprozesse ablaufen, scheint der soziale Vergleich folglich eher über die direkte Bezugsgruppe des Schülers zu verlaufen als über die Norm der Gleichaltrigen. Schüler lehnen demnach eher Schüler ab, die aus der Norm ihrer Schulkasse herausfallen und weniger Schüler, die hinsichtlich ihrer Merkmalsausprägung ausserhalb einer gesellschaftlichen Norm liegen.“ (Huber, 2006, S. 284)	- Simoni, Herren, Kappeler & Licht, 2008 - Huber, 2006
Lehrpersonenverhalten	Aussagen zum Einfluss von Erziehungsstil, Kommunikation	„Im Hinblick auf die Sozialisationsvariablen zeigte sich, dass Kinder, die von ihren pädagogischen Fachkräften	- Kienbaum, 2014 - Kienbaum, 2008

	<p>und Beziehung der Lehrpersonen zu den Kindern.</p>	<p>- Huber, 2006</p>
<p>berichten, dass diese sich ihnen gegenüber warm und unterstützend verhalten, wenn sie ‚negative‘ Emotionen wie Kummer, Angst oder Scham empfinden, mitfühlernder sind als Kinder, deren Erzieherinnen in solchen Situationen weniger einfühlsam reagieren.“ (Kienbaum, 2014, S. 9)</p> <p>„Vor allem die Ergebnisse zum Erzieherinnenverhalten zeigen einen grossen Spielraum für Veränderungsmöglichkeiten auf: Grundsätzlich wäre es wünschenswert, Kinder mehr in die Bereiche des Mitfühlens und Tröstens einzubeziehen und sie vor allem auch positiv dafür zu bestärken. Dies gilt ganz besonders für die Jungen, die offensichtlich im Vergleich zu Mädchen mehr Ermunterung brauchen, um responsiv auf andere zu reagieren.“ (Kienbaum, 2008, S. 49)</p> <p>„Sollte sich das Wertesystem des Lehrers in weiteren Untersuchungen als Orientierungsmassstab für soziale Wahl und Ablehnung unter den Schülern herausstellen, ist es weniger die methodisch-didaktische Kompetenz des Lehrers, sondern eher seine Distanz zu gesellschaftlichen Grundwerten, die eine erfolgreiche soziale Integration unterstützen könnte.“ (Huber, 2006, S. 306)</p> <p>„Demnach wird der Konformitätsdruck vor allem auf die Schüler ausgeübt, die den Erwartungen des Lehrers nur wenig entsprechen. Sollte sich dieser Eindruck in weiterer Untersuchungen bestätigen, kommt dem Lehrer damit eine zentrale Rolle für das Gelingen sozialer Integrationsprozesse zu“ (Huber, 2006, S. 314f)</p>		

<p>Klassenklima</p>	<p>Aussagen zu den Einflüssen und Zusammenhängen von Faktoren bezüglich Klassenklima</p>	<p>„Ein günstiges Klima liegt z. B. in Klassen vor, in denen sich Schüler gegenseitig unterstützen bzw. die Hilfsbereitschaft angesichts von persönlichen Problemen hoch ausgeprägt ist. Das Klassenklima kann somit Motor für die Entwicklung sozialer Kompetenzen sein, aber es wird selbst auch durch die sozialen Kompetenzen der einzelnen Mitglieder einer Klasse beeinflusst. So tragen etwa Perspektivübernahme und prosoziales Verhalten zur Besserung der sozialen Atmosphäre in der Klasse bei“ (Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 159)</p> <p>„Zudem ergaben sich über alle Klassen hinweg bedeutsame Zusammenhänge zwischen dem sozialen Selbstkonzept und den Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler zum Klassenklima und zur sozialen Integration. Jene Schülerinnen und Schüler, die das Sozialklima ihrer Klasse positiver einschätzten, schrieben sich auch ein positiveres soziales Selbstkonzept zu“ (Spörer et al., 2015, S. 9)</p>	<p>- Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007 - Spörer et al., 2015 - Huber, 2006</p>
<p>Soziale Integration/Partizipation</p>	<p>„Schülerinnen und Schüler mit SFB (sonderpädagogischem Förderbedarf) im GU (Gesamtunterricht) sind signifikant häufiger von sozialer Ausgrenzung betroffen als SUS ohne SFB.“ (Huber, 2006, S. 289)</p> <p>„Darüber hinaus zeigt sich, dass soziales Integritätsein und prosoziales Verhalten in der 6. Klasse wie erwartet korrelieren (Hypothese 1a)“ (Hofmann & Venetz, 2017, S. 69)</p> <p>„Des Weiteren steht das Ausmaß sozialer Partizipation in positiver Beziehung zum aktuellen Erleben im Unter-</p>	<p>- Huber, 2006 - Hofmann & Venetz, 2017 - Zurbriggen & Venetz, 2016 - Crede, Wirthwein, Steinmayr & Bergold, 2019</p>	

		<p>richt.“ (Zurbriggen & Venetz, 2016, S. 98)</p> <p>„Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse erstens, dass soziale Partizipation negativ mit Verhaltensauffälligkeiten verknüpft ist. Hingegen vermögen schwache Schulleistungen und sonderpädagogische Unterstützung als Status keinen spezifischen Beitrag zur Erklärung der Ausprägung an sozialer Partizipation zu leisten. Zweitens wurde ersichtlich, dass die generelle Einschätzung der sozialen Eingebundenheit in der Klasse einen positiven Effekt auf die aktuelle Motivationslage im konkreten Unterricht hat“ (Zurbriggen & Venetz, 2016, S. 108).</p> <p>„In unserer Studie zeigten SuS mit SPF im Bereich ESE (Emotional-soziale Entwicklung) verglichen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ohne SPF bedeutsam negativere Einschätzungen im Hinblick auf ihre soziale Integration, das empfundene Klassenklima und das schulische Selbstkonzept. Die Effektivitäten lagen meist im mittleren Bereich.“ (Crede, Wirthwein, Steinmayr & Bergold, 2019, S. 10)</p> <p>„Insgesamt fällt auf, dass sich SuS mit SPF ESE zumindest in den zweiten und dritten Klassen trotz eines inklusiven Unterrichts nicht in dem Maße in den Klassenverbund integriert fühlen, wie dies für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler der Fall ist.“ (Crede, Wirthwein, Steinmayr & Bergold, 2019, S.11)</p> <p>„Kooperation unter Schülerinnen und Schülern fördert soziale Kompetenzen, mindert egozentrisches Konkurrenzdenken, unterstützt Erfahrungen von gleichberech-</p>	
<p>Unterrichtsmethodik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperative Lernformen - Differenzierung 	<p>Aussagen zu Formen der Methodik und Didaktik</p>		<p>- Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007</p> <p>- Zurbriggen & Venetz, 2016</p>

- Wahlmöglichkeiten	<p>tigter Teilhabe im Klassenverband und stärkt die Kooperations- und Hilfsbereitschaft“ (Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 166)</p> <p>„In Bezug auf das Unterrichtserleben kann festgehalten werden, dass Situationen gemeinsamen Lernens im Allgemeinen (von den SuS, Anm. d. Verf.) positiver erlebt werden als Einzelsituationen“ (Zurbriggen & Vernetz, 2016, S. 98).</p>	<p>- Spörer et al., 2015</p> <p>- Huber, 2006</p>
Schulische Leistungen	<p>„Je positiver die Leistung von Schülerinnen und Schülern ausfiel, desto positiver war auch ihr Selbstkonzept.“ (Spörer et al., 2015, S. 9)</p> <p>„Soziale Integration im GU verläuft bei SUS mit und ohne SFB in erster Linie über schulleistungs-relevante Kompetenzen, die mit Schulnoten und Leistungsmotivation sowohl das Endprodukt als auch seine Wegbereiter umfassen“ (Huber, 2006, S. 290)</p>	

Schulische Förderung

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Fundstellen
Klassenklima	Aussagen zur Förderung des Klassenklimas, geeignete Lernformen und Arrangements	„Die Gestaltung eines positiven Klassenklimas mit gegenseitiger Unterstützung setzt Interaktionen voraus, die ein Miteinander erforderlich und erstrebenswert machen, mit dem Ziel einer günstigen Gesamtatmosphäre, in der sich die sozialen Kompetenzen der einzelnen Mitglieder entwickeln und entfalten können.“ (Dröss-	- Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007

		<p>ler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 159)</p> <p>„Damit unterstreichen die Ergebnisse zum einen die Bedeutsamkeit der Verwendung kooperativer Lernsettings für die Förderung der sozialen Selbstwirksamkeit sowie der erlebten klasseninternen Hilfsbereitschaft.“ (Drössler, Jerusalem & Mittag, 2007, S. 166)</p>	
<p>Gleichaltrigenbeziehungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperation - Gruppendynamik 	<p>Aussagen zur Förderung der Beziehung zu Gleichaltrigen, zur Kooperation und Integration in die Peergroup.</p>	<p>„Die vorhandenen Freunde könnten jedoch die ersten Partner bei der Unterstützung von Verhaltensabsprachen, beim Partnerlernen, in der Übernahme von Verantwortung (..) und bei der Verbesserung der Kontakte zwischen Schule und Eltern sein.“ (Preuss-Lausitz, 2005, S. 184)</p> <p>„Es sollten aber auch jene Schüler gezielt einbezogen werden, die den «schwierigen» Kindern gleichgültig oder ablehnend gegenüber stehen.“ (Preuss-Lausitz, 2005, S. 184)</p> <p>„Allgemein sollten Lehrpersonen stärker für die entwicklungspsychologische und motivationale Bedeutung von Peerbeziehungen in der Klasse sensibilisiert werden.“ (Hofmann & Venetz, 2017, S. 70)</p> <p>„* Unterstützung der Peer-Peer-Kooperation: In Klassen, in denen einzelne Schüler stark von ihren Klassenkameraden abgelehnt werden, kann es zur Förderung von Kooperation sinn-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Preuss-Lausitz, 2005 - Gerken, Natzke, Petermann & Walter, 2002 - Hofmann & Venetz, 2017 - Textor, 2007

<p>Lehrpersonenverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regeln und Grenzen setzen - Kommunikation - Feedback 	<p>Aussagen zur Förderung durch Erziehungsstil, Kommunikation, Umgang mit Regeln</p>	<p>voll sein, zweigleisig vorzugehen: Einerseits benötigen die betroffenen Schüler in Kooperationsituationen sowohl bei der Suche nach einem Arbeitspartner als auch bei sozialen Problemen während der Arbeitsphase Unterstützung, um diese Situationen trotz ihres ungünstigen sozialen Status zu bewältigen. Zum anderen sollte die gesamte Klasse einbezogen werden, indem sozial kompetentes Verhalten mit allen Schülern thematisiert und geübt wird. Dies kann z.B. in Form von Verhaltenstrainings (vgl. Petermann u.a. 1999) oder im Rahmen eines Klassenrats (vgl. Kap. 4.3.3) stattfinden.“ (Textor, 2007, S. 289)</p>	
		<p>„Um eine positive Entwicklung der Schüler zu unterstützen, sollten die Lehrkräfte</p> <ul style="list-style-type: none"> • wertschätzend und einfühlend sein sowie klare Verhaltensanforderungen kommunizieren; • das Schülerverhalten möglichst mittels positiver Verstärkung beeinflussen; • negative Konsequenzen für die Schüler logisch nachvollziehbar aus deren Verhalten resultieren lassen; • die Leistungsanforderungen, die sie an die Schüler stellen, an deren Leistungsfähigkeit anpassen; • den Schülern Mitentscheidungsmöglichkeiten einräumen und • Kooperation von Schülern untereinander initiieren“ 	<p>- Textor, 2007 - Huber, Gebhardt & Schab, 2015</p>

		<p>(Textor, 2007, S. 284)</p> <p>„Die Ergebnisse zeigen, dass positives und negatives Lehrkraftfeedback in dem hier darge- stellten experimentellen Design tatsächlich in der Lage war, die soziale Akzeptanz der Schul- kinder in der vorhergesagten Richtung zu ver- ändern.“ (Huber, Gebhardt & Schwab, 2015, S. 61)</p> <p>„Insgesamt deuten die hier dargestellten Er- gebnisse darauf hin, dass negatives Feedback stärker wirkt als positives Feedback. Dieser Umstand würde bedeuten, dass Lehrkräfte mit einer negativen Äußerung über ein Schulkind mehr Schaden anrichten können, als sie auf der anderen Seite mit einer vergleichbar star- ken, positiven Äußerung wieder gutmachen können.“ (Huber, Gebhardt & Schwab, 2015, S. 61)</p>	
<p>Methodik-Didaktik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kooperative Lernformen - Selbstregulierung - Selbstverantwortung - Lernen am Modell 	<p>Aussagen, die methodisch- didaktische Massnahmen in der Pla- nung und Durchführung von Unter- richt betreffen</p>	<p>„Vor allem wurde durch die Unterrichtsbe- obachtungen und die Fallgeschichten deutlich, dass -sinnvoll begrenzte- Wahlmöglichkeiten und Partizipationschancen, aber auch die Übertragung von Ämtern und anderen beson- deren Verantwortungen (z.B. als Streitschlich- ter) gerade für Kinder mit Verhaltensproblemen die Selbstkontrolle und die Lermotivation erhöhen und ihre Akzeptanz in der Peer-Group stärken.“ (Preuss-Lausitz, 2005, S. 253)</p>	<p>- Muellmann, Landgraf-Rauf, Brand, Zeeb, & Pischke, 2017</p> <p>- Hofmann & Venetz, 2017</p> <p>- Preuss-Lausitz, 2005</p> <p>- Textor, 2005</p> <p>- Textor, 2007</p>

	<p>„Auf der Ebene der Klasse ist es wichtig, festgefahrene soziale Strukturen aufzubrechen, indem zum Beispiel bewusst gemeinsame Lernsituationen und -erfolge arrangiert werden... Spezifische Unterrichtsformen wie das kooperative Lernen und Kleingruppenarbeit eignen sich dazu besonders ...Hier nehmen die Lehrpersonen eine Schlüsselrolle ein“ (Hofmann & Venetz, 2017, S. 70)</p>	
	<p>„Unterrichtsmethodik: Günstig erscheint zur Förderung aufgabenbezogenen Schülerverhaltens und der Schulzufriedenheit von Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung eine Kombination aus leistungsdifferenzierten Angeboten, klar definierten Wahloptionen und organisierter Förderung von PeerPeer- Kooperation. Dabei sollten möglichst auch handlungsorientierte Aufgabenstellungen angeboten werden. Bedingung ist allerdings besonders im geöffneten, binnendifferenzierten Unterricht, dass der Unterricht gut organisiert ist, um Leerlauf und Langeweile bei den Schülern zu vermeiden. Inwiefern Bewegungspausen im Unterricht sinnvoll sind, kann aufgrund der vorliegenden Daten nicht beurteilt werden.“ (Textor, 2007, S. 288)</p> <p>„Insgesamt zeigen die Analysen der Unterrichtsbeobachtungen, dass eine Unterrichtsmethodik, die individuelle Unterschiede zwischen</p>	

		<p>den Schülern berücksichtigt und den emsoz- Schülern Entscheidungsfreiräume einräumt, Verhaltensprobleme verringern kann. Dies gilt verstärkt in Verbindung mit einem zugewand- ten, aber klaren Lehrerverhalten.“ (Textor, 2005, S. 222)</p> <p>„Methodisch günstig erscheint somit eine Kombination aus leistungsdifferenzierten An- geboten, klar definierten Wahloptionen und organisierter Förderung von Peer-Peer- Kooperation.“ (Textor, 2005, S. 222)</p>	
<p>Kommunikation</p> <p>- Feedback</p>	<p>Aussagen zur Wirkung von kommu- nikativen Mitteln im Unterricht</p>	<p>„Insgesamt deuten die hier dargestellten Er- gebnisse darauf hin, dass negatives Feedback stärker wirkt als positives Feedback. Dieser Umstand würde bedeuten, dass Lehrkräfte mit einer negativen Äußerung über ein Schulkind mehr Schaden anrichten können, als sie auf der anderen Seite mit einer vergleichbar star- ken, positiven Äußerung wieder gutmachen können.“ (Huber, Gebhardt & Schwab, 2015, S. 61)</p>	<p>- Huber, Gebhardt & Schwab, 2015</p>
<p>Beziehung zu Eltern</p>	<p>Aussagen zur Zusammenarbeit mit Eltern</p>	<p>„Dieses Review von Reviews deutet darauf hin, dass Interventionen, die verschiedene Ebenen adressieren und Eltern einbeziehen, die größ- ten Effekte in Bezug auf die Steigerung der psychischen Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens und der Reduktion von Mob- bing/Bullying und Gewalt im Schulsetting hervorrufen“ (Muellmann, Landgraf-Rauf, Brand, Zeeb, & Pischke, 2017, ohne Seiten-</p>	<p>- Muellmann, Landgraf-Rauf, Brand, Zeeb & Pischke, 2017</p>

		zahl)	
--	--	-------	--

Heilpädagogische Förderung

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Fundstellen
Förderplanung - Ressourcen erfassen	Aussagen zur Planung und Zielsetzung der heilpädagogischen Förderung	<p>„Damit sich positive Veränderungen einstellen, sind weiterhin positive Wechselwirkungen zwischen Kind- (z.B. positives Sozialverhalten) und Umweltfaktoren (z.B. Verstärkung durch Gleichaltrige) notwendig“ (Marées & Petermann, 2009, S. 251)</p> <p>„Daher empfehlen wir in der Förderplanung systematisch die Arbeit mit den Peers einzubeziehen und gezielt Konzepte anzuwenden, die die informelle Verankerung verhaltensauffälliger Kinder in der Klasse stärken.“ (Preuss-Laustitz, 2005, S. 254)</p> <p>„Die LSL erleichtert den Lehrkräften so die kontinuierliche Einschätzung, um entwicklungsbegleitende, schulbasierte Präventionsprogramme gezielt planen und umsetzen zu können.“ (Schreyer-Mehlhop, Petermann, Siener & Petermann, 2011, S. 207)</p> <p>„Vor dem Hintergrund der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler scheint es</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Marées & Petermann, 2009 - Preuss-Laustitz, 2005 - Schreyer-Mehlhop, Petermann, Siener & Petermann, 2011 - Spörer et al., 2015

<p>Fördermassnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhaltenstraining - Rollenspiele 	<p>Empfehlungen zu Formen der Förderung im heilpädagogischen Kontext</p>	<p>notwendig und lohnenswert, die spezifischen Prädiktoren nicht nur der achilischen Kompetenzen, sondern auch der sozialen und personalen Merkmalen zu identifizieren, um im inklusiven Unterricht passgenaue Maßnahmen der inneren Differenzierung zu implementieren“ (Spörer et al., 2015, S. 12)</p> <p>„An den Ergebnissen der Studie ist ablesbar, dass das Verhaltenstraining für Schulanfänger zu positiven Veränderung im Verhalten der Schüler führen kann. Interessanterweise ergaben sich diese Veränderungen nicht nur in den Zielbereichen aggressiver und unaufmerksamem Verhaltens, sondern auch bei Schülern, die ein eher ängstlich zurückhaltendes Verhalten zeigten. Wesentliche Bedeutung kommt dabei den Rollenspielen der vierten Trainingsstufe zu.“ (Gerken, Natzke, Petermann & Walter, 2002, S. 126)</p> <p>„So ergab die Auswertung der Lehrerbefragungen bei der Trainingsgruppe ein Jahr nach Beendigung des Verhaltenstrainings positive Veränderungen hinsichtlich sozialer Kompetenzen in den erhobenen Bereichen prosozial-kommunikativen Verhaltens, der Emotionsregulation sowie schulischer Fertigkeiten der Social Competence Scale, sowie tendenziell auf der Skala Prosoziales Verhalten des SDQ.“ (Marées & Petermann, 2009, S. 250)</p>	<p>- Gerken, Natzke, Petermann & Walter, 2002</p> <p>- Marées & Petermann, 2009</p> <p>- Textor, 2007</p>
---	--	---	---

		<p>„Die doppelt besetzten Unterrichtsstunden sollten aber besonders im gemeinsamen Unterricht mit Schülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in weitaus höherem Ausmaß als beobachtet zur Förderung der Kooperation der Schüler untereinander eingesetzt werden, um auf diese Weise die soziale Integration und das Erlernen sozialer Kompetenzen zu unterstützen (vgl. Kap. 3.2; 3.4).“ (Textor, 2007, S. 289)</p> <p>„Basierend auf den Ergebnissen der vorliegenden Studie kann Lehrkräften insbesondere empfohlen werden, noch verstärkt darauf zu achten, dass sie ihren Schülern, gerade auch Schülern mit Verhaltensproblemen im Unterricht, regelmäßig durch nonverbale Signale mitteilen, wenn sie aufgabenbezogenes Verhalten registrieren.“ (Textor, 2007, S. 290)</p>	
<p>Teamteaching</p>	<p>Aussagen zur Zusammenarbeit von heilpädagogischen Fachkräften und Lehrpersonen im Unterricht</p>	<p>„Die Anwesenheit der Förderlehrkraft wirkt sich positiv auf das Verhalten der emsoz-Schüler aus. Das gilt aber nur für Stunden, in denen tatsächlich beide Lehrkräfte im Unterrichtsraum arbeiten.“ (Textor, 2005, S. 223)</p> <p>„Sonderpädagogische Förderung: Stehen zwei Lehrkräfte für eine Unterrichtsstunde zur Verfügung, erscheint es den vorliegenden Ergebnissen nach sinnvoll, wenn beide gemeinsam im Unterrichtsraum bleiben, denn dann verhalten sich die Schüler in höherem Maße aufga-</p>	<p>- Textor, 2005 - Textor, 2007</p>

<p>Beratung der Lehrpersonen</p>	<p>Aussagen zur Weiterbildung und Beratung der Lehrpersonen durch heilpädagogische Fachkräfte</p>	<p>benbezogen“ (Textor, 2007, S. 289)</p> <p>„In den untersuchten Klassen sind die formalen Qualifikationen der Lehrkräfte, die für die Förderung im Bereich emotionale und soziale Entwicklung zuständig sind, relativ unspezifisch. Das bedeutet, dass Weiterbildungsmöglichkeiten für diesen Bereich angeboten werden und ihre Nutzung gefördert werden sollte.“ (Textor, 2007, S. 290)</p> <p>„Außerdem erscheint es als günstig, niedrigschwellige Beratungsangebote für Lehrkräfte einzurichten, die Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten unterrichten – ob mit oder ohne offiziell festgestellten Förderschwerpunkt - und sich über Konzepte und Strategien im Unterricht informieren möchten. Dazu wäre es vermutlich sehr hilfreich, wenn jeder Grundschule, in der Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung unterrichtet werden, wenigstens ein Sonderpädagoge mit entsprechender Ausbildung zugeordnet werden könnte.“ (Textor, 2007, S. 290)</p>	<p>- Textor, 2007</p>
---	--	---	-----------------------

9.2 Anhang 2 Leitfaden Schulische Förderung von prosozialem Verhalten

Leitfaden Schulische Förderung von prosozialem Verhalten

Bedeutung prosoziales Verhalten

Prosoziales Verhalten bedeutet, dass hilfreiche und zugewandte Handlungen zugunsten einer anderen Person getätigt werden, z.B. helfen, trösten, teilen und kooperieren.

Das prosoziale Verhalten beinhaltet interaktive Handlungen mit der Absicht, jemanden zu unterstützen, indem die eigenen Interessen dem gemeinsamen Ziel, eigenen Werten und geltenden Normen untergeordnet werden.

Voraussetzungen für prosoziales Verhalten

Für das prosoziale Verhalten braucht ein Kind im Grundschulalter folgende Voraussetzungen:

- Emotionswissen und Emotionsregulationsfähigkeit
- sprachliche Ausdrucksfähigkeit
- Fähigkeit zur Handlungsplanung und -kontrolle
- Fähigkeit zur Perspektivenübernahme
- Mitgefühl, Empathiefähigkeit
- moralische Motivation
- guter Selbstwert, Selbstkonzept
- Kooperationsbereitschaft
- Anstrengungsbereitschaft
- tragende, zugewandte, angstfreie Beziehung zu Eltern und Lehrpersonen

Förderung auf der Ebene Schule:

Ziele: Die Schule als Gesamtheit fördert durch eine wertschätzende, einfühlsame Grundhaltung den achtungsvollen Umgang aller an der Schule beteiligten Gruppen (Lehrpersonen, Schüler*innen, Eltern, therapeutische und heilpädagogische Fachpersonen, Schulsozialarbeit, Schulleitungen, Schulbehörde, Betreuungspersonal, Hauswartung). Dazu gehört Akzeptanz von Verschiedenartigkeit. Alle Beteiligten können wo möglich bei der Gestaltung des Schullebens mitbestimmen. Gemeinsam erarbeitete Regeln für den Umgang miteinander werden eingehalten. Ein gemeinsames Präventions- und Interventionskonzept existiert und wird von der ganzen Schule getragen.

Massnahmen:

- Weiterbildung und Beratung der Lehrpersonen durch schulische Heilpädagog*innen, Schulsozialarbeit oder weitere Fachleute im Bereich sozial-emotionales Verhalten

- Bildung eines pädagogischen Fachausschusses zur Erarbeitung und Wahrung des Förderkonzepts sowie Aufbau eines Interventionsangebots
- Regelmässiger Austausch und Einbezug der Schülerschaft, z.B. mit dem Modell „Just Community“
- Regelmässiger Austausch und Einbezug der Elternschaft in Form von Elternrat, Elternbildungsveranstaltungen, informellen Veranstaltungen

Indikatoren:

- Alle Beteiligten der Schule sprechen wertschätzend mit- und übereinander
- Probleme und Konflikte werden angesprochen und gemeinsam gelöst
- Die Schüler*innen gehen überwiegend hilfsbereit und rücksichtsvoll miteinander um
- Die Schüler*innen werden darin von den Lehrpersonen und den weiteren beteiligten Gruppen unterstützt

Förderung auf der Ebene Lehrpersonen und Unterricht

Ziele: Die Lehrpersonen pflegen einen wertschätzenden, respektvollen Umgang mit den Schüler*innen. Die Erwartungen an respektvolles Verhalten sind klar definiert und das Verhalten wird eingefordert. Der Unterricht ist auch im Bereich sozial-emotionale Kompetenzen differenziert, möglichst kooperativ und handlungsbezogen. Leistungsbeurteilungen sind förderorientiert. Die Lehrpersonen sind sich ihrer Modellfunktion im Bereich prosoziales Verhalten bewusst und setzen diese gezielt ein.

Massnahmen:

- Positive Feedbacks der Lehrpersonen zu erwünschtem Verhalten, Vermeiden von negativem Feedback
- Gezielt gesteuerte, begleitete kooperative Lernformen
- Gut strukturierter aufgabenbezogener Unterricht mit Wahlmöglichkeiten und differenzierten Aufgaben
- Strukturierter, schön gestalteter Klassenraum
- Neben inhaltlichen Lernzielen auch verhaltensbezogene Lernziele
- Leistungsbeurteilung vorwiegend formativ und unter Aufzeigen individueller Lernfortschritte

Indikatoren:

- Die Schüler*innen arbeiten aufgabenbezogen in ihrem Leistungsniveau
- Die Schüler*innen arbeiten mit allen Kindern der Klasse zusammen
- Die Schüler*innen holen sich Hilfe und Unterstützung bei Mitschüler*innen oder Lehrpersonen
- Die Schüler*innen arbeiten zielorientiert und unterstützend in Gruppen zusammen
- Die Lehrpersonen loben aufgabenbezogenes Arbeiten und motivieren die Schüler*innen durch positive Feedbacks

- Unerwünschtes Verhalten wird zeitnah in empathischem Tonfall rückgemeldet, allenfalls im Einzelgespräch reflektiert und lösungsorientiert angegangen
- Schüler*innen erhalten förderorientierte Rückmeldungen für ihre Arbeiten

Förderung auf der Ebene Klasse

Ziele: Alle Schüler*innen fühlen sich wohl und akzeptiert in der Klassengemeinschaft. Lehrpersonen und Schüler*innen tragen gemeinsam durch prosoziales Verhalten zu einem guten Klassenklima bei.

Massnahmen:

- Klassenregeln und Konsequenzen gemeinsam erarbeiten und festhalten
- Gemeinsame Werte und Erwartungen definieren
- Konfliktlösestrategien erarbeiten
- Verstärkerpläne für die ganze Klasse einsetzen
- Regelmässige Klassengespräche zu eigenen Gefühlen, zum Befinden, zum sozialen Umgang
- Diskussionsrunden zu Dilemma- oder Problemsituationen in Bereichen wie Sozialverhalten, Moral, Vorurteile, Freundschaften, Andersartigkeit, Sympathie/Antipathie, Kritik, Gerechtigkeit
- Rollenspiele
- gemeinschaftsfördernde Spiele
- Systematisches Verhaltenstraining
- Soziales Engagement in der Gemeinde oder für Institutionen

Indikatoren:

- Die Schüler*innen gehen wertschätzend, entspannt und unterstützend miteinander um
- Es herrscht ein angstfreies, offenes, freundliches Klima
- Die Lehrpersonen verhalten sich hilfsbereit, engagiert und ermutigend
- Befreundete Gruppen sind nicht ausschliessend oder aggressiv gegen andere
- Die Schüler*innen bewegen sich in unterschiedlichen Gruppen
- Auch in unstrukturierten und unbeaufsichtigten Situationen zeigen sich die Schüler*innen hilfsbereit und rücksichtsvoll
- Konflikte werden möglichst selbstverantwortlich durch Aushandeln gelöst

Förderung auf der Ebene Schüler*innen

Ziele: Die Schüler*innen übernehmen die Verantwortung für ihr Lernen und Verhalten. Sie können sich in andere hineinversetzen und die Auswirkungen ihres Handelns auf andere verstehen. Die Schüler*innen sind sich ihrer Emotionen bewusst, können diese regulieren und sich an Verhaltensregeln halten. Sie begegnen den Mitschüler*innen und den Lehrpersonen respektvoll und hilfsbereit. Die Schüler*innen können mit Kritik umgehen und eine

realistische Leistungseinschätzung annehmen, ebenso die Lehrpersonen. Alle wissen, dass Fehler zu Lernprozessen gehören.

Massnahmen:

- Bewältigbare, differenzierte Aufgaben stellen
- Handlungsorientierte, kooperative offene Lernformen einsetzen
- Individuelle Lernfortschritte aufzeigen
- Formative Beurteilungen
- Soziale Ziele setzen, einfordern und rückmelden
- Gefühle benennen, Umgang mit Fehlern und Kritik thematisieren
- Einzelgespräche zu Selbstinstruktionstechniken
- Verstärkerpläne zur Emotionsregulation
- Positives Feedback zu erwünschtem Verhalten (auch Unauffälliges registrieren)
- Verständnisvolles Unterstützen bei Schwierigkeiten
- Hilfestellungen und Begleitung bei Gruppenarbeiten
- Freund*innen als Unterstützer*innen einsetzen
- Aussenseiter*innen gezielt begleiten, Kontaktaufnahme unterstützen
- Tonangeber*innen in die soziale und moralische Verantwortung nehmen
- Interessen und Wissen des Kindes einbeziehen
- Rollenspiele zur Einübung von prosozialen Verhaltensweisen

Indikatoren:

- Die Schüler*innen arbeiten selbständig
- Die Schüler*innen wählen Aufgaben ihrem Niveau entsprechend und holen sich bei Bedarf Hilfe bei ihren Mitschüler*innen oder Lehrpersonen
- Die Schüler*innen sprechen achtungsvoll über sich und andere
- Die Schüler*innen halten sich an die Regeln, entschuldigen sich oder machen Verfehlungen wieder gut
- Die Schüler*innen helfen, trösten, loben, unterstützen andere
- Die Schüler*innen geben konstruktive Rückmeldungen

Förderung auf der Ebene Eltern

Ziele: Die Eltern sind Teil des Unterstützungssystems rund um das Kind. Lehrpersonen und Eltern begegnen einander wertschätzend. Die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern wird gepflegt, ein regelmässiger Austausch findet statt.

Massnahmen:

- Erstgespräche mit neuen Eltern einer Klasse zum Kennenlernen
- Einbezug der Eltern bei schulischen Themen aus ihrem Wissensgebiet und bei informellen Anlässen
- Systemische, lösungsorientierte Elterngespräche zu Verhaltensthemen und schulischen Leistungen

- Familienberatungen bei Überforderung im Erziehungsalltag, z.B. zu Strukturierung, Ritualen, Regeln, Hausaufgaben, Umgang miteinander, autoritativer Erziehung
- Elternbildungsveranstaltungen und informelle Anlässe der Schule für Eltern und Kinder
- Niederschwellige Beratungsangebote der Schule

Förderung auf der Ebene Heilpädagogik

Ziele: Die Lehrpersonen für schulische Heilpädagogik (SHP) und die Klassenlehrpersonen arbeiten wertschätzend und professionell zusammen. Die Integration von Kindern mit Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich in den Klassen wird von allen Beteiligten befürwortet und getragen. Verhaltensbezogene Lernziele werden in allen Bereichen eingesetzt.

Massnahmen:

- Gemeinsame Planung und Durchführung des Unterrichts mit Blick auf Integration und Prävention im Bereich Verhalten
- Teamteaching mit Unterstützung aller Schüler*innen
- Erfassen der Kinder mit Risikofaktoren (Verhalten aggressiv-feindselig, gefühllos, ängstlich, zurückgezogen, Aussenseiter*innen, Tonangeber*innen)
- Ressourcen und Stärken im Bereich Verhalten durch systematische Beobachtungen, Befragungen, normierte Instrumente wie LSL, SDQ erfassen
- Förderplanung für Kinder mit Auffälligkeiten im sozialen Bereich
- Lernziele im sozial-emotionalen Bereich in Förderplanung miteinbeziehen
- Integrative Unterstützung von Kindern mit Förderbedarf
- Lernen am Modell: Lehrpersonen und prosoziale Kinder als positives Vorbild
- Rollenspiele, Geschichten, Diskussionsrunden zu prosozialen, emotionalen Themen
- Beratung von Lehrpersonen, Kindern und Eltern in der Förderung zu (pro)sozialem Verhalten und dem respektvollen Umgang miteinander
- Emotions- und Empathietraining in Fördergruppen

Indikatoren:

- SHP und Klassenlehrpersonen unterstützen und helfen allen Kindern im gemeinsamen Unterricht
- Die SHP setzen in der Förderplanung Entwicklungsziele im Bereich Verhalten
- Die SHP beraten die Lehrpersonen im Umgang mit Verhaltensproblemen
- Die SHP übernehmen Fördersequenzen zum Verhaltenstraining
- Die SHP begleiten Kinder mit Förderbedarf im Bereich Verhalten systematisch, z.B. Emotionen erkennen und benennen, Verhaltensregulationsstrategien, Perspektivenübernahme